

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده علوم اداری و اقتصاد

گروه مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک

موضوع

تاثیر اهرم مالی بر معیارهای مختلف نقدینگی عملیاتی و عملکرد شرکت

استاد راهنما

دکتر سید عباس هاشمی

نگارش

محمدامین طرفه نژاد

پائیز ۱۳۹۵

کلیه حقوق مادی و معنوی مترتب بر دستاوردهای مطالعات، ابتکارات و نوآوری های ناشی از پژوهش موضوع این پایان نامه / رساله متعلق به دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی است. دانشجو موظف به رعایت آیین نامه و منشور اخلاق در پژوهش برای ارائه و یا چاپ مطالب مستخرج از پایان نامه / رساله خود می باشد.

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده علوم اداری و اقتصاد

گروه مدیریت

گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک

تاییدیه اعضای هیات داوران حاضر در جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

اعضای هیات داوران نسخه نهایی پایان نامه ی آقای محمدمبین طرفه نژاد تحت عنوان

تأثیر اهرم مالی بر معیارهای مختلف نقدینگی عملیاتی و عملکرد شرکت

را از نظر فرم و محتوا بررسی نموده و پذیرش آن را برای تکمیل درجه کارشناسی ارشد پیشنهاد می کنند.

اعضای هیات داوران	نام و نام خانوادگی	رتبه ی علمی	امضا
استاد راهنما	دکتر سید عباس هاشمی	دانشیار	
استاد داور	دکتر حمیدرضا طلایی	دکتری	
استاد داور	دکتر علی اکبر سعادت نیا	دکتری	
مدیر گروه	دکتر حمیدرضا طلایی	دکتری	

با تشکر و سپاس فراوان از

ایزدمنان که توفیق را رفیق را بهم ساخت تا این پیام نامه را به پایان برسانم. از استاد فاضل و اندیشمند
جناب آقای دکتر سید عباس هاشمی به خاطر سه صدر و سه نمودهای دلسوزانه که در تهیه این تحقیق همواره بنده
را مورد لطف و محبت خود قرار داده اند، کمال تشکر را دارم.

تقدیم بہ پدر و مادرم
کہ شمع حیاتشان وجودم را روشنی بخشید

چکیده

در نظریه‌های مالی یک فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکت‌ها افزایش ثروت سهام داران است. معیارهای مختلف نقدینگی و عملکرد مطلوب یک شرکت، ثروت صاحبان سهام را تحت الشعاع قرار می‌دهند. با توجه به اهمیت اهرم مالی و نقش بسزایی که در عملکرد شرکت‌ها دارد، می‌توان با شناسایی متغیرهای موثر بر عملکرد، راهکارهای کنترل و هدایت این عنصر مهم را شناسایی نمود. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اهرم مالی بر معیارهای مختلف نقدینگی عملیاتی و عملکرد شرکت‌ها است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش دو فرضیه اصلی تدوین شد. جهت آزمون این فرضیه‌ها با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونه‌ای متشکل از ۱۰۲ شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ انتخاب گردید و از مدل رگرسیونی چند متغیره به روش داده‌های تابلویی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول نشان داد که اثر متغیر مستقل نسبت بدهی به کل دارایی با عنوان اهرم مالی بر چرخه تبدیل نقدی و نسبت جاری و جریان نقدی عملیاتی با عنوان معیارهای مختلف نقدینگی اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه دوم نشان داد که اهرم مالی بر عملکرد شرکت اثر مثبت و معناداری دارد.

کلمات کلیدی: اهرم مالی، نقدینگی عملیاتی، نسبت جاری، عملکرد شرکت.

فصل اول: کلیات پژوهش

- ۱-۱- مقدمه ۱
- ۲-۱- بیان مساله پژوهش ۲
- ۳-۱- ضرورت انجام پژوهش ۳
- ۴-۱- اهداف پژوهش ۳
- ۵-۱- فرضیات پژوهش ۴
- ۶-۱- روش پژوهش و جمع‌آوری اطلاعات ۴
- ۷-۱- قلمروهای پژوهش ۵
- ۱-۷-۱- قلمرو موضوعی پژوهش ۵
- ۲-۷-۱- قلمرو مکانی پژوهش ۵
- ۳-۷-۱- قلمرو زمانی پژوهش ۵
- ۸-۱- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش ۵

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

- ۱-۲- مقدمه ۷
- ۲-۲- عملکرد ۸
- ۳-۲- ساختار سرمایه و عملکرد شرکت ۸
- ۴-۲- نقش شاخصهای نوین و سنتی نقدینگی در ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها ۱۰
- ۱-۴-۲- شاخصهای سنتی اندازه‌گیری نقدینگی ۱۰
- ۲-۴-۲- شاخصهای نوین اندازه‌گیری نقدینگی ۱۰
- ۵-۲- مدیریت نقدینگی و عملکرد شرکتها ۱۱
- ۶-۲- تاثیر الگوهای تامین مالی بر عملکرد شرکت ۱۲
- ۷-۲- تغییرات اهرم مالی، مفاهیم و دیدگاه ها ۱۳
- ۸-۲- رابطه اهرم مالی و ارزش افزوده بازار شرکتها ۱۴

- ۹-۲- اهرم مالی و فرصتهای رشد شرکت ۱۵
- ۱۰-۲- اهرم مالی و عملکرد شرکت ۱۷
- ۱۱-۲- ارتباط بین استراتژی شرکت، ساختار سرمایه و عملکرد شرکت ۲۰
- ۱۲-۲- جریان وجوه نقد عملیاتی و تعدیلات اهرم مالی ۲۲
- ۱۳-۲- اهرم مالی و جریانهای نقد و عملکرد شرکت ۲۴
- ۱۴-۲- پیشینه‌های پژوهش ۲۵
- ۱-۱۴-۲- پژوهش‌های داخلی ۲۵
- ۲-۱۴-۲- پژوهش‌های خارجی ۲۹
- ۱۵-۲- خلاصه و نتیجه‌گیری ۳۱

فصل سوم: روش پژوهش

- ۱-۳- مقدمه ۳۲
- ۲-۳- نوع پژوهش ۳۳
- ۳-۳- فرضیه‌های پژوهش ۳۳
- ۴-۳- قلمرو پژوهش ۳۳
- ۱-۴-۳- قلمرو موضوعی پژوهش ۳۴
- ۲-۴-۳- قلمرو مکانی پژوهش ۳۴
- ۳-۴-۳- قلمرو زمانی پژوهش ۳۴
- ۵-۳- روش نمونه‌گیری و نمونه‌آماري ۳۴
- ۶-۳- روش گردآوری داده‌ها ۳۵
- ۷-۳- مدل پژوهش و متغیرهای پژوهش ۳۵
- ۸-۳- روشهای آماری مورد استفاده در پژوهش ۳۷
- ۱-۸-۳- تحلیل رگرسیون ۳۸
- ۲-۸-۳- آزمون تعیین نوع داده‌های ترکیبی ۳۸

- ۳-۸-۳. فروض کلاسیک مدل رگرسیون خطی..... ۳۹
- ۴-۸-۳. آزمون مانایی (ایستایی) متغیرها..... ۴۱
- ۵-۸-۳. آزمون معنادار بودن ضرایب رگرسیونی (آماره t)..... ۴۲
- ۶-۸-۳. ضریب معناداری مدل (F فیشر)..... ۴۲
- ۹-۳-۹. خلاصه فصل..... ۴۲

فصل چهارم: برآورد الگو و تحلیل نتایج

- ۱-۴-۱. مقدمه..... ۴۳
- ۲-۴-۲. آمار توصیفی..... ۴۳
- ۳-۴-۳. نتایج آزمون مانایی متغیرهای پژوهش..... ۴۵
- ۴-۴-۴. آزمونهای انتخاب نوع دادههای ترکیبی (F لیمر و هاسمن)..... ۴۶
- ۵-۴-۵. آزمون مفروضات مدل رگرسیون..... ۴۷
- ۶-۴-۶. نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش..... ۴۸
- ۱-۶-۴-۱. نتایج آزمون فرضیه اول..... ۴۸
- ۲-۶-۴-۲. نتایج آزمون فرضیه دوم..... ۴۹
- ۳-۶-۴-۳. نتایج آزمون فرضیه سوم..... ۵۰
- ۴-۶-۴-۴. نتایج آزمون فرضیه چهارم..... ۵۲
- ۷-۴-۷. خلاصه فصل..... ۵۳

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

- ۱-۵-۱. مقدمه..... ۵۴
- ۲-۵-۲. خلاصه پژوهش..... ۵۴
- ۳-۵-۳. نتایج آزمون فرضیهها..... ۵۵
- ۵-۵-۵. محدودیتهای پژوهش..... ۵۶
- ۶-۵-۶. پیشنهادها..... ۵۷

۵-۶-۱- پیشنهادهایی بر مبنای یافته‌های پژوهش ۵۷

منابع ۵۹

پیوست ها ۶۵

فهرست جداول

- جدول ۳-۱: تعداد شرکتهای بر حسب صنعت ۳۵
- جدول شماره (۳-۲): جزئیات مربوط به متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش ۳۶
- جدول شماره (۳-۳): مدل هایی مربوط به ارزیابی اثرات اهرم مالی بر نقدینگی ۳۶
- جدول ۴-۱: آمار توصیفی متغیرها ۴۴
- جدول ۴-۲: نتایج مانایی متغیرها ۴۵
- جدول ۴-۳: نتایج آزمون F لیمر و آزمون هاسمن مدل های پژوهش ۴۶
- جدول ۴-۴: آزمون وولدریج ۴۷
- جدول ۴-۵: آزمون همسانی واریانس (والد تعدیل شده) ۴۸
- جدول ۴-۶: نتایج برآورد رگرسیون فرضیه اول برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ ۴۸
- جدول ۴-۷: نتایج برآورد رگرسیون فرضیه دوم برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ ۵۰
- جدول ۴-۸: نتایج برآورد رگرسیون فرضیه سوم برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ ۵۱
- جدول ۴-۹: نتایج برآورد رگرسیون فرضیه چهارم برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ ۵۲

فصل اول

کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه

عملکرد مناسب و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت از جمله مهم‌ترین اهداف شرکت‌ها به شمار می‌رود. حداکثر کردن ارزش شرکت‌ها مستلزم اجرای پروژه‌های سودآور توسط آن‌ها می‌باشد. اجرای پروژه‌های سودآور نیز مستلزم تامین مالی می‌باشد. استراتژی‌های موجود برای تامین مخارج سرمایه‌ای بر ساختار سرمایه‌ی شرکت‌ها اثرگذار می‌باشد. انتخاب نوع تامین مالی اعم از انتشار سهام جدید یا انتشار اوراق قرضه یا گرفتن وام بر ساختار مطلوب سرمایه و ساختار سرمایه نیز بر ارزش کل شرکت تاثیر می‌گذارد. برای بهینه کردن ساختار سرمایه شرکت‌ها درک و شناخت منابع مختلف مالی آن‌ها و هزینه‌هایی که برای تامین منابع مالی مختلف متحمل می‌شوند برای مدیران مالی شرکت‌ها به منظور تصمیم‌گیری درباره‌ی تامین مالی جهت حداکثرسازی ارزش شرکت از اهمیت خاصی برخوردار است. در همین راستا، در فصل اول به شرح و بیان مسئله پژوهش پرداخته شده و اهمیت و ارزش پژوهش و هدف از انجام آن بیان می‌شود. در ادامه تشریح کلی متغیرها و فرضیه‌های پژوهش ارائه و در انتها تعاریف برخی از واژه‌ها و اصلاحات تخصصی مورد استفاده در پژوهش تشریح می‌شود.

۱-۲- بیان مساله پژوهش

یکی از عمده‌ترین انگیزه‌های سرمایه‌گذاران جهت ورود به بازار سرمایه، کسب بازده مناسب و در نهایت افزایش ثروت است. عملکرد شرکت، عامل مهمی در تغییر ارزش بازار سهام، در نتیجه تغییر ثروت سهامداران است. شاخص‌های مختلفی برای اندازه‌گیری عملکرد شرکت‌ها وجود دارد که یکی از آنها میانگین حسابی نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE^1) و نرخ بازده دارایی‌ها (ROA^2) می‌باشد. از سوی دیگر، عوامل متعددی بر عملکرد شرکت تاثیرگذار است که برخی از این عوامل عبارتند از؛ اندازه شرکت، اهرم مالی، بتا (ریسک سیستماتیک) می‌باشد. این معیارها، جزء مهمترین معیارهایی هستند که در زمان انتخاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرند. همچنین پژوهش‌های متعددی در رابطه بین تاثیر این عوامل بر عملکرد شرکت انجام پذیرفته است. هریک از این پژوهش‌ها سعی کرده‌اند که به بررسی یک یا چند عامل موثر بر عملکرد شرکت بپردازد. شرکت‌های کوچک معمولاً در برابر تغییر شرایط اقتصادی حساس هستند، بنابراین در زمان تغییر چرخه‌های تجاری، نوسانات بیشتری از خود نشان می‌دهند، بنابراین ریسک بیشتری دارند و ازین رو یک رابطه مثبت بین اندازه شرکت و بازده وجود دارد. از طرفی شرکت‌هایی که بازده بیشتری دارند عملکرد بهتری نسبت به شرکت‌هایی که بازده کمتری دارند خواهند داشت، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که یک رابطه منفی بین اندازه شرکت و عملکرد شرکت وجود دارد (فروغی و متین‌نژاد، ۱۳۹۳).

اهرم مالی، نمایانگر تمایل شرکت به تامین مالی از طریق ایجاد بدهی در مقابل سرمایه است. نسبت‌های اهرمی، همواره ابزارهایی جهت تعیین میزان احتمال قصور و ناتوانی شرکت در ایفای تعهدات مربوط به دیون و بدهی آن به شمار رفته‌اند، افزایش آن، خطر بروز بحران مالی و ورشکستگی شرکت را تشدید خواهد کرد. بنابراین شرکت‌هایی که اهرم مالی بالایی دارند عملکرد ضعیفتری نسبت به شرکت‌هایی که اهرم پایینتری دارند، خواهند داشت و یک رابطه منفی بین اهرم مالی و عملکرد وجود دارد (یعقوب‌نژاد و همکاران، ۱۳۸۸).

نقدینگی عملیاتی و اهرم مالی دو جنبه مهم از مدیریت کلی شرکت به حساب می‌آیند. نقدینگی عملیاتی اشاره به توازن بین منابع در قالب پول نقد و یا دارایی‌هایی که به آسانی تبدیل به پول نقد می‌شوند (دارایی‌های جاری) و بدهی‌هایی که سریع به پول نقد نیاز دارد (بدهی‌های جاری) دارد. اهرم‌های مالی نشان‌دهنده رابطه بین وجوه قرض گرفته شده و منابع مالی مالک در ساختار سرمایه یک شرکت است. این مورد شامل بدهی‌ها، حقوق صاحبان سهام مشترک و حقوق صاحبان سهام ترجیحی است که برای تامین مالی شرکت‌ها، عملیات شرکت‌ها و رشد مالی کلی شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پژوهش درصدد پاسخ به این سوال است که آیا اهرم مالی بر معیارهای مختلف نقدینگی عملیاتی و عملکرد شرکت تاثیر دارد؟

¹ Return on equity

² Return on Asset

۱-۳- ضرورت انجام پژوهش

بورس اوراق بهادار با متمرکز کردن سرمایه و تخصیص بهینه آنها در راستای افزایش تولید و اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی آثار انکارناپذیری را بر متغیرهای کلان اقتصادی برجا می‌گذارد. بنابراین، وجود بازار بورس یکی از علائم توسعه اقتصادی است و فعال بودن آن سبب سهولت تأمین مالی شرکت‌ها، هدایت سرمایه‌های کوچک سرمایه داران خرد در مسیر تولید و جلوگیری از راکد ماندن احتمالی سرمایه‌های کوچک و کسب درآمد برای عموم و سایر مزایای مربوط به بازار بورس است. عملکرد شرکت‌ها معیار با اهمیتی در تصمیم‌گیری‌های مالی است. سرمایه‌گذاران، که تأمین‌کنندگان منابع مالی مورد نیاز واحدهای اقتصادی هستند، با انگیزه‌های مختلفی سرمایه‌گذاری می‌کنند. از جمله بهره‌گیری از سود و مزایای نقدی و نیز مالکیت این واحدها است. از دلایلی که سبب گرایش مردم به سرمایه‌گذاری می‌شود، افزایش ثروت است. یکی از راه‌های این افزایش، عملکرد مناسب شرکت است. عملکرد شرکت از اطلاعات با اهمیت در تصمیمات اقتصادی به شمار می‌رود. حجم مطالعات و پژوهش‌ها در باب عملکرد شرکت، گویای این اهمیت است. با توجه به اهمیت اهرم مالی و نقش بسزایی که در عملکرد شرکت‌ها دارد، می‌توان با شناسایی متغیرهای موثر بر آن (اعم از خطی و انحنایی)، راهکارهای کنترل و هدایت این عنصر مهم را شناسایی نمود. پژوهش‌های زیادی در مدل‌های خود، اهرم مالی شرکت را به عنوان متغیر نشانگر ریسک شرکت یا وضعیت مالی آن شناسایی نموده‌اند. علاوه بر این، استدلال‌های فراوانی مبنی بر ارتباط اهرم مالی با فرصت‌های رشد عملکرد شرکت وجود دارد. همچنین مطالعات صورت گرفته پیرامون تأثیر اهرم مالی بر شاخص‌های عملکردی شرکت، به عنوان مضامین ارزش آفرین، هیچ یک نتوانسته است بر وجود یک ارتباط علمی و مستحکم بین اهرم مالی و عملکرد دلالت نماید. از این روی، از آن تحت عنوان "معمای ساختار سرمایه"^۱ یاد می‌کند. به منظور گسترش و یکپارچه سازی ادبیات موجود، این پژوهش، ضمن تلاش برای گسترش شناخت از اهرم مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سعی دارد تأثیرگذاری اهرم مالی بر عملکرد شرکت را مورد بررسی قرار دهد.

۱-۴- اهداف پژوهش

اهداف اصلی

تعیین تاثیر اهرم مالی بر نقدینگی عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
تعیین تاثیر اهرم مالی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

اهداف فرعی

تعیین تاثیر اهرم مالی بر چرخه تبدیل نقدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
تعیین تاثیر اهرم مالی بر نسبت جاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

¹ The Capital Structure Puzzle

تعیین تاثیر اهرم مالی بر جریان‌های نقدی عملیاتی نهایی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

۱-۵- فرضیات پژوهش

فرضیه های اصلی

اهرم مالی بر نقدینگی عملیاتی شرکت‌ها تاثیر مثبت دارد.

اهرم مالی بر عملکرد شرکت‌ها تاثیر مثبت دارد.

فرضیه های فرعی

اهرم مالی بر چرخه تبدیل نقدی شرکت‌ها تاثیر مثبت دارد.

اهرم مالی بر نسبت جاری شرکت‌ها تاثیر مثبت دارد.

اهرم مالی بر جریان‌های نقدی عملیاتی نهایی شرکت‌ها تاثیر مثبت دارد.

۱-۶- روش پژوهش و جمع‌آوری اطلاعات

با توجه به اهمیت و کاربرد نتایج این پژوهش که می‌تواند زمینه مناسب‌تری برای اتخاذ تصمیم‌های سرمایه‌گذاران، سهامداران، حساب‌برسان، مدیریت بورس اوراق بهادار و تحلیل‌گران مالی فراهم آورد. لذا پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است. همچنین از آنجایی که در این مطالعه رابطه همبستگی بین متغیرها بررسی می‌شود، پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های شبه تجربی و روش‌شناسی آن از نوع پس‌رویدادی است. همچنین مبتنی بر اطلاعات واقعی صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که با روش استقرایی به کل جامعه آماری قابل تعمیم است. هدف از این پژوهش، تاثیر اهرم مالی بر معیارهای مختلف نقدینگی عملیاتی و عملکرد شرکت می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل‌های مورد استفاده در این پژوهش، از مدل رگرسیونی داده‌های ترکیبی استفاده خواهد شد. در این مطالعه از مدل استخراجی از پژوهش گنول^۱ و همکاران (۲۰۱۵) استفاده شده است که در ادامه به شرح آن پرداخته می‌شود.

برای پژوهش تاثیرات اهرم مالی بر نقدینگی عملیاتی، در این پژوهش از چرخه تبدیل نقدی (CCC)^۲، نسبت جاری (CR)^۳ و جریان‌های نقدی عملیاتی نهایی، به عنوان شاخصی برای نقدینگی عملیاتی استفاده شده است و نسبت بدهی به کل دارایی به عنوان شاخصی برای اهرم مالی مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، در این پژوهش از متغیرهای عمر شرکت، اندازه و جریان‌های نقدی عملیاتی شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده می‌شود. به منظور پژوهش اثرات اهرم مالی و نقدینگی عملیاتی بر

^۱ Goel

^۲ Cash conversion cycle (CCC)

^۳ Current Ratio (CR)

عملکرد شرکت‌ها، از نرخ بازده دارایی‌ها (ROA)^۱ به عنوان شاخصی برای عملکرد شرکت استفاده شده است. جزئیات بیشتر در خصوص نحوه محاسبه متغیرها و تشریح مدل در فصل سوم ارائه شده است.

۷-۱- قلمروهای پژوهش

۷-۱-۱- قلمرو موضوعی پژوهش

قلمرو موضوعی این پژوهش حیطه‌ی اهرم مالی و عملکرد شرکت است و به طور خاص در این پژوهش تاثیر اهرم مالی بر معیارهای مختلف نقدینگی عملیاتی و عملکرد شرکت را مورد پژوهش قرار می‌گیرد.

۷-۱-۲- قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی این پژوهش شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

۷-۱-۳- قلمرو زمانی پژوهش

قلمرو زمانی پژوهش یک دوره هفت ساله از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ است.

۸-۱- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش

اهرم مالی^۲: تامین نیازهای مالی از طریق ایجاد بدهی را نشان می‌دهد. در واقع این نسبت‌ها تعیین می‌کنند که شرکت تا چه حد نیازهای مالی خود را از منابع دیگران تامین نموده است (رضایی و عازم، ۱۳۹۱: ۱۰۷).

نسبت‌های نقدینگی^۳: توانایی و قدرت پرداخت شرکت را در مورد واریز بدهی‌های کوتاه مدت اندازه‌گیری می‌کند (آقایی و شاکری، ۱۳۸۹: ۸). در این پژوهش از سه تا شاخص برای محاسبه نقدینگی استفاده می‌شود که عبارتند از: چرخه تبدیل نقدی، نسبت جاری و جریانات نقدی عملیاتی نهایی.

عملکرد شرکت^۴: مفهوم عملکرد، با کارایی^۵ و اثربخشی^۶ تعریف شده است، چون اثربخشی بیانگر میزان دستیابی به اهداف است و کارایی به این موضوع اشاره دارد که منابع از نظر اقتصادی، چگونه برای کسب هدف بکار رفته‌اند و می‌توان آن‌ها را دو بعد مهم عملکرد دانست، شرکت‌ها برای دستیابی به عملکرد بهتر، باید از شاخص‌های پیشرو یا آینده‌نگر^۷ استفاده کنند. شاخص‌های پسرو یا گذشته‌نگر^۸ تنها وقایع تاریخی را بیان می‌کنند، در حالیکه شاخص‌های آینده‌نگر، باعث مهیا شدن شرایط برای پرورش عملکرد می‌شوند (کریمی، ۲۰۰۶). در این پژوهش از نسبت بازده دارایی‌ها به عنوان معیار عملکرد استفاده می‌شود.

¹ Return on Assets (ROA)

² Financial Leverage

³ Liquidity Ratios

⁴ Firm Performance

⁵ Efficiency

⁶ Effectiveness

⁷ Leading Indicator

⁸ Lagging Indicator

نسبت بازده دارایی ها^۱: نسبت بازده دارایی ها یکی از مهمترین معیارها برای سنجش کارایی مدیران به خصوص برای کنترل بر مراکز سرمایه گذاری می باشد. مسئولیت های مدیران در زمینه های مختلف در فرمول نرخ بازده دارایی ها ادغام گردیده و به صورت یک رقم ارائه می گردد که برای سنجش کارایی مدیران در مراکز سرمایه گذاری، معیار مناسبی برای تخصیص وجوه سرمایه گذاری می باشد (اصغری، ۱۳۸۵: ۶۷).

چرخه تبدیل وجه نقد^۲: یکی از معیارهای ارزیابی سرمایه در گردش، چرخه تبدیل وجه نقد می باشد. چرخه تبدیل وجه نقد به مدت زمان لازم بین خرید مواد اولیه و جمع آوری وجوه حاصل از فروش کالای ساخته شده اشاره می کند. هر چه قدر این مدت طولانی تر باشد، سرمایه گذاری بیشتری در سرمایه در گردش مورد نیاز می باشد. چرخه تبدیل وجه نقد طولانی تر ممکن است سودآوری شرکت را از طریق افزایش فروش افزایش دهد. با وجود این اگر هزینه سرمایه گذاری در سرمایه در گردش بیشتر از منافع حاصل از سرمایه گذاری در موجودی یا اعطای بیشتر اعتبار تجاری باشد، سودآوری شرکت ممکن است کاهش یابد (دلوف^۳، ۲۰۰۳: ۱۲).

نسبت جاری^۴: یکی از نسبت های مالی است، که توانایی شرکت در بازپرداخت تعهدات کوتاه مدت را اندازه گیری می کند و از طریق تقسیم دارایی جاری بر بدهی های جاری، بصورت زیر محاسبه می شود. نسبت جاری بیشتر برای گرفتن ایده در رابطه با توانایی شرکت، در بازپرداخت بدهی های کوتاه مدت، از طریق دارایی های کوتاه مدت، استفاده می شود. مقدار بالای این نسبت، توانایی شرکت را در پرداخت تعهدهایش نشان می دهد، در حالی که اگر این نسبت زیر ۱ باشد، نشان دهنده این می باشد، که شرکت توانایی پرداخت تعهدهایش را ندارد (مهدوی و همکاران، ۱۳۹۱: ۳۵).

جریان های نقدی عملیاتی^۵: وجه نقد ایجاد شده در نتیجه عملیات شرکت است، که معمولاً با کسر شدن همه هزینه های عملیاتی از درآمدها بدست می آید، اما مجموعه ای از تعدیلات بر روی سود خالص صورت می گیرد (بارث^۶ و همکاران، ۲۰۰۱: ۴۱).

1 Return On Assets

2 The Cash Conversion Cycle

3 Deloof

4 Current Ratios

5 The Operating Cash Flow

6 Barth

فصل دوم

ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱- مقدمه

ارزیابی و عملکرد شرکت‌ها همواره مورد توجه سهامداران، سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان مالی، نظیر بانک‌ها و مؤسسات مالی، بستانکاران و بخصوص مدیران بوده است. ارزیابی عملکرد از لحاظ مالی با دو شاخص قدرت نقدینگی و سودآوری تعیین می‌شود. سودآوری به اصطلاح علامت مریض نبودن بنگاه اقتصادی و قدرت نقدینگی، علامت ادامه حیات بنگاه اقتصادی است. اگر چه هر دو اینها با اهمیت هستند، اما نقدینگی از اهمیت بیشتری برخوردار است. شرکت‌های با سودآوری پایین یا حتی غیر سودآور، مدت بیشتری می‌توانند در خدمت اقتصاد قرار گیرند، ولی شرکت‌های بدون نقدینگی امید به حیات کمتری دارند. شاخص‌هایی که به ارزیابی وضعیت نقدینگی شرکت‌ها می‌پردازد، از دیرباز مورد توجه خاص تحلیلگران بوده است. این امر موجب شد تا تحلیلگران با تجزیه و تحلیل معایب شاخص‌های سنتی بتوانند شاخص‌های نوینی را ارائه کنند. شاخص‌های مزبور، ایرادهای ناشی از شاخص‌های سنتی نقدینگی را که به واسطه در نظر نگرفتن جزئیات وضعیت نقدینگی شرکت هاست، مورد توجه قرار می‌دهد. هدف این پژوهش تاثیر اهرم مالی بر معیارهای مختلف نقدینگی عملیاتی و عملکرد شرکت می‌باشد که در این فصل ابتدا مبانی نظری در ارتباط با عملکرد شرکت، سپس اهرم مالی و نقدینگی عملیاتی و ارتباط بین آنها و در نهایت مطالعات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش آورده شده است.

۲-۲- عملکرد

سودآوری و عملکرد مطلوب یک شرکت، ثروت صاحبان سهام و اعتباردهندگان را تحت الشعاع قرار می دهد. این در حالی است که این دو گروه (سهامداران و اعتباردهندگان) دارای تضاد منافع با یکدیگر بوده، به سودآوری و عملکرد شرکت از دیدگاه های متفاوتی توجه می کنند. از دیدگاه برونن و ایچ هلتنز^۱ (۲۰۰۱)، در محاسبه نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، با توجه به این که سود خالص ممکن است در برگیرنده اقلام غیرمترقبه باشد، لذا احتمال فریبنده بودن تجزیه و تحلیل بازدهی حقوق صاحبان سهام وجود دارد. بنابراین، به نظر می رسد که سود پس از کسر مالیات، چون دربرگیرنده اقلام غیرمترقبه نیست، برای تجزیه و تحلیل بازدهی حقوق صاحبان سهام به صورت شفاف تر عمل کند (برونن و ایچ هلتنز، ۲۰۰۱: ۲۸۴).

از طرف دیگر، عموماً هدف شرکتها به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است و سرمایه گذاری در دارایی ها، استقراض از بانک ها و موسسات اعتباری، صدور اوراق قرضه و اخذ بدهی های کوتاه مدت نیز در راستای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران انجام می گیرد. با عنایت به نکات مذکور، انتخاب حقوق صاحبان سهام به عنوان نماینده ثروت سهامداران، منطقی به نظر می رسد. جریان نقد آزاد برای شرکت، را پس از همه هزینه ها و سرمایه گذاری ها اندازه گیری می کند. معیار مزبور یکی از معیارهای متعددی است که برای مقایسه و تجزیه و تحلیل سلامت مالی شرکتها استفاده می شود (ماندلکر و همکاران^۲، ۱۹۸۴: ۲۳).

مقدار مثبت جریان نقد آزاد برای شرکت نشان می دهد که شرکت نشان می دهد که شرکت پس از پرداخت هزینه ها سرمایه گذاری ها دارای وجود نقد مازاد است. از طرف دیگر مقدار منفی نشان می دهد که شرکت درآمد کافی به منظور پوشش هزینه ها و فعالیت های سرمایه گذاری اش ایجاد نکرده است. به همین دلیل، سرمایه گذاران باید در ارزیابی دلایل این رویداد، به کاوش های عمیق تری بپردازند. این امر می تواند علامتی از مشکلات حاد شرکت مورد رسیدگی باشد.

۲-۳- ساختار سرمایه و عملکرد شرکت

استدلال ارتباط ساختار سرمایه و عملکرد شرکت تا حدود زیادی تحت الشعاع استدلال های مربوط به خلق ارزش بدهی می باشد. اما می توان در مجموع این ارتباط را اینطور خلاصه نمود: تأثیر خالص اهرم مالی بر عملکرد شرکت نتیجه ای از اثرات گوناگون می باشد. اگر درماندگی مالی (که غالباً نسبت بدهی ها نشانگر آن است)، پرهزینه تر و با اهمیت تر از نقش انطباطی بدهی باشد، شرکت هایی که بدهی های بیشتری دارند، مشکلات عملکردی بیشتری خواهند داشت. در مقابل، اگر درماندگی مالی شرکت را مجبور سازد که کارایی و بهره‌وری عملیات خود را به سطحی بالاتر از هزینه های درماندگی مالی

¹ - Brounen & Eichholtz

² Mandelker et.al

گسترش دهد، آنگاه شرکت‌هایی که بدهی‌های بیشتری دارند، عملکرد بهتری خواهند داشت (گنزالز^۱، ۲۰۱۳).

چای و ژانگ^۲ (۲۰۰۵) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که انحراف از نرخ ساختار سرمایه موردنظر، هیچ تاثیری بر بازده سهام ندارد. همچنین تغییر در بدهی بلند مدت بیش از تغییر در بدهی کوتاه مدت، بازده سهام

را تحت تاثیر قرار می‌دهد و بازده مورد انتظار یک ساله بدلیل تغییر در ساختار سرمایه افزایش نمی‌یابد. بطور خلاصه، تاوب^۳ (۱۹۷۵)، رودن و لولن^۴ (۱۹۹۵)، قش و دیگران^۵ (۲۰۰۰)، هدلک و جمز^۶ (۲۰۰۲)، و برگر و دی پتی^۷ (۲۰۰۶)، با ارائه شواهدی تجربی، وجود رابطه مثبت بین میزان بدهی و عملکرد شرکت را تایید نمودند. در سویی دیگر، کستر^۸ (۱۹۸۶)، فرند و لنگ^۹ (۱۹۸۸)، تیمن و سلز^{۱۰} (۱۹۸۸)، راجان و زینگالس^{۱۱} (۱۹۹۵)، والد^{۱۲} (۱۹۹۹)، بوث و دیگران^{۱۳} (۲۰۰۱) و فاما و فرنچ^{۱۴} (۲۰۰۲) از وجود رابطه منفی بین سطح بدهی و عملکرد یا سودآوری شرکت خبر دادند.

عبید^{۱۵} (۲۰۰۹) در پژوهش خود از سه مقیاس بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی‌ها و حاشیه سود ناخالص برای محاسبه عملکرد استفاده نمود. او به این نتیجه رسید که تصمیم‌گیری در قبال انتخاب ساختار سرمایه بطور کلی، تاثیر بسیار اندکی بر عملکرد شرکت دارد یا حتی می‌توان گفت، بی‌تاثیر است. نواز و همکاران^{۱۶} (۲۰۱۱) به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت در بخش نساجی پاکستان پرداخته‌اند. آنان در نهایت ارتباطی قابل توجه و مثبتی بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت یافتند.

در مجموع، مطالعات تجربی در مورد رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت در کشورهای توسعه یافته، شواهدی مخلوط و متناقض ارائه می‌دهد. از سویی دیگر، مطالعات تجربی اندکی در این رابطه، در کشورهای در حال توسعه انجام شده است (عبید، ۲۰۰۹). با توجه به وجود تناقض آشکار در نتایج، شاید بتوان این ارتباط را نیز در قالب ارتباطی غیرخطی تبیین نمود.

¹ Gonzalez

² Cai, Zhang

³ Taub

⁴ Roden and Lewellen

⁵ Ghosh et al

⁶ Hadlock and James

⁷ Berger and Di Patti

⁸ Kester

⁹ Friend and Lang

¹⁰ Titman and Wessels

¹¹ Rajan and Zingales

¹² Wald

¹³ Booth et. al

¹⁴ Fama and French

¹⁵ Ebaid

¹⁶ Nawaz et. al

۲-۴- نقش شاخص‌های نوین و سنتی نقدینگی در ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌ها

ارزیابی و عملکرد شرکت‌ها همواره مورد توجه سهامداران، سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان مالی، نظیر بانک‌ها و مؤسسات مالی، بستانکاران و بخصوص مدیران بوده است. ارزیابی عملکرد از لحاظ مالی با دو شاخص قدرت نقدینگی و سودآوری تعیین می‌شود. سودآوری به اصطلاح علامت مریض نبودن بنگاه اقتصادی و قدرت نقدینگی، علامت ادامه حیات بنگاه اقتصادی است. اگر چه هر دو این‌ها با اهمیت هستند، اما نقدینگی از اهمیت بیشتری برخوردار است. شرکت‌های با سودآوری پایین یا حتی غیرسودآور، مدت بیشتری می‌توانند در خدمت اقتصاد قرار گیرند، ولی شرکت‌های بدون نقدینگی امید به حیات کمتری دارند. شاخص‌هایی که به ارزیابی وضعیت نقدینگی شرکت‌ها می‌پردازد، از دیرباز مورد توجه خاص تحلیلگران بوده است. این امر موجب شد تا تحلیلگران با تجزیه و تحلیل معایب شاخص‌های سنتی بتوانند شاخص‌های نوینی را ارائه کنند. شاخص‌های مزبور، ایرادهای ناشی از شاخص‌های سنتی نقدینگی را که به واسطه در نظرنگرفتن جزئیات وضعیت نقدینگی شرکت‌هاست، مورد توجه قرار می‌دهد (خوش-طینت و نمازی، ۱۳۸۳).

۲-۴-۱- شاخص‌های سنتی اندازه‌گیری نقدینگی

در شاخص‌های سنتی نقدینگی، تأکید اصلی بر این موضوع است که هر چه دارایی‌های جاری بیشتر از بدهی‌های جاری باشد، وضعیت نقدینگی شرکت مطلوبتر است. به عبارت دیگر، دارایی‌های جاری صرف-نظر از ترکیب آن نمایانگر توان پرداخت شرکت و بدهی‌های جاری نیز صرف‌نظر از ترکیب آن، نمایانگر نیازهای نقدی شرکت است. بر اساس همین دیدگاه، نسبت‌های جاری و آنی برای اندازه‌گیری وضعیت نقدینگی معرفی شده‌اند مدت زمانی طولانی است که از این نسبت‌ها به عنوان شاخص‌هایی برای ارزیابی توان بدهی‌ها استفاده می‌شود. نواقص این شاخص‌ها، همواره مورد تأکید تحلیلگران و به خصوص بازارسرمایه بوده است که از جمله می‌توان به لحاظ نکردن درجات نقدینگی دارایی‌های جاری و سرعت بازپرداخت بدهی‌های جاری اشاره کرد (مهدوی و قربانی، ۱۳۹۱).

۲-۴-۲- شاخص‌های نوین اندازه‌گیری نقدینگی

با توجه به ایرادهای وارده بر شاخص‌های سنتی نقدینگی شرکت‌ها، پژوهشگران مالی در صدد برآمدند شاخص‌هایی را معرفی کنند که ضمن رفع ایرادهای مذکور، جزئیات وضعیت نقدینگی شرکت‌ها را نیز مدنظر قرار دهد.

شاخص فراگیر نقدینگی^۱: این شاخص با محاسبه میانگین وزنی نسبت جاری، مشکل مربوط به در نظرنگرفتن درجه نقدینگی دارایی‌های جاری و زمان بازپرداخت بدهی‌های جاری را مرتفع می‌کند (مهدوی و قربانی، ۱۳۹۱).

^۱ Comprehensive Liquidity Index

۲-۵- مدیریت نقدینگی و عملکرد شرکت‌ها

مدیریت نقدینگی به یک عامل مهم در استراتژی عملیاتی بسیاری از شرکت‌ها تبدیل شده است. در واقع سیاست‌های یک شرکت در مورد این نقدینگی که به نوعی مدیریت سرمایه کار آن را نیز در قالب دریافتی‌های نقدی از مشتریان، موجودی کالا و پرداخت نقدی به تامین‌کنندگان مواد اولیه انجام می‌دهد، ارتباط عمیقی با عملکرد بهبود یافته شرکت دارد. در عین حال که مدیریت کارآمد نقدینگی بطور گسترده‌ای به عنوان مکانیسم بهبود عملکرد در این صنعت مورد توجه قرار گرفته است، مزیت بررسی‌های آکادمیک در پیوند بین نقدینگی و عملکرد موجب بررسی مسئله برگرفته از یک چشم‌انداز ایستای قابل محک می‌شود. به عبارت دیگر هر چند پژوهش‌های گذشته تنظیمات جریان‌های نقدی را پیشنهاد می‌کند که موجب تغییر عملکرد شرکت می‌شود، ولی در عین حال از این روند با مقایسه عملی معیارهای ساکن و فوری شرکت در مورد عملکرد و وضعیت نقدینگی نیز حمایت می‌نماید. از آنجایی که این روش ایستا موجب نگرش‌های غنی به ارزش مدیریت کارآمد نقدینگی شده، ولی روابط اقتصادی بسوی پویایی سوق می‌یابد. در کل روش‌هایی که به شناسایی چنین روابطی از یک چشم‌انداز طولی می‌پردازد منجر به استنتاج صحیح و درک بهتر پیچیدگی‌های موجود در بطن اقتصاد می‌گردد. در این مطالعه رابطه بین تغییرات در وضعیت نقدینگی یک شرکت و تغییر در عملکرد شرکت از نقطه نظر پویا بررسی شده است.

تئوری متداول مدیریت سرمایه در گردش حاکی از آن است که شرکت‌ها قادر به تقویت نقدینگی بوده و از این رو تثبیت موقعیت رقابتی آنها با ایجاد تغییر در نقدینگی تحقق می‌یابد. علاوه بر آن توانایی یک شرکت در تبدیل مواد به نقدینگی در نتیجه فروش به منزله بازتابی از توانایی شرکت در بازگشت سرمایه بطور کارآمد تلقی می‌شود. در واقع سه فاکتور بطور مستقیم بر روی دسترسی یک شرکت به نقدینگی اثر می‌گذارد: (الف) نقدینگی حاصل از حساب‌های دریافتی که برای شرکت‌ها قابل دستیابی نیست چرا که انتظار پرداخت مشتری را در ازای کالاهای تحویل داده شده می‌کشد؛ (ب) نقدینگی سرمایه‌گذاری شده در کالاهایی که تولید شده و به عنوان موجودی نگهداری می‌شود؛ و (ج) نقدینگی در صورتی برای یک شرکت قابل دستیابی خواهد بود که شرکت در پرداخت به تامین‌کنندگان مواد اولیه یا ارائه دهندگان خدمات تعلل ورزد. هر چند پرداخت‌های نقدی یک شرکت و دریافت‌های آن عموماً توسط بخش مالی کنترل می‌شود، سه فاکتور مذکور که جریان‌های نقدی را تحت الشعاع قرار می‌دهند عمدتاً با تصمیمات عملیاتی تغییر و تحول می‌یابند (پاداچی^۱، ۲۰۰۶).

اگر چه حوزه ادبی بحث شامل مطالعات متعدد بوده که به بررسی رابطه بین چرخه‌های نقدی، میزان نقدینگی شرکت و عملکرد آن می‌پردازد، در این مطالعه به بررسی ابعاد بسط یافته این مطالعات خواهیم پرداخت. در وهله اول از آنجایی که مطالعات قبل به بررسی ارتباط بین تلویحات نقدینگی و معیارهای عملکردی از نقطه نظر محک زنی ایستا اقدام نموده‌اند، این مطالعه درصدد پی بردن به ارتباط بین تغییرات طولی در متریک‌های نقدینگی و نیز تغییرات عملکردهای مالی در طول زمان می‌باشد. در

^۱ Padachi

واقع شرکت‌ها با استفاده از این روش قادر به تعیین آن می‌باشند که کدام معیارهای مربوط به جریان های نقدی باید به منظور ردیابی و بهبود عملکرد شرکت غربالگری شده و تغییر یابند. دوم از آنجایی که مطالعات عملی قبل در مورد نقدینگی، عموماً از گروه‌های داده‌ای دوره واحد زمانی بهره می‌برد (و این مطالعات محدود که از داده های چند دوره ای استفاده می‌کنند به روشی نیست که منوط به تنظیم ماهیت طولی نمونه‌ها بوده باشد) در این مطالعه نوعی تحلیل عملی را با استفاده از شیوه تحلیل صفحه داده های طولی انجام خواهیم داد. همچنین این روش موجب تسهیل بررسی وقفه های زمانی احتمالی در رابطه بین تغییرات در نقدینگی و عملکرد شرکت می‌شود. در نهایت باید گفت که سوالاتی نیز در مورد درون گرایی مطرح می‌شود که با در نظر گرفتن آن است که آیا استراتژی مدیریت نقدینگی یک شرکت، عملکرد آن را تحت الشعاع قرار می‌دهد یا اینکه آیا وضعیت نقدینگی به عنوان برآیند فرعی عملکرد یک شرکت تلقی می‌شود (دلوف^۱، ۲۰۰۳). این مسئله را می‌توان با انجام تست های علیت گراند بررسی نمود که جهت احتمالی رابطه بین عملکردهای مدیریت نقدینگی و تغییر در عملکرد را روشن می‌نماید.

این تحلیل به آن دسته از شرکت‌های تولیدی تاکید می‌کند که بطور عمومی در بورس ایالات متحده نیز داد و ستد می‌کنند چرا که موقعیت تولیدکنندگان در میانه زنجیره پیوسته تامین، به آنها امکان اثرگذاری روی هم تامین کنندگان و هم مصرف کنندگان و نیز اثر پذیرفتن از آنها را می‌دهد. این تعامل ها با تامین کنندگان و مصرف کنندگان، فرصت های اساسی برای انعطاف شرایط پرداخت را بین طرفین موجب می‌شود. علاوه بر آن تولید کنندگان معمولاً در مقایسه با شرکای پایین دست زنجیره تامین دارای انعطاف موجودی از آن روی هستند که قادر به انتخاب آن می‌باشند که آیا تمایل به حفظ موجودی به عنوان مواد اولیه داشته، آن را نوعی کار در جریان می‌دانند یا کالایی تولید شده می‌باشد (گومبول^۲ و همکاران، ۲۰۰۹).

۲-۶- تاثیر الگوهای تامین مالی بر عملکرد شرکت

تصمیم تامین مالی، به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده ثبات مالی در شرکت‌ها، از نوسانات اقتصادی تاثیر می‌پذیرد. اینکه کدام شیوه تامین مالی مبتنی بر سهام^۳ و یا مبتنی بر بدهی^۴ می‌تواند در شرایط رونق و رکود اقتصادی توصیه گردد، مساله ای است که مورد توجه بسیاری از مدیران شرکت‌ها می‌باشد. پژوهشگران مختلف در مورد تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت‌ها، نظریات مختلفی داده‌اند. برخی تامین مالی از طریق بدهی را برای شرکت‌ها مناسب می‌دانند و معتقدند که شرکت‌ها با بهره گیری از صرفه جویی مالیاتی حاصل از هزینه بهره، می‌توانند جریان نقدینگی خود را بهبود بخشند. برخی دیگر نیز معتقدند که شرکت‌ها در حالت کمترین حد بدهی در سیستم مالی خود می‌توانند دارای عملکرد بهتری

¹ Deloof

² Gombola

³ Equitybased financing

⁴ Debtbased financing

از لحاظ حفظ جریان نقدینگی بدلیل کاهش هزینه‌های مالی باشند. از سوی دیگر برخی از پژوهشگران در بررسی الگوی تامین مالی در نوسانات اقتصادی، ادعا می‌کنند که افزایش بدهی بدلیل پایین آمدن ارزش سهام شرکت در دوران رکود اقتصادی، به نفع شرکت است و برخی دیگر معتقدند افزایش تامین مالی از طریق سهام بدلیل نبود اجبار در پرداخت بهره، در شرایط رکود اقتصادی به نفع شرکت می‌باشد. اینکه کدام الگوی تامین مالی می‌تواند در دوره رکود اقتصادی، عملکرد مناسب‌تری را برای شرکت از جهت کاهش هزینه‌های تامین مالی و بهبود جریان نقدینگی به ارمغان آورد (رضاقره باغ و محمدی، ۱۳۹۴).

تامین مالی در شرکت‌ها به دو صورت تامین مالی از طریق بدهی و از طریق سهام صورت می‌گیرد. تامین مالی از طریق بدهی پولی است که به طور معمول در مقابل یک وثیقه به مالک کسب و کار داده می‌شود، به شرطی که اصل بدهی با بهره‌ای ثابت یا متغیر در زمانی خاص، بازپرداخت شود. از معایب این روش تامین مالی، پرداخت بهره بدون توجه به میزان سود شرکت می‌باشد. منابع تامین مالی از طریق بدهی به طور معمول بانک‌ها، دولت، موسسات خیریه، فروشگاه‌های کسب و کار و تامین مالی از طریق مشتری، عرضه کنندگان، سفارش خرید و کارتهای اعتباری می‌باشد. تامین مالی از طریق سهام، پولی است که با انتقال مالکیت شرکت بدست می‌آید. سهام شرکت متناسب با رشد شرکت، قیمت‌گذاری می‌شود. همچنین سرمایه‌گذار بخشی از سود سالانه شرکت را که سود تقسیمی نام دارد، بر مبنای درصد مالکیت خود، دریافت می‌کند. از معایب این روش، شریک شدن سرمایه‌گذار در مالکیت شرکت و از مزایای آن رشد سریعتر این گونه شرکت‌ها می‌باشد (ژانگ و کای^۱، ۲۰۱۱).

۲-۷- تغییرات اهرم مالی، مفاهیم و دیدگاه‌ها

اساس مباحث این تحقیق و هم‌چنین استدلال مربوط به چگونگی‌گزینه‌ش معیار تغییرات اهرم مالی برای بررسی و آزمون بر مبنای نظریه سلسله مراتب گزینه‌های تامین مالی (نظریه ترجیحی)^۲ و هم‌چنین فرضیه عدم تقارن اطلاعات^۳ قرار دارد، که هر دو از الگوهای پیشرفته تأثیر ساختار سرمایه بر ارزش شرکت‌ها هستند، قرار دارد.

به دلیل اختلاف در هزینه‌های تامین مالی، شرکت‌ها ترجیح می‌دهند از بدهی‌ها به جای انتشار سهام استفاده کنند. از این رو، بدتر شدن عملکرد عملیاتی در وهله‌ی اول خود را در افزایش بدهی یا سطح اهرم مالی (بدهی‌ها تقسیم بر جمع دارایی‌ها) نشان می‌دهد. لازم است خاطر نشان شود که در بحث برای هر شرکت، تغییرات در بدهی و تغییر در اهرم مالی به صورت مترادف به کار می‌رود؛ اما در کار تجربی، تمرکز بر تغییرات در اهرم مالی به جای تغییرات در بدهی به منظور کنترل تامین مالی پروژه‌های جدید سرمایه‌گذاری مد نظر قرار می‌گیرد؛ چرا که برخلاف تامین مالی برای فعالیت‌های عملیاتی،

¹ Zhang and Cai

² The Pecking Order

³ Information Asymmetry Hypothesis

تأمین مالی برای پروژه‌های جدید سرمایه‌گذاری (رشد داراییها) باید بازده سهام را به طور متوسط افزایش دهد (به عبارت دیگر با بازده رابطه مستقیم دارد) چرا که مدیران، پروژه‌های سرمایه‌گذاری را اجرا می‌کنند که خالص ارزش فعلی مثبتی داشته باشد (دمیترو و پرم^۱، ۲۰۰۸).

در این تحقیق نیز به منظور کنترل بدهی‌هایی که در جهت رشد دارایی‌ها سرمایه‌گذاری‌های جدید ایجاد شده، از تغییر در اهرم مالی به جای تغییر در بدهیها استفاده شده است؛ علاوه بر آن، رشد داراییها نیز به طور مستقیم کنترل می‌شود.

ممکن است تغییرات در اهرم مالی شامل اطلاعات مشابهی با معیارهای سنتی مبتنی بر سود باشد، اما حداقل دو استدلال می‌توان ارائه کرد که چرا تغییرات در اهرم مالی شامل اطلاعات سودمند اضافه‌تر و متفاوتی در مورد تغییرات در عملکرد عملیاتی است: اول اینکه اغلب اصول پذیرفته شده حسابداری از هزینه‌های تاریخی برای محاسبه سود استفاده می‌کند و از این رو تغییرات در عملکرد عملیاتی جاری، ضرورتاً در سود گزارش شده دوره جاری منعکس نیست. اما در مقابل می‌توان انتظار داشت که تغییرات جاری در اهرم مالی نشانه‌ای از تغییرات در عملکرد عملیاتی همان دوره باشد. دوم به دلیل اینکه بدهیها یکی از اقلام ترازنامه است و ارزش آنها به طور معمول، ارزش بازاری و جاری آنهاست، سطح بدهیها احتمالاً شامل خطاهای اندازه‌گیری کمتری نسبت به سود یا تغییرات در سود است. از آنجا که نمی‌توان به طور مستقیم تغییرات در سطح عملکرد عملیاتی را مشاهده کرد و از طرفی نیز انتظار می‌رود چنین تغییراتی در بازده سهام منعکس باشد، بنابراین در این تحقیق از بازده سهام به عنوان نشانه تغییرات عملکرد عملیاتی استفاده شده است (خدای پور و اسماعیلی، ۱۳۹۰).

۲-۸- رابطه اهرم مالی و ارزش افزوده بازار شرکت‌ها

ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت از جمله مهمترین اهداف شرکت‌ها به شمار می‌رود. حداکثر کردن شرکت‌ها مستلزم اجرای پروژه‌های سودآور توسط آن‌ها می‌باشد. اجرای پروژه‌های سودآور نیز مستلزم تامین مالی می‌باشد. استراتژی‌های موجود برای تامین مخارج سرمایه‌ای بر ساختار سرمایه شرکت‌ها اثرگذار می‌باشد. انتخاب نوع تامین مالی اعم از انتشار سهام جدید یا انتشار اوراق قرضه یا گرفتن وام بر ساختار مطلوب سرمایه و ساختار سرمایه نیز بر ارزش کل شرکت تاثیر می‌گذارد. برای بهینه کردن ساختار مطلوب سرمایه شرکت‌ها درک و شناخت منابع مختلف مالی آن‌ها و هزینه‌هایی که برای تامین منابع مالی مختلف متحمل می‌شوند برای مدیران شرکت‌ها به منظور تصمیم‌گیری درباره تامین مالی جهت حداکثرسازی ارزش شرکت از اهمیت خاصی برخوردار است. افزایش ثروت تنها در نتیجه عملکرد مطلوب حاصل خواهد شد. حداکثر شدن ارزش شرکت وقتی تحقق می‌یابد که شرکت از سلامت مالی برخوردار باشد یعنی منابع مالی آن به درستی انتخاب شده (وظیفه تامین) و به شکل صحیحی استفاده (وظیفه کاربرد) شوند (مهرانی و رسائیان، ۱۳۸۸).

¹ Dimitrov and Prem

جهت ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری تاکنون معیارهای مختلفی ارائه شده است. یکی از جدیدترین این معیارها ارزش افزوده اقتصادی می باشد. این معیار اولین بار توسط یک شرکت مشاوره مدیریت به نام استرن و استوارت مطرح شده است. استوارت معتقد است که سایر معیارهای اندازه گیری و ارزیابی عملکرد از قبیل سود، سود هر سهم و تقسیم سود شاخص های اندازه گیری کاملی نیستند و ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با آن ها کامل تر و عملی تر می باشد چرا که ارزش افزوده اقتصادی به دلیل ارتباطی که با تغییرات ایجاد شده در ثروت سهامداران دارد معیار مناسب تری جهت ارزیابی عملکرد شرکت می باشد. بر اساس این معیار، ارزش یک شرکت به دو عامل بستگی دارد: ۱- شرکت از سرمایه به کار گرفته شده چه بازدهی را کسب میکند و ۲- برای سرمایه به کار گرفته شده چه هزینه ای را متحمل می شود. بنابراین تفاوت بین ارزش افزوده اقتصادی و سایر معیارهای ارزیابی عملکرد در این است که در تعیین آن، تلاش می شود تا هزینه کلیه منابع تامین مالی در نظر گرفته شود (مهرانی و رسائیان، ۱۳۸۸).

یکی از مفیدترین معیارهای ارزیابی عملکرد و همچنین پیش بینی ارزش سهام شرکتها، معیار ارزش افزوده بازار می باشد. ارزش افزوده بازار تفاوت بین ارزش بازار شرکت و سرمایه به کار گرفته شده در شرکت می باشد. ارزش افزوده بازار، حاصل ارزش فعلی طرح های گذشته و فرصت های سودآور آتی شرکت می باشد و نشان می دهد که چگونه شرکت به طور موفقیت آمیزی سرمایه اش را به کار گرفته و فرصت های سودآور آینده را پیش بینی و برای دستیابی به آن ها برنامه ریزی کرده است. از نظر تئوری ارزش افزوده بازار یک شرکت برابر است با ارزش فعلی همه ارزش افزوده اقتصادی های شرکت یا سود باقی مانده ای که انتظار می رود در آینده ایجاد شود. بنابراین، شرکتی که بازدهی معادل هزینه سرمایه اش تحصیل نماید ارزش بازارش برابر با سرمایه به کار گرفته شده اش خواهد بود، پس ارزش افزوده بازار مساوی صفر خواهد شد. شرکتی که بازدهی کمتر از هزینه سرمایه اش تحصیل کند (ارزش افزوده اقتصادی منفی داشته باشد) انتظار می رود که ارزش بازارش کمتر از سرمایه به کار گرفته شده اش باشد، بنابراین ارزش افزوده بازار منفی خواهد بود. شرکتی که بازدهی آن بیشتر از هزینه سرمایه اش باشد دارای ارزش افزوده اقتصادی مثبت خواهد بود. لذا از بازار سرمایه صرف (پاداش) دریافت می کند و بنابراین دارای ارزش افزوده بازار مثبت خواهد بود، از این رو هدف هر شرکتی باید حداکثر ساختن ارزش افزوده بازار و به دنبال آن حداکثر ساختن ثروت سهامدارانش باشد (مهرانی و رسائیان، ۱۳۸۸).

۲-۹- اهرم مالی و فرصت های رشد شرکت

همانطور که در نظریه های گوناگون تشریح کننده ساختار سرمایه شرکت، اجماع وجود ندارد، در خصوص ارتباط بین فرصت های رشد شرکت و سطح بدهی آن نیز اتفاق نظر وجود ندارد. بر طبق نظریه تجارت، استفاده از بدهی، احتمال ورشکستگی را افزایش می دهد که ممکن است حاکی از کاهش فرصت های رشد آتی باشد. بدین ترتیب، در اینجا ممکن است یک رابطه منفی بین فرصت های رشد و بدهی، وجود داشته باشد. عدم تقارن اطلاعاتی در ارتباط با فرصت های رشد بیشتر از آن است که در ارتباط با

دارایی‌ها وجود دارد. در نتیجه، زمانیکه سودهای انباشته تمام شد، نظریه سلسله مراتبی اولویت بدهی نسبت به سهام خارجی را برای شرکت‌های دارای فرصت‌های رشد بالا پیش بینی می‌کند. به گفته راس^۱ (۱۹۷۷)، بستانکاران فرصت‌های رشد بالای شرکت‌ها را تشخیص می‌دهند و برای آنها شرایط اعطای اعتبار مطلوبی را فراهم می‌کنند و بنابراین، با توجه به تئوری علامت دهی، ارتباط مورد انتظار بین فرصت‌های رشد شرکت و بدهی مثبت است.

بر اساس تئوری نمایندگی، ارتباط بین فرصت‌های رشد و بدهی می‌تواند مثبت یا منفی باشد. در این زمینه، استالز^۲ (۱۹۹۰) به دو نوع از هزینه‌های مربوط به فرصت‌های رشد شرکت اشاره می‌کند:

۱. هزینه‌های ناشی از مشکلات سرمایه‌گذاری‌های ناکافی و ۲- هزینه‌های ناشی از مشکلات سرمایه‌گذاری بیش از حد. بنابراین ارتباط بین فرصت‌های رشد و بدهی می‌تواند منفی (هزینه‌های سرمایه‌گذاری ناکافی) یا مثبت (سرمایه‌گذاری بیش از حد) باشد.

با توجه به نوع اول هزینه‌ها، مایرز^۳ (۱۹۹۷) استدلال می‌کند که سهامداران / مدیران شرکت‌های دارای فرصت‌های رشد بالا، انگیزه‌هایی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی با ریسک بالا دارند. زمانی که پروژه‌های سرمایه‌گذاری موفق شدند، سهامداران / مدیران حداکثر بازده را دریافت می‌کنند، زمانیکه پروژه‌ها موفق نشوند، بستانکاران حداکثر هزینه را متحمل می‌شوند. فرضیه سرمایه‌گذاری ناکافی برای شرکت‌های دارای فرصت‌های رشد بالا، منجر به یک رابطه منفی بین فرصت‌های رشد و بدهی می‌شود. باتوجه به مشکلات سرمایه‌گذاری بیش از حد، جنسن^۴ (۱۹۸۶) و استالز (۱۹۹۰) نتیجه‌گیری کردند که شرکت‌های دارای فرصت‌های رشد پایین، مزیت‌هایی در روی آوردن به بدهی به عنوان راهی برای انضباط دادن به اقدامات مدیران دارند که این امر هزینه‌های جریانات نقدی آزاد را کاهش می‌دهد و در نهایت منجر به یک ارتباط مثبت بین فرصت‌های رشد و بدهی می‌شود.

هواکیمیان^۵ و همکاران (۲۰۰۱) استدلال کردند که شرکت‌های دارای فرصت‌های رشد بالا، ترجیح می‌دهند فرصت‌های رشد را به جای بدهی از طریق سود انباشته تأمین مالی کنند. در نتیجه، احتمال بیشتر تغییر ترکیب دارایی‌ها در شرکت‌های دارای فرصت‌های رشد بالا، ممکن است باعث شود، بستانکاران اعتبار برای این نوع شرکت را محدود کنند. در واقع مشکل سرمایه‌گذاری ناکافی، به عنوان علت نتایج تجربی نشان داده شده است که یک رابطه منفی بین فرصت‌های رشد و بدهی را نشان می‌دهد (هانگ و ریتز^۶، ۲۰۰۹).

با این حال، شواهد تجربی دیگری بر رابطه مثبت بین فرصت‌های رشد و بدهی دلالت می‌کنند (گاد^۷ و همکاران، ۲۰۰۵). دو عامل ممکن است به نتایج کسب شده توسط این نویسندگان کمک کند: ۱) بدهی

¹ Ross

² Stulz

³ Myers

⁴ Jensen

⁵ Hovakimian

⁶ Huang & Ritter

⁷ Gaud

با هدف انضباط بخشیدن به رفتار مدیران استفاده شده است. ۲) بستانکاران فرصت‌های رشد شرکت‌ها را شناسایی می‌کنند و راحت‌تر اعتبار اعطا می‌کنند. برای نمونه ای از شرکتهای مالزی، پاندی^۱ (۲۰۰۴) یک رابطه فضایی (مکعبی) بین فرصت‌های رشد و بدهی یافت. او استدلال نمود، مشکلات نمایندگی درباره رابطه بین سهامداران و مدیران و بین بستانکاران و سهامداران/مدیران، ممکن است تأمین مالی فرصت‌های رشد از طریق بدهی را محدود کند و این تأثیر ممکن است به سطح فرصت‌های رشد بستگی داشته باشد.

۲-۱۰- اهرم مالی و عملکرد شرکت

اهرم مالی، نمایانگر تمایل یک شرکت به تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی - استقراض - در مقابل افزایش سرمایه است. نسبت‌های اهرمی، همواره ابزارهایی جهت تعیین میزان احتمال قصور و ناتوانی شرکت در ایفای تعهدات مربوط به دیون و بدهی‌های آن به شمار رفته و افزایش لجام گسیخته آن، خطر بروز بحران مالی و ورشکستگی شرکت را تشدید خواهد کرد (نوروش و دیانتی دیلمی، ۱۳۸۳). از این روی، بیشتر مدیران مالی، بر نقش اهرمی بدهی، در ترکیب ساختار سرمایه تأکید دارند. بر مبنای نظریه مودigliانی و میلر^۲ (۱۹۵۸)، ساختار سرمایه هیچ ارتباطی با تعیین ارزش شرکت نخواهد داشت. در ادبیات مالی، از این نظریه به عنوان نظریه نامربوطی یاد می‌شود. در خلال سال‌های بعد، میلر و مودigliانی، در نظریه خود تجدید نظر کردند و دیگر پژوهشگران نیز انتقاداتی بر این نظریه وارد ساختند (کیمیگری و عینعلی، ۱۳۸۷).

یکی از عمده‌ترین انگیزه‌های سرمایه‌گذاران جهت ورود به بازار سرمایه، کسب بازده مناسب و در نهایت افزایش ثروت است. عملکرد شرکت، عامل مهمی در تغییر ارزش بازار سهام، در نتیجه تغییر ثروت سهامداران است. شاخص‌های مختلفی برای اندازه‌گیری عملکرد شرکت‌ها وجود دارد که یکی از آنها میانگین حسابی نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)^۳، نرخ بازده دارایی‌ها (ROA)^۴، نرخ بازده فروش (ROS)^۵ می‌باشد. از سوی دیگر، عوامل متعددی بر عملکرد شرکت تأثیرگذار است که برخی از این عوامل عبارتند از: اندازه شرکت، اهرم مالی، بتا (ریسک سیستماتیک) می‌باشد. این معیارها، جزء مهمترین معیارهایی هستند که در زمان انتخاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرند. همچنین پژوهش‌های متعددی در رابطه بین تأثیر این عوامل بر عملکرد شرکت انجام پذیرفته است. هریک از این پژوهش‌های سعی کرده‌اند که به بررسی یک یا چند عامل موثر بر عملکرد شرکت بپردازد. شرکت‌های کوچک معمولاً در برابر تغییر شرایط اقتصادی حساس هستند، بنابراین در زمان تغییر چرخه‌های تجاری، نوسانات بیشتری از خود نشان می‌دهند، بنابراین ریسک بیشتری دارند

¹ Pandey

² Modigliani & Miller

³ Return on equity

⁴ Return on Assets

⁵ Return on sales

و از این رو یک رابطه منفی بین اندازه شرکت و بازده وجود دارد. از طرفی شرکت‌هایی که بازده بیشتری دارند عملکرد بهتری نسبت به شرکت‌هایی که بازده کمتری دارند خواهند داشت، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که یک رابطه منفی بین اندازه شرکت و عملکرد شرکت وجود دارد و بتا نمایانگر ریسک سیستماتیک (ریسک بازار) است. بتا یکی از پرکاربردترین ابزار اقتصاددانان مالی و متخصصان بازار، برای سنجش و مدیریت ریسک است. بتا و عملکرد شرکت یک رابطه مثبت دارند و شرکت‌هایی که بتای بالاتری دارند عملکرد بهتری نسبت به شرکت‌هایی که بتای کمتری دارند، خواهند داشت. اهرم مالی، نمایانگر تمایل شرکت به تامین مالی از طریق ایجاد بدهی در مقابل سرمایه است. نسبت‌های اهرمی، همواره ابزارهایی جهت تعیین میزان احتمال قصور و ناتوانی شرکت در ایفای تعهدات مربوط به دیون و بدهی آن به شمار رفته افزایش آن، خطر بروز بحران مالی و ورشکستگی شرکت را تشدید خواهد کرد. بنابراین شرکت‌هایی که اهرم مالی بالایی دارند عملکرد ضعیف تری نسبت به شرکت‌هایی که اهرم پایین تری دارند، خواهند داشت و یک رابطه منفی بین اهرم مالی و عملکرد وجود دارد (یعقوب نژاد و همکاران، ۱۳۸۸).

جنسن و مک‌لینگ^۱ (۱۹۷۶)، در مخالفت با "نظریه نامربوطی" اظهار داشتند میزان اهرم مالی به کارگرفته شده در ساختار سرمایه ی شرکت، بر انتخاب فعالیت های عملیاتی مدیران مؤثر است. این امر، به نوبه خود عملکرد شرکت یا همان ارزش جاری بازار آن را دستخوش تغییر قرار خواهد داد. با تأیید احتمال تأثیر اهرم مالی بر عملکرد توسط جنسن و مک‌لینگ (۱۹۷۶)، محققان بررسی‌های متعددی را با هدف تشریح این ارتباط به انجام رسانیده‌اند. اما، نتایج این مطالعات نتوانسته‌است بیانی دقیق از منافع یا مضرات تأمین مالی از طریق بدهی ارائه کند. پژوهشگرانی چون اُبرین^۲ (۲۰۰۳)، رابینسون و مک‌دوگال^۳ (۲۰۰۱)، بارتون و گوردن^۴ (۱۹۸۷)، معتقدند که نتایج مبهم و بعضاً متناقض برخی از مطالعات پیشین، می‌تواند ناشی از تفاوت روش‌های بکارگرفته شده در تبیین این ارتباط باشد. زیرا در اکثر این مطالعات، تنها تأثیر مستقیم اهرم مالی بر عملکرد به بوته آزمون سپرده شده است و بررسی جامع دیگر جنبه‌های این ارتباط از منظر پژوهش‌گران پنهان مانده است. به عبارت دیگر، رابطه‌ی اهرم مالی و عملکرد متأثر از سایر متغیرهای تعدیل‌گر نیز می‌باشد. به همین علت، اُبرین (۲۰۰۳) بیان می‌دارد که در دنیای واقعی، ارتباط بین اهرم مالی و عملکرد، تحت تأثیر عواملی همچون؛ شدت رقابت موجود در صنعت و راهبرد تجاری شرکت، تعدیل یا تشدید می‌گردد. جرمیاس^۵ (۲۰۰۸) نیز در بررسی رابطه‌ی بین اهرم مالی و عملکرد، بر نقش عوامل تعدیل‌کننده‌ای چون راهبرد تجاری و شدت رقابت در بین شرکت‌های عضو یک صنعت تأکید دارد.

¹ Jensen, Meckling

² O'Brien

³ Robinson, Mcdougall

⁴ Barton & Gordon

⁵ Jermias

مایرز^۱ (۱۹۸۴)، معتقد است، مطالعات صورت گرفته پیرامون تأثیر اهرم مالی بر شاخص های عملکردی شرکت، به عنوان مضامین ارزش آفرین، هیچ یک نتوانسته است بر وجود یک ارتباط علمی و مستحکم بین اهرم مالی و عملکرد دلالت نماید. از این روی، از آن تحت عنوان "معمای ساختار سرمایه" یاد می کند. برخی محققان بر این باورند که اهرم، تأثیری منفی بر عملکرد به جای می گذارد. جنسن و مکلینگ (۱۹۷۶) با اشاره به مفروضات نظریه کارگزاری و تضاد منافع مدیران و مالکان از یک سو و مالکان و بستانکاران از سویی دیگر و نیز هزینه های نظارت و کنترل، که شرکت به واسطه تأمین مالی متحمل می گردد، آن را عاملی مؤثر در جهت کاهش عملکرد برمی شمارند. سیمرلی و لی^۲ (۲۰۰۰) اظهار داشتند، تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی و تعهد به بازپرداخت به موقع اصل و فرع آن در سررسید، تشویق و نگرانی مدیران را در پی خواهد داشت و با محدود ساختن دامنه انتخاب ایشان در گزینش راهکارهای اجرایی مطلوب، از توانایی آنان در مدیریت مؤثر شرکت خواهد کاست. بالاکریشنان و فاکس^۳ (۱۹۹۳) نیز بیان نمودند که افزایش تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی، تمایل مدیران را به منظور سرمایه گذاری در پروژه های مخاطره آمیز، اما پربازده و رویارویی جسورانه با ریسک های سرمایه گذاری کاهش می دهد. سایر مطالعاتی که توسط گلیسون و همکاران^۴ (۲۰۰۰) و بالاکریشنان و فاکس^۵ (۱۹۹۳) انجام شد نیز حاکی از وجود رابطه منفی بین اهرم مالی و عملکرد بود. راجان و زینگالس^۵ (۱۹۹۵) در تحقیقی تحت عنوان درباره ساختار سرمایه چه می دانیم؟ به بررسی عوامل تعیین کننده الگوی ساختار سرمایه شرکت های سهامی در هفت کشور بزرگ صنعتی (آمریکا، انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن) پرداخته اند. نتایج نشان داد، نسبت بدهی در آن کشورها با دو عامل ارزش بازار به ارزش دفتری و سودآوری رابطه منفی دارد. نتایج تحقیق فاما و فرنچ^۶ (۱۹۹۸) حاکی از وجود رابطه منفی بین اهرم مالی و ارزش بازار شرکت بود. آنها استدلال کردند که افزایش اهرم، خبری ناخوشایند برای سهامداران تلقی می گردد. زیرا در این حالت، احتمال بروز تعارض میان اهداف سهامداران و سرمایه گذاران افزایش می یابد. از سوی دیگر، یافته های مطالعات دیگر، حاکی از آن است که اهرم مالی بر عملکرد شرکت ها اثر مثبتی دارد. مایرز (۱۹۸۴)، تأمین مالی از طریق بدهی را باعث تساوی حقوق مدیران و مالکان شرکت در عواید حاصل از سرمایه گذاری دانست و آن را یکی از عوامل ارتقای عملکرد شرکت برشمرد. جنسن^۷ (۱۹۸۶) معتقد بود که افزایش بدهی ها و تعهدات مالی ناشی از آن، موجب کاستن از رفتارهای سودجویانه و فرصت طلبانه مدیران در ارتباط با جریان های نقدی آزاد و منابع در دسترس آنان می گردد، زیرا التزام مدیران به بازپرداخت بدهی ها، جریان های نقدی آزاد کمتری در اختیار ایشان قرار خواهد داد و این مسئله

¹ Myers

² Simerly & Li

³ Balakrishnan & Fox

⁴ Gleason

⁵ Rajan and Zingales

⁶ Fama & Ferenc

⁷ Jensen

باعث خواهد شد تا آنان درانتخاب پروژه‌های سرمایه‌گذاری، رویکردی محتاطانه در پیش گیرند و از انتخاب‌های نامطمئن بپرهیزند.

لوباتکین و چاترجی^۱ (۱۹۹۴) با اشاره به قابل کسربودن هزینه بهره از سود مشمول مالیات، آن را یکی از مزایای مهم اهرم برشمردند و اظهار داشتند، با فرض ثابت بودن سایر عوامل، هر چه میزان بدهی در یک شرکت بیشتر باشد، صرفه‌جویی مالیاتی ناشی از آن بیشتر و هزینه سرمایه شرکت کمتر خواهد بود. سوینی^۲ (۱۹۹۴) اظهار داشت که افزایش اهرم مالی، توانایی شرکت‌ها را در راستای مدیریت بهینه سود افزایش می‌دهد. زیرا مدیران این دسته از شرکت‌ها می‌کوشند تا از طریق مدیریت مؤثر سود، همواره رضایت خاطر اعتباردهندگان را فراهم سازند. نتایج بررسی‌های اسپنس^۳ (۱۹۸۵) و گش^۴ و همکاران (۲۰۰۰) نیز حاکی از وجود رابطه مثبت بین اهرم مالی و عملکرد بود. هریس و رویو^۵ (۱۹۹۱) معتقدند، تیم‌های مطالعاتی در فراهم آوردن هرگونه مدرکی دال بر وجود رابطه‌ای نظام مند و استوار بین اهرم مالی و عملکرد با شکست مواجه گردیده‌اند. گش (۱۹۹۲)، هریس و رویو (۱۹۹۱) نیز اظهار داشتند؛ پژوهش‌هایی که سعی در حل معمای چگونگی تأثیر اهرم بر عملکرد شرکت‌ها می‌نمایند، کماکان به ارائه گزارشات مبهم و یافته‌های غالباً متناقض ادامه می‌دهند.

۲-۱۱- ارتباط بین استراتژی شرکت، ساختار سرمایه و عملکرد شرکت

رقابت، جهانی شدن، تغییرات فناوری، رضایت مشتریان و تغییر نیاز آنها از پدیده‌های آشکار در کسب و کار است که با ورود به هزاره سوم، جهانی شده است. بقاء و حیات در این وضعیت، امری مهم تلقی می‌گردد. اتخاذ تصمیمات و مدیریت در محیط در حال تغییر مداوم، مستلزم افزایش توانایی مبتنی بر دانایی است. انجام کار، اداره و مدیریت یعنی توانمندی شرط لازم و افزایش دانایی و مهارت و بهره‌گیری از روش‌های نوین جهت خلق ثروت شرط مکمل و کافی به نظر آمده است که توجه آنها ضرورتی انکار ناپذیر تلقی می‌گردد. توانمند سازی، توانمندی، دانایی و ارزش آفرینی جهت خلق ثروت شرط مکمل و کافی به نظر آمده است که توجه به آنها، ضرورتی انکار ناپذیر تلقی می‌گردد (احمدی، ۱۳۸۰). سرمایه‌گذاران برای انجام سرمایه‌گذاری‌های خود به اطلاعات مالی نیاز دارند تا بتوانند سرمایه‌گذاری‌های مناسبی انجام دهند. صورتهای مالی نقش عمده‌ای در تشریح وضعیت مالی و عملکرد شرکتها دارند. تجزیه و تحلیل درست عوامل موثر بر عملکرد شرکتها می‌تواند سرمایه‌گذاران را در جهت اتخاذ تصمیمات بهینه کمک کند. علاوه بر آشنایی مدیران با عوامل موثر بر عملکرد شرکتها نیز موجب خواهد شد تا آنان تصمیماتی را اتخاذ نمایند که بهترین تصمیم برای شرکت تابعه آنها باشد. این پژوهش به بررسی این موضوع می‌پردازد که اگر شرکت به نحو صحیح موقعیت‌های سرمایه‌گذاری

¹ Lubatkin & Chatterjee

² Sweeny

³ Spence

⁴ Ghosh

⁵ Harris & Raviv

خود را با توجه به محیط فعالیت انتخاب و در پی آن سیاست های خود را به نحوی تنظیم کنند که منابع را به بهترین موقعیت ها تخصیص دهند، در آن صورت قادر خواهند بود به نتایج رضایت بخش دست یافته، به دنبال آن رضایت صاحبان سهام و اعتبار دهندگان خود را جلب نمایند. مفاهیم مالی و اصول نظری مدیریت استراتژیک بیانگر این موضوع هستند که شرکتها قبل از اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری های خود باید منابع مالی خود را بررسی کرده، وجوه خود را به نحوی تخصیص دهند که ضمن گردش عملیات شرکت در کوتاه مدت، موفقیت بلند مدت خود را نیز در نظر گرفته باشند. در این راستا بررسی عوامل اثر گذار بر عملکرد شرکت ضروری است یکی از این عوامل، سیاستهای (استراتژی های) تدوین شده توسط مدیریت مالی است که به عملکرد شرکت موثر است و علاوه بر آن ساختار سرمایه از طریق هزینه سرمایه و ریسک ناشی از وام گیری می باشد. بیشتر از نظر سرمایه گذاران، وضع مالی به عنوان تنها عامل یا معیار تعیین کننده وضع رقابتی سازمان به حساب می آید. برای تدوین استراتژی به شیوه اثربخش، باید نقاط ضعف و قوت سازمان را، از نظر مالی تعیین کرد. قدرت نقدینگی، میزان وام، سرمایه در گردش، سودآوری، استفاده بهینه از دارایی ها، جریان های نقدی و حقوق صاحبان سهام می تواند به گونه ای باشد که برخی از استراتژی ها منتفی گردند و نتوان آن را به عنوان یک گزینه امکان پذیر مورد توجه قرار داد. بیشتر، عوامل اجرائی موجب می شوند که استراتژی های کنونی و برنامه های اجرائی تغییر یابند. بعد از توضیحات در مورد استراتژی شرکت به ساختار سرمایه می رسیم. در واقع ساختار سرمایه استفاده از منابع بر اساس نگرستن به استراتژی مرتبط، برای اینکه چگونه از وسایل و حقوق صاحبان سهام در دارایی شرکتها استفاده شود تعریف می گردد. که با استفاده از آن می توان بر ارزش کل شرکت تاثیر گذاشت.

سودآوری و عملکرد مطلوب یک شرکت، ثروت صاحبان سهام و اعتبار دهندگان را تحت تاثیر قرار می دهد. این در حالی است که این دو گروه (سهامداران و اعتبار دهندگان) دارای تضاد منافع با یکدیگر بوده، به سودآوری و عملکرد از دیدگاههای متفاوتی توجه می کنند (کاپن و همکاران^۱، ۱۹۹۰). در این پژوهش برای ارزیابی عملکرد شرکتها از دو معیار: ۱- حسابداری و ۲- مالی، استفاده شده است. معیارهای حسابداری از قبیل بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی، بازده فروش و بازده سرمایه. این معیارها بیانگر میزان رضایتمندی صاحبان سهام هستند که در این پژوهش از بین معیارهای ذکر شده در بالا، بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد شرکت انتخاب شده است. از طرف دیگر برای ارزیابی عملکرد شرکت باید به میزان رضایتمندی اعتبار دهندگان نیز توجه نمود. معیارهای مالی مورد استفاده برای سنجش رضایت اعتبار دهندگان معمولاً جریان نقدی یک شرکت هستند که در این پژوهش برای رضایتمندی اعتبار دهندگان از جریان نقدی آزاد در هر سهم استفاده شده است. با جدائی مالکیت از مدیریت و بوجود آمدن هزاران سهامدار و علاقه آنان به بررسی عملکرد شرکت یک موضوع انکار ناپذیر می باشد. اهمیت عملکرد یک شرکت ممتاز، ارائه استراتژی مناسب و اجرای

¹ Capon & all

تصمیمات درست می باشد (هیل و جونز^۱، ۱۹۹۵). بعد از آن نمونه ای است که تاثیر محیط، استراتژی شرکت و ساختار سرمایه را بر عملکرد شرکت توضیح می دهد (اولسن و همکاران^۲، ۱۹۹۸).

۲-۱۲- جریان وجوه نقد عملیاتی و تعدیلات اهرم مالی

ساختار سرمایه و تأثیر آن بر فعالیت‌های مالی و غیرمالی واحد تجاری از دیرباز مورد توجه بسیاری از پژوهشگران بوده است. واحدهای تجاری در پی پیش بینی ساختار سرمایه (اهرم مالی) هدف برای دوره‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت هستند؛ زیرا در این رهگذر مدیران واحد تجاری می توانند تصمیمات راهبردی خود را با در نظر گرفتن ساختار سرمایه هدف برنامه ریزی و اجرا کنند. دستیابی به میزان تأثیر ساختار سرمایه و تغییرات آن بر سیاست‌هایی، نظیر سودآوری، افزایش تولید و فزونی قدرت ایجاد وجه نقد اهمیت والایی دارد (ستایش و جمالیان پور، ۱۳۹۰).

در عمل، تمامی شرکت‌ها می‌کوشند ثروت سهامداران خود را افزایش دهند و برای این منظور باید بهترین ترکیب دارایی‌ها و ساختار سرمایه مشخص شود. در راه تعیین ساختار مطلوب سرمایه با مفهوم اهرم مواجه می‌شویم. مفهوم اهرم از ایده اهرم در فیزیک گرفته شده است که با انجام کار نهایی با به کارگیری نسبی نیروی انسانی به کار گرفته شده در محیط‌های مالی و اقتصادی مرتبط است. اهرم نتیجه استفاده از دارایی‌ها و وجوهی است که هزینه ثابت در جهت افزایش ثروت سهامداران ایجاد می‌کند (اسدی بیگلرزاده، ۱۳۸۷).

مفهوم اهرم یکی از مهم‌ترین مفاهیم مالی است و استفاده و جایگاه ویژه‌ای در ساختار سرمایه دارد. اهرم مالی نسبت بدهی به سهام را در بافت سرمایه شرکت نشان می‌دهد و هرچه میزان بدهی در ساختار سرمایه بیش تر باشد اهرم مالی بالاتر خواهد بود. افزایش ثروت سهامداران از محل اهرم ناشی از بدهی‌ها، یکی از مسائلی است که باید هنگام تأمین مالی مدنظر مدیران شرکت‌ها قرار داشته باشد. متخصصان امور مالی در پی دست یافتن به ترکیب بهینه سرمایه هستند تا ارزش شرکت و به تبع آن ثروت سهامداران را به حداکثر برسانند (جبارزاده کنگرلویی و همکاران، ۱۳۹۳).

انتخاب ساختار سرمایه یکی از بحث برانگیزترین و مهم‌ترین تصمیماتی است که مدیران واحدهای تجاری با آن روبه‌رو هستند؛ به عبارتی، تغییرات اهرم مالی میتواند تأثیراتی بر ظرفیت مالی، ریسک، هزینه سرمایه، سرمایه گذاری و تصمیمات استراتژیک و سرانجام ثروت سهامداران داشته باشد (ژنگ و کای^۳، ۲۰۱۱).

فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور انگیزه‌هایی برای افزایش تأمین مالی خارج از شرکت فراهم می‌آورد و اهرم مالی می‌تواند به وسیله انتخاب بین انتشار اوراق بدهی یا سهام تعدیل شود. شرکت‌هایی که با مازاد وجه نقد روبه‌رو هستند، معمولاً وجوه نقد را به فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور اختصاص می‌دهند و

¹ Hill & Jonz

² Olsen & all

³ Zhang and Cai

سرانجام مزاد وجه نقد را بین سهامداران توزیع می‌کنند. اهرم مالی می‌تواند به وسیله انتخاب بین بازپرداخت بدهی، بازخرید سهام یا توزیع نقدی بین سهامداران تغییر یابد. جریان وجوه نقد عملیاتی تحقق یافته شرکت قطع نظر از اینکه شرکت‌ها وجوه نقد خارجی را افزایش دهند یا توزیع کنند، می‌تواند بر تعدیل اهرم مالی تأثیر بگذارد. برای مثال، شرکتی را با اهرم مالی هدف ثابت و هزینه‌های بالای دسترسی به بازارهای سرمایه خارجی در نظر بگیرید. آن شرکت فعالیت خود را با اهرم پایین سطح هدف شروع می‌کند. در سال اول جریان وجه نقد تحقق یافته آن نزدیک صفر و فرصت‌های سرمایه‌گذاری کمتری دارد. در سال بعدی جریان وجه نقد آن به کمتر از مقدار وجه نقد لازم برای فرصت سرمایه‌گذاری ارزشمند افت می‌کند. اگر دسترسی به بازارهای خارجی مستلزم هزینه‌های معاملات باشد، این شرکت به احتمال زیاد اهرم خود را در سال دوم تعدیل خواهد کرد (فالکنندر^۱ و دیگران، ۲۰۱۲).

جریان وجه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد اقتصادی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای شرکت مهم‌ترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد تجاری است. وجه نقد از طریق عملیات عادی و سایر منابع تأمین مالی به واحد تجاری وارد می‌شود و برای اجرای عملیات، پرداخت سود، بازپرداخت بدهی‌ها و گسترش واحد تجاری به مصرف می‌رسد (دستگیر و خدابنده، ۱۳۸۲). به دلیل اهمیت بسزای جریان نقدی در موفقیت واحدهای تجاری و ضرورت بقای آنها، مدیران از جریان وجه نقد به ویژه جریان نقد عملیاتی در تحلیل‌های جدید مالی استفاده می‌کنند؛ به عبارتی، جریان نقدی به منزله یکی از اجزای لاینفک برنامه‌ریزی مالی مورد توجه خاص آنان قرار می‌گیرد. این امر چنان اهمیتی دارد که جریان نقدی در واحدهای اقتصادی را می‌توان به جریان گردش خون در بدن تشبیه کرد. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان برای اتخاذ تصمیمات مدیریتی خود به جریان نقدی واحد اقتصادی علاقه‌مند هستند و از دید برون سازمانی اطلاعات مربوط به جریان‌های نقدی به ویژه جریان‌های نقدی عملیاتی مبنای مناسبی برای تصمیم‌گیری اقتصادی گروه‌های ذی نفع برای سازمان فراهم می‌آورد (مدرس و دیانتی دیلمی، ۱۳۸۲).

بهبود ثروت سهامداران از اهداف اصلی بنگاه‌هاست. در این خصوص تعیین ترکیب ساختار سرمایه و ارتباطی که با ثروت سهامداران دارد، از نگرانی‌های عمده مدیران این بنگاه‌هاست. وجود بدهی در ساختار مالی شرکت‌ها به دلیل وجود مزیت مالیاتی موجب افزایش سود حسابداری و به تبع آن افزایش نرخ درآمد هر سهم می‌شود. همچنین، به دلیل وجود هزینه‌های بهره و احتمال عمل نکردن به تعهدات در سررسید، امکان افزایش ریسک مالی و در نتیجه کاهش قیمت بازار سهام و به تبع آن کاهش بازده سهام را فراهم می‌آورد. گسترش دامنه فعالیت واحدهای تجاری نیازهای مالی جدیدی را به وجود می‌آورد که از منابع درونی و بیرونی امکان تأمین دارد. منابع مالی درونی شامل سود انباشته و اندوخته‌هاست. منابع بیرونی شامل بدهی‌های بهره‌دار و حقوق صاحبان سهام است. استفاده از منابع بیرونی از نظر هزینه سرمایه و میزان بهره یا سود تقسیمی آن، منافع و مخاطراتی دارد (ایزدی نیا و رحیمی دستجردی، ۱۳۸۸).

¹ Faulkender

تأمین سرمایه از محل وام‌های بهره‌دار چندین نقطه قوت است. نخست آنکه بهره وام، هزینه پذیرفته مالیاتی است و همین امر باعث می‌شود که هزینه مؤثر وام کاهش یابد و به ویژه اگر نرخ بازدهی حاصل از به کارگیری این منابع بیش از نرخ هزینه تأمین مالی آن باشد. دارندگان سهام عادی به این دلیل که نرخ بهره و اصل بدهی بلندمدت، ثابت و مشخص است الزامی ندارند که وام دهندگان را نیز در این سود اضافی سهیم کنند و سرانجام به این دلیل که وام دهندگان حق رأی دارند، سهامداران می‌توانند با پول کمتر کنترل بیشتری بر شرکت اعمال کنند (جبارزاده کنگرلویی و همکاران، ۱۳۹۳).

۲-۱۳- اهرم مالی و جریان‌های نقد و عملکرد شرکت

ساختار سرمایه به عنوان مهمترین پارامتر موثر بر ارزش گذاری شرکت‌ها و برای جهت گیری آنان در بازارهای سرمایه مطرح شده است. محیط متحول و متغیر کنونی، درجه بندی شرکت‌ها را از لحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختار سرمایه آنان منوط ساخته است (لاریسا^۱ و همکاران، ۲۰۰۹). عوامل و متغیرهای سیال موثر بر ساختار سرمایه می‌تواند سودآوری و کارایی شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. افزایش و کاهش نسبت اهرم مالی شرکت‌ها به عنوان نماینده ساختار سرمایه عاملی تاثیرگذار بر ایجاد تنوع پذیری و افزایش نوسان های معاملات سهام خواهد شد (تنگ و ژنگ^۲، ۲۰۱۰). تنوع پذیری سهام به نوعی ایجاد تغییر در یکنواختی مالکیت سهام محسوب شده و عاملی اساسی و تاثیرگذار در پیش بینی جریان های نقدی آینده خواهد بود. با توجه به منابع مالی، شرکت‌ها دارای بازده و ریسک متفاوتی در عرصه بازارهای تامین سرمایه هستند. بنابراین تصمیم های مربوط به ساختار سرمایه نقش موثری در کارایی و اعتبار شرکت‌ها نزد موسسات تامین سرمایه خواهد داشت (کامپا و کدیا^۳، ۲۰۰۲).

اما اهمیت شرکت‌ها از لحاظ وسعت عملکرد، سودآوری، امکانات رشد، اندازه و نوع فعالیت، تعیین کننده نیاز مالی متنوع آنان خواهد بود. عملکرد شرکت‌ها به نوعی تاثیرپذیر از نسبت تغییرات اهرم مالی خواهد بود، در صورتی که نوسان های جریان های نقدی آزاد تعدیل کننده فاصله و شکاف بیش از حد این نسبت با ارزش دارایی های شرکت می باشد (گیل^۴ و همکاران، ۲۰۰۸). تمایل مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد و فرصت‌های رشد اندک، به سرمایه گذاری در پروژه های اضافی یا حتی پروژه های دارای خالص ارزش فعلی منفی می تواند از طریق ایجاد سرمایه گذاری هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی کند، مشکلات نمایندگی و تضاد منافع را افزایش و عملکرد شرکت‌ها را به شدت کاهش دهد (دشو^۵ و همکاران، ۲۰۰۸).

¹ La Rocca

² Tang Jang

³ Campa and Kedia

⁴ Gill

⁵ Dechow

سرمایه گذاری هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی کند سرانجام می تواند سبب قیمت سهام پایین و تحریک سهامداران به برکنار کردن هیات مدیره و مدیران اجرایی شود و تنوع پذیری سهام را کاهش دهد (زائو^۱ و همکاران، ۲۰۰۹).

لذا به منظور پنهان کردن و پوشش دادن این نوع سرمایه گذاری ها، مدیران از جریان های نقد آزاد برای افزایش سودها در جهت بالا نشان دادن عملکرد استفاده می کنند (وانگمین و سوکونگ^۲، ۲۰۱۳).

۲-۱۴- پیشینه های پژوهش

در زمینه تاثیر اهرم مالی بر معیارهای مختلف نقدینگی عملیاتی و عملکرد شرکت مطالعات مختلفی در داخل و خارج کشور صورت گرفته است که در این پژوهش به یک سری از مطالعات اشاره خواهد شد.

۲-۱۴-۱- پژوهش های داخلی

رضاقره باغ و محمدی (۱۳۹۴) در پژوهشی با عنوان «بررسی تاثیر الگوهای تامین مالی بر عملکرد شرکت در نوسانات اقتصادی (مطالعه موردی شرکت های ساخت خودرو و قطعات)» بیان می کنند که پرسش بسیاری از مدیران مالی شرکت ها به ویژه در دوران رکود اقتصادی این است که چه الگوی تامین مالی می تواند عملکرد مناسب تری را برای شرکت رقم بزند. این موضوع در ادبیات تامین مالی نیز محل اختلاف نظر است. برخی بهره گیری از بدهی بیشتر بدلیل صرفه جویی مالیاتی حاصل از آن و برخی بهره گیری از سهام بیشتر بدلیل خروج نقدینگی کمتر حاصل از پرداخت بهره، را برای عملکرد شرکت مناسب می دانند. این پژوهش برآن است با نمونه ای از شرکت های ساخت خودرو و قطعات پذیرفته شده در بورس به بررسی این موضوع بپردازد. از این رو ۲۷ شرکت بورسی در یک دوره زمانی پرنوسان (۱۳۹۱-۱۳۸۷) مورد پژوهش قرار گرفته است. به منظور بررسی تاثیر الگوی تامین مالی بر سنجهای مالی نظیر هزینه هر واحد بدهی، سود هر واحد سهام و سود هر واحد فروش، از روش ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. سپس برای بررسی نتایج آزمون فرضیات در تک به تک شرکت ها و سال های رکود اقتصادی، شرکت ها بر مبنای دو معیار بدهی محور و سهام محور، دسته بندی شده اند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که شرکت های سهام محور مورد بررسی، بدلیل هزینه های مالی پایین تر نسبت به میانگین صنعت، در دوره رکود اقتصادی از عملکرد بهتری از نظر حفظ نقدینگی برخوردار بوده اند.

اسدی و صدری نیا (۱۳۹۳) در پژوهشی با عنوان «تأثیر اندازه شرکت، بتا و اهرم مالی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (به تفکیک گروه های صنعتی)» هدف اصلی پژوهش خود را بررسی تاثیر اندازه شرکت، بتا، اهرم مالی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در چهار صنعت فلزات اساسی، پتروشیمی، سیمان و دارو بیان می کنند. بدین منظور ۴۴ شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ به عنوان نمونه بررسی و انتخاب شده اند. نتایج به دست آمده این پژوهش بیانگر رابطه معنادار و منفی اهرم مالی بر عملکرد شرکت ها در

¹ Zhao

² Kwangmin & Soocheong

صنایع فلزات اساسی، پتروشیمی، سیمان و دارویی است. رابطه ی بتای شرکت، در صنایع فلزات اساسی و پتروشیمی مثبت و معنادار و در صنایع سیمان و دارویی معنادار نیست. اندازه شرکت در صنایع فلزات اساسی، صنایع پتروشیمی و دارویی رابطه معنادار و مثبت و در صنایع سیمان رابطه معنادار و منفی با عملکرد شرکت دارند.

نادری و امیرحسینی (۱۳۹۳) در پژوهشی با عنوان «بررسی تاثیر اهرم مالی و جریان های نقد آزاد بر تنوع پذیری سهام و عملکرد شرکت‌ها» به بررسی تاثیر اهرم مالی و جریان‌های نقد آزاد بر تنوع پذیری سهام و عملکرد شرکت‌ها پرداخته‌اند. این پژوهش از نظر هدف، جزو پژوهش‌های کاربردی است و روش پژوهش آن توصیفی از نوع همبستگی و پس رویدادی می‌باشد. در این پژوهش اطلاعات مالی ۱۰۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، نخست با استفاده از تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا)، آزمون چاو و هاسمن استفاده و سپس برازش مدل و نتایج حاصل از مفروضات رگرسیون کلاسیک برای مدل‌های پژوهش بیان شد. نتایج، از تاثیر مستقیم و معنادار اهرم مالی و جریان‌های نقد آزاد بر تنوع پذیری شرکت‌ها حکایت دارد. همچنین جریان‌های نقد آزاد تاثیر مستقیم و معنادار بر عملکرد و اهرم مالی تاثیر معنادار و معکوسی بر عملکرد شرکت‌ها دارد.

جبارزاده کنگرلویی و همکاران (۱۳۹۳) در پژوهشی با عنوان «تأثیر جریان وجوه نقد عملیاتی بر تعدیلات اهرم مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» می‌نویسند هدف این پژوهش بررسی تأثیر جریان وجه نقد عملیاتی بر تعدیلات اهرم مالی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش‌شناسی از نوع پژوهش‌های همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران هستند که با روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، ۸۳ شرکت در نمونه آماری این پژوهش قرار گرفته‌اند تا در دوره زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۱، با استفاده از مدل رگرسیونی چندمتغیره مورد آزمون قرار گیرند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، جریان وجه نقد عملیاتی بر تعدیلات اهرم مالی و اهرم مالی تأثیر منفی و معنی‌داری دارد؛ درحالی‌که بر سرعت تعدیل اهرم مالی در راستای هدف تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد. رابطه منفی بین اهرم و نقدینگی این موضوع را نشان می‌دهد که شرکت‌ها با دارایی‌های نقدشوندگی بالا ترجیح می‌دهند، وجوه نقد را برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری‌شان تأمین مالی کنند. همچنین، نتایج پژوهش نشان می‌دهد، جریان وجه نقد عملیاتی می‌تواند شرکت‌ها را در رسیدن به اهرم هدف و ساختار سرمایه بهینه کمک کند.

صالح نژاد (۱۳۹۳) طی مقاله ای با عنوان بررسی ارتباط بین استراتژی شرکت، ساختار سرمایه و عملکرد شرکت بیان داشت، یافتن ارتباط منطقی بین مولفه های مختلف تاثیر گذار بر عملکرد شرکت در ارتقاء سود دهی به سهامداران نقش موثری ایفا می کند. در این پژوهش ارتباط بین استراتژی شرکت، ساختار سرمایه با عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ بررسی شده است. در این پژوهش برای روابط رگرسیونی از آزمون های مختلفی استفاده شده است. از دو آزمون F

و هاسمن^۱ جهت تعیین یکی از دو روش اثر ثابت^۲ و یا اثر تصادفی^۳ استفاده می شود. برای تبیین قدرت توضیح دهنده متغیرهای توضیحی از ضریب تعیین تعدیل شده ($Adjusted R^2$)، برای بررسی معنی داری متغیرها از آماره T و برای بررسی کفایت کلی مدل از آماره F فیشر استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد بین استراتژی شرکت و مولفه های آن که شامل ۱- استراتژی رشد (رشد فروش و امکان رشد). ۲- استراتژی نقدینگی. و ساختار سرمایه (نسبت بدهی) به عنوان متغیرهای مستقل پژوهش با عملکرد شرکت که شامل ۱- مقیاس حسابداری (بازده ارزش ویژه). ۲- مقیاس مالی (جریان نقدینگی آزاد در هر سهم) به عنوان متغیر وابسته ارتباط معناداری وجود دارد.

رحیمیان و توکل نیا (۱۳۹۲) در پژوهشی با عنوان «اهرم مالی و ارتباط آن با درماندگی مالی و فرصت های رشد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (روابط خطی و انحنایی)» بیان می کنند که اتخاذ تصمیم درباره ساختار سرمایه، از مشکل ترین و چالش برانگیزترین مسائل پیش روی شرکت هاست. همانطور که در نظریه های گوناگون تشریح کننده ساختار سرمایه شرکت، اجماع وجود ندارد، در خصوص ارتباط بین فرصت های رشد شرکت و سطح بدهی آن نیز اتفاق نظر وجود ندارد. هدف اصلی این پژوهش، آزمون ارتباط انحنایی بالقوه بین فرصت های رشد و اهرم مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. علاوه بر این، ارتباط بین توانایی مالی و اهرم مالی نیز مورد آزمون قرار می گیرد. نمونه مورد استفاده در این پژوهش، مشتمل بر ۱۱۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ است و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر عدم تأثیر درماندگی مالی بر اهرم مالی است. همچنین، نتایج نشانگر وجود ارتباط یو شکل وارون (\cap) بین فرصت های رشد و اهرم مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

رضایی و عازم (۱۳۹۱). در پژوهشی با عنوان «تأثیر شدت رقابتی و راهبرد تجاری بر ارتباط بین اهرم مالی و عملکرد شرکت ها» به بررسی تأثیر شدت رقابتی و راهبرد تجاری بر رابطه بین اهرم مالی و عملکرد شرکت ها می پردازد. برای این منظور، نمونه های متشکل از ۱۳۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی ۱۳۸۱-۱۳۸۸ مورد بررسی قرار گرفته است. با انجام تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی، شرکت های مورد پژوهش از نظر نوع راهبرد تجاری به دو خوشه رهبر در هزینه و متمایز ساز محصول تفکیک شده اند. جهت تجزیه و تحلیل ارتباط بین متغیرهای پژوهش، از رویکرد داده های پانلی نامتوازن و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ارتباط منفی و معنیداری بین اهرم مالی و عملکرد شرکت ها وجود دارد. این یافته ها بر وجود اثرات متغیرهای تعدیلگر شدت رقابت در صنعت و راهبرد تجاری، بر رابطه بین اهرم مالی و عملکرد شرکت تأکید می نماید. این نتایج حاکی است، تأثیر اهرم مالی بر عملکرد، برای شرکت های پیرو راهبرد

¹ Hausman Test

² Random effects

³ Fixed effects

رهبری هزینه، نسبت به شرکت‌های متمایزساز منفی تر است. از سوی دیگر، رابطه معنیدار و مثبتی نیز بین شدت رقابت و عملکرد شرکت‌ها مشاهده گردید.

مهدوی و قربانی (۱۳۹۱). در پژوهشی با عنوان «بررسی مقایسه‌ای نقش شاخص‌های نوین و سنتی نقدینگی در ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» می‌نویسند با تفکیک مدیریت از مالکیت و به دنبال آن، با پیدایش تئوری نمایندگی، ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از مهمترین موضوع‌ها در حسابداری مطرح شده است. هدف این پژوهش، بررسی نقش هر دو گروه شاخص‌های نوین و سنتی نقدینگی در ارزیابی عملکرد است. در راستای تحقق هدف‌های پژوهش، پانزده فرضیه تدوین شده است که معنا دار بودن رابطه بین شاخص‌های نقدینگی و عملکرد شرکت‌ها را مورد آزمون قرار می‌دهد. روش آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه‌های مطرح شده در این پژوهش، روش «داده‌های ترکیبی» است. نمونه آماری پژوهش شامل ۷۴ شرکت طی بازه زمانی یازده ساله ۱۳۷۸-۱۳۸۸ است. تجزیه و تحلیل فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد که تمامی فرضیه‌های پژوهش، به جز فرضیه‌های مربوط به نسبت Q توبین تایید شده است. بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها، به طور کلی، شاخص‌های نوین نقدینگی در ارزیابی عملکرد شرکت‌ها تصویر دقیق‌تری نسبت به شاخص‌های سنتی نقدینگی به استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی در جهت اخذ تصمیمات بهینه ارائه می‌دهند.

خدای پور و اسماعیلی (۱۳۹۰) طی مقاله‌ای با عنوان رابطه ارزشی تغییرات اهرم مالی در تبیین عملکرد عملیاتی بیان داشتند، هدف این تحقیق این است که مشخص شود آیا تغییرات در اهرم مالی می‌تواند در ارزیابی عملکرد کمک کند. روش این پژوهش استفاده از رویکرد رگرسیونی تعیین ارتباط بین تغییرات اهرم مالی و بازده سهام شرکت‌هاست که به عنوان نماینده‌ی عملکرد عملیاتی شرکت‌ها در نظر گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق، شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی مورد مطالعه سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸ است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که تغییرات اهرم مالی، اطلاعاتی فراتر از آنچه از طریق معیارهای سنتی در دسترس قرار می‌گیرد، فراهم می‌کند. اگرچه تمرکز اصلی این مطالعه بر بازده جاری قرار گرفته است از آنجا که بازار، محتوای اطلاعاتی تغییرات اهرم مالی را بموقع درک نمی‌کند، تأثیر آن تا دوره بعد نیز تسری می‌یابد.

نیکومرام و علویان قوانینی (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه بین رشد ارزش افزوده اقتصادی و اهرم عملیاتی و ارزش شرکت» به بررسی رابطه بین رشد ارزش افزوده اقتصادی و درجه اهرم عملیاتی می‌پردازند. هدف اصلی این پژوهش معرفی معیار ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیار سنجش عملکرد و تعیین ارزش شرکت و سپس بررسی رابطه آن با معیارهایی چون درجه اهرم عملیاتی، رشد فروش و رشد سود، جهت یافتن مناسب‌ترین معیار موجود می‌باشد. پژوهش حاضر برای یک دوره ۶ ساله از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶ و در قلمرو مکانی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها حاکی از این امر بود که بین رشد ارزش افزوده اقتصادی و درجه اهرم عملیاتی رابطه معناداری در جهت معکوس و بین رشد ارزش افزوده اقتصادی و رشد سود رابطه معناداری در جهت مثبت وجود دارد و فرض وجود رابطه معناداری رشد ارزش افزوده اقتصادی و رشد

فروش پذیرفته نشد. نتایج حاصل همچنین حاکی از این مطلب بود که رابطه ارزش افزوده اقتصادی با رشد سود بیشتر از رابطه ارزش افزوده اقتصادی با درجه اهرم عملیاتی می باشد. مهرانی و رسائیان (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه اهرم مالی و ارزش افزوده بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» می نویسند ساختار سرمایه شرکت‌ها نقش تعیین کننده ای را در تصمیمات سرمایه گذاری و بالطبع عملکرد شرکت‌ها ایفا می کند. پژوهش های قبلی بیانگر وجود رابطه بین ساختار سرمایه و معیارهای سنجش عملکرد شرکت‌ها همچون ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار و ارزش بازار شرکت‌ها می باشد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش افزوده بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای این هدف، تعداد ۱۸۹ شرکت از بین جامعه آماری که اطلاعات دوره ۱۲ ساله پژوهش (۸۶-۷۵) در مورد آن ها قابل دسترسی بود، انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون ترکیبی استفاده شده است. آزمون معنی دار بودن الگوها با استفاده از آماره های F و t صورت گرفت. نتایج پژوهش بیانگر آنست که تغییر در ساختار سرمایه، ۴۹ درصد از تغییرات در عملکرد این شرکت‌ها را توضیح می دهد.

۲-۱۴-۲- پژوهش‌های خارجی

گوئل و همکاران^۱ (۲۰۱۵) در پژوهشی با عنوان "نقدینگی عملیاتی و اهرم مالی: شواهدی از صنعت ماشین آلات در کشور هند"، به بررسی این موضوع پرداخته اند. آن ها بیان کرده اند که نقدینگی عملیاتی و اهرم مالی، دو جنبه مهم از مدیریت کلی شرکت است. در همین راستا، در این پژوهش تاثیرات اهرم مالی بر معیارهای مختلف نقدینگی عملیاتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. علاوه بر این، در این مطالعه اثرات هر دوی نقدینگی عملیاتی و اهرم مالی بر عملکرد شرکت‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از یک نمونه از ۱۵۱ شرکت تولیدکننده ماشین آلات در کشور هند و داده های ده ساله طی سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۵ و ۲۰۱۳-۲۰۱۲ که از پایگاه داده ای CMIE استخراج شده، استفاده شده است. تجزیه و تحلیل نسبتی و مدل رگرسیون تابلویی برای بررسی داده ها مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های اصلی این پژوهش نشان داده است که اهرم مالی دارای اثرات معنادار بر معیارهای مختلف نقدینگی عملیاتی بوده است. همچنین مشاهده شده است که نقدینگی عملیاتی و اهرم مالی، اثرات معنادار بر روی عملکرد شرکت‌های مورد بررسی در کشور هند داشته است. در نهایت مشاهده می شود که این مطالعه بینش های عمیقی در مورد در رابطه متقابل بین عملیات مدیریت و مدیریت مالی و تاثیرات آن ها بر عملکرد شرکت فراهم می کند.

گومبولا و همکاران^۲ (۲۰۱۵) در پژوهشی با عنوان "اثرات اهرم مالی و نقدینگی بر مدیریت سود و مدیریت سرمایه: شواهدی از بانک های تجاری در کشور ایالات متحده آمریکا"، نشان می دهند که معیارهای مدیریت سود و مدیریت سرمایه به طور مداوم رابطه مثبت و معناداری با نسبت سرمایه و رابطه منفی و معناداری با نسبت های نقدینگی دارند. این نتایج نشان می دهد که تنظیم کننده گان و

¹ Goel et.al

² Gombola

قانون گذاران باید همه اشکال مربوط به رفتارهای مدیریت تهاجمی را مد نظر داشته باشند. در دوره پس از بحران، نتایج حاصل از این پژوهش نیز شواهدی از یک رابطه مثبت و معنا داری بین نقدینگی و مدیریت سود ارائه می دهد، که می تواند نشان دهنده این موضوع باشد که بانک هایی با نقد شوندگی کمتر، از مشارکت در فعالیت های مدیریت سود توسط قانون گذاران منع می شوند.

نگا کائو^۱ (۲۰۱۵) در پژوهشی با عنوان "چه چیزی توضیح دهنده ارزش حق بیمه می باشد؟ پژوهش موردی در رابطه با تعدیل هزینه ها، اهرم عملیاتی و اهرم مالی"، به بررسی تجربی و مقایسه پیش بینی های نظری مختلف در مورد چگونگی اثر گذاری هزینه های تعدیل، اهرم مالی و اهرم عملیاتی بر ارزش حق بیمه پرداخته اند. مطابق با اوزداگلی (۲۰۱۲)، اهرم مالی نقش غالبی در این رابطه دارد که این امر توسط هزینه های تعدیل شده حمایت می گردد (که نشان دهنده درجه برگشت ناپذیری سرمایه گذاری می باشد). به طور خاص، ارزش حق بیمه های مشاهده شده توسط تفاوت بین اهرم مالی ارزش و رشد شرکت هدایت می شود که بخشی از آن توسط برگشت ناپذیری سرمایه گذاری خنثی می شود. رابطه بین ارزش حق بیمه و برگشت ناپذیری سرمایه گذاری خلاف یافته های صورت گرفته توسط ژانگ^۲ (۲۰۰۵) و کوپر^۳ (۲۰۰۶) است. همچنین مشاهده شده است که اهرم عملیاتی عامل اهرم قابل اثرات اماری معناداری بر ارزش حق بیمه نداشته است.

استانکاتو دی سواز^۴ (۲۰۱۵) در پژوهشی با عنوان "الزامات سرمایه ای، نقدینگی و ثبات مالی: مطالعه موردی در رابطه با کشور برزیل"، به شبیه سازی اثرات ریسک اعتباری، تغییرات در سرمایه مورد نیاز و قیمت شوک ها در سیستم بانکی کشور برزیل پرداخته اند. در همین راستا، در این پژوهش به تجزیه و تحلیل در چارچوب یک مدل که در آن بازار بین بانکی با اطلاعات در مورد مشخصات نقدینگی هر موسسه مالی ادغام شده پرداخته اند. قیمت دارایی ها در مدل درون زا به عنوان تابعی از حجم کل فروش تعیین می شود. نتایج شبیه سازی های صورت گرفته در این پژوهش نشان می دهد که سیستم بانکی برزیل بسیار قوی بوده و یک افزایش نسبتا بزرگ در نسبت های NPL منجر به خسارات اندکی در سیستم می گردد. همچنین در این پژوهش سهم هر موسسه مالی در زیان های سیستمیک تحت شوک های شدید محاسبه شده و نشان داده می شود که سهم متوسط هر بانک می تواند در این رابطه قابل توجه باشد. با این حال، اگر شوک ها شدیدتر شوند، تنها بانک های بزرگ به طور قابل توجهی به زیان های سیستمیک کمک خواهند کرد.

راو چن و همکاران^۵ (۲۰۱۴) در پژوهشی با عنوان "نقدینگی، اهرم مالی و شرکت لهما: یک تجزیه و تحلیل ساختاری برای نهادهای مالی در طول دوره بحران"، به بررسی مدل ریسک اعتباری ساختاری مبتنی بر شبکه ها را با استفاده از اطلاعات بازار سهام پرداخته و یک تصویر دقیق از ساختار مسئولیت

¹ Viet Nga Cao

² Zhang

³ Cooper

⁴ Sergio Rubens Stancato de Souza,

⁵ RenRaw

یک موسسه مالی ارائه می نمایند. این مدل برای بررسی ساختار احتمالات پیش فرض برای شرکت برداران لهمان قبل از نابودی آن اعمال می شود. نتایج نشان می دهد، که در اوایل ماه مارس، این شرکت به احتمال زیاد دسترسی به سرمایه های خارجی خود را در طی دو سال از دست داده است. این مدل همچنین می تواند به عنوان یک ابزار تشخیصی برای تشخیص زود هنگام بحران مالی و یک ابزار تجویزی برای پرداختن به منابع ریسک در موسسات مالی پیچیده استفاده شود.

۲-۱۵- خلاصه و نتیجه گیری

هدف این پژوهش بررسی تاثیر اهرم مالی بر معیارهای مختلف نقدینگی عملیاتی و عملکرد شرکت می باشد. در این فصل ابتدا بیان شد که سودآوری و عملکرد مطلوب یک شرکت، ثروت صاحبان سهام و اعتباردهندگان را تحت الشعاع قرار می دهد. این در حالی است که این دو گروه (سهامداران و اعتباردهندگان) دارای تضاد منافع با یکدیگر بوده، به سودآوری و عملکرد شرکت از دیدگاه های متفاوتی توجه می کنند. سپس ساختار و عملکرد شرکت مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه مدیریت نقدینگی و عملکرد شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت و بیان شد که مدیریت نقدینگی به یک عامل مهم در استراتژی عملیاتی بسیاری از شرکت ها تبدیل شده است. در واقع سیاست های یک شرکت در مورد این نقدینگی که به نوعی مدیریت سرمایه کار آن را نیز در قالب دریافتی های نقدی از مشتریان، موجودی کالا و پرداخت نقدی به تامین کنندگان مواد اولیه انجام می دهد، ارتباط عمیقی با عملکرد بهبود یافته شرکت دارد. اهرم مالی و عملکرد شرکت مطلبی بعدی بود که مورد بررسی قرار گرفت و بیان شد که اهرم مالی، نمایانگر تمایل یک شرکت به تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی در مقابل افزایش سرمایه است. نسبت های اهرمی، همواره ابزارهایی جهت تعیین میزان احتمال قصور و ناتوانی شرکت در ایفای تعهدات مربوط به دیون و بدهی های آن به شمار می روند. در نهایت مطالعات داخلی و خارجی مرتبط با پژوهش آورده شده است.

فصل سوم روش پژوهش

۳-۱- مقدمه

در فصل قبل، برخی مطالعات نظری و تجربی مربوط به تاثیر اهرم مالی بر معیارهای مختلف نقدینگی عملیاتی و عملکرد شرکت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این فصل الگوهای اقتصادسنجی جهت بررسی تاثیر تاثیر اهرم مالی بر معیارهای مختلف نقدینگی عملیاتی و عملکرد شرکت استخراج می‌گردد. فصل با بیان نوع پژوهش آغاز خواهد شد، سپس جامعه آماری، قلمرو پژوهش، روش نمونه‌گیری و روش گردآوری داده‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه پس از تعریف فرضیه‌ها و مدل‌های پژوهش، متغیرها و روش‌های محاسبه آنها بیان شده و در نهایت آزمون‌های مورد استفاده برای بررسی فرضیه‌های پژوهش مورد بحث قرار گرفته‌اند. با توجه به اینکه برآورد الگوهای مورد نظر در این مطالعه بر اساس روش‌های اثرات ثابت و اثرات تصادفی صورت می‌گیرد، شرح مختصری در مورد این روش‌ها و همچنین روش تخمین در این مطالعه، در این فصل ارائه می‌شود. قسمت انتهایی نیز به خلاصه و جمع‌بندی این فصل اشاره دارد.

۳-۲- نوع پژوهش

«هدف» و «ماهیت و روش» دو مبنا هستند که پژوهش‌های علمی بر اساس آن طبقه‌بندی می‌شوند. پژوهش‌ها بر اساس هدف به سه گروه تقسیم می‌شوند: بنیادی، کاربردی و علمی. پژوهش بنیادی به پژوهشی است که اهداف مشخص تجاری ندارد و در آن سعی می‌شود دانش و نظریه‌ها به طور عام و خاص توسعه یابند و کاربرد علمی پژوهش مورد توجه نمی‌باشند (خاکی، ۱۳۹۲).

پژوهش کاربردی پژوهشی است که با استفاده از بستر شناسی و معلومات حاصل از پژوهش‌های بنیادی، جهت رفع نیازهای بشری و بهبود ابزارها، روش‌ها، اشیاء و الگوها مورد استفاده قرار می‌گیرد. پژوهش علمی فرآیندی است که به طور منظم داده‌های پژوهش را در مورد نظام در حال جریان در ارتباط با بعضی اهداف، موضوع‌ها یا نیاز سیستم جمع‌آوری کرده، این داده‌ها را به سیستم بازخورد داده و با انتخاب متغیرهای برگزیده شده در سیستم، بر اساس داده‌ها و فرضیه‌ها عمل کرده و در نهایت با جمع‌آوری داده‌های بیشتر نتایج عملیات را ارزیابی می‌کند (خاکی، ۱۳۹۲). بر این اساس و با توجه به اهمیت و کاربرد نتایج این پژوهش، که می‌تواند زمینه مناسب‌تری را برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی صحیح فراهم آورد و همچنین از آنجایی که نتایج حاصل از پژوهش می‌تواند در فرآیند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان مورد استفاده قرار گیرد؛ پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی است.

بر اساس ماهیت و روش نیز می‌توان پژوهش‌ها را در پنج گروه تاریخی، توصیفی، هبستگی، تجربی و علی طبقه‌بندی نمود (حافظنیا، ۱۳۸۴). با توجه به مطالب بیان شده، از آنجایی که این پژوهش به بررسی تاثیر فرصت‌های رشد و عملکرد شرکت بر رابطه بین ساختار نظام راهبری و ساختار سرمایه پرداخته است، پژوهش حاضر از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی-همبستگی است. مدل آماری که در این پژوهش بکار گرفته خواهد شد، مدل رگرسیون و با استفاده از داده‌های مقطعی و داده‌های ترکیبی است.

۳-۳- فرضیه‌های پژوهش

فرضیه اصلی ۱: اهرم مالی بر نقدینگی عملیاتی شرکت‌ها تاثیر مثبت دارد.

فرضیه فرعی ۱-۱: اهرم مالی بر چرخه تبدیل نقدی شرکت‌ها تاثیر مثبت دارد.

فرضیه فرعی ۱-۲: اهرم مالی بر نسبت جاری شرکت‌ها تاثیر مثبت دارد.

فرضیه فرعی ۱-۳: اهرم مالی بر جریانات نقدی عملیاتی نهایی شرکت‌ها تاثیر مثبت دارد.

فرضیه اصلی ۲: اهرم مالی بر عملکرد شرکت‌ها تاثیر مثبت دارد.

۳-۴- قلمرو پژوهش

در روش پژوهش نوین، قلمرو هر پژوهشی در سه بعد زمانی، مکانی و موضوعی محدود می‌شود تا بدین وسیله تمرکز لازم بر موضوعات وجود داشته باشد و محقق بتواند با طرح سوالاتی به پاسخ مورد نظر خود

برسد و در همه مراحل پژوهش، بر موضوع تسلط کافی داشته باشد و بتواند نتایج حاصل از نمونه انتخابی را به جامعه تعمیم دهد. این پژوهش نیز مانند سایر پژوهش‌ها دارای دامنه‌های زیر است.

۳-۴-۱- قلمرو موضوعی پژوهش

قلمرو موضوعی این پژوهش حیطة‌ی اهرم مالی و عملکرد شرکت است و به طور خاص در این پژوهش تاثیر اهرم مالی بر معیارهای مختلف نقدینگی عملیاتی و عملکرد شرکت را مورد پژوهش قرار می‌گیرد.

۳-۴-۲- قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی این پژوهش شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد؛ که دلایل انتخاب به شرح زیر است:

الف) دسترسی به اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار آسان‌تر است. به خصوص که برخی از اطلاعات به صورت بانک‌های اطلاعاتی بر روی لوح‌های فشرده موجود است.

ب) با توجه به این که اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تحت بررسی و نظارت قرار می‌گیرد، به نظر می‌رسد اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی این شرکت‌ها از کیفیت بیشتری برخوردار باشد.

ج) با توجه به لازم الاجرابودن ضوابط، مقررات و استانداردهای حسابداری مالی در تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، به نظر می‌رسد اطلاعات مندرج در گزارشات مالی این شرکت‌ها، همگن‌تر بوده و قابلیت مقایسه پذیری بیشتری داشته باشند.

۳-۴-۳- قلمرو زمانی پژوهش

قلمرو زمانی پژوهش یک دوره هفت ساله از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ است.

۳-۵- روش نمونه‌گیری و نمونه‌آماری

در این پژوهش کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی دوره زمانی ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۳ که واجد شرایط زیر می‌باشند به عنوان نمونه آماری انتخاب خواهند شد. بنابراین، در این پژوهش روش نمونه‌گیری به صورت حذف سیستماتیک است.

- به منظور قابل مقایسه بودن اطلاعات، سال مالی شرکت منتهی به ۲۹ اسفندماه باشد.
 - طی بازه زمانی پژوهش، سال مالی خود را تغییر نداده باشد.
 - کلیه داده‌های موردنیاز پژوهش برای شرکت‌های موردبررسی موجود و در دسترس باشد.
 - جزء شرکت‌های واسطه‌گری مالی (بانک‌ها، سرمایه‌گذاری و لیزینگ) نباشد.
 - معاملات سهام شرکت طی دوره پژوهش، بیش از سه ماه وقفه معاملاتی نداشته باشند.
- با در نظر گرفتن شرایط فوق نمونه‌ی انتخابی شامل ۱۰۲ شرکت است که داده‌های آن‌ها در هر هفت سال متوالی به طور کامل موجود بوده‌است. در جدول (۳-۱) تعداد شرکت‌های نمونه بر حسب صنعت آورده شده‌است. فهرست کامل شرکت‌ها در پیوست شماره (۱) پایان نامه موجود است.

جدول ۳-۱: تعداد شرکت‌های بر حسب صنعت

ردیف	صنعت	تعداد نمونه
۱	استخراج کانه های فلزی	۶
۲	خدمات فنی و مهندسی	۲
۳	خودرو و ساخت قطعات	۲۲
۴	ساخت محصولات فلزی	۳
۵	سیمان، آهک و گچ	۱۷
۶	فلزات اساسی	۱۳
۷	قند و شکر	۲
۸	کاشی و سرامیک	۵
۹	لاستیک و پلاستیک	۳
۱۰	ماشین آلات و تجهیزات	۸
۱۱	محصولات شیمیایی	۱۲
۱۲	محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر	۹
	جمع	۱۰۲

منبع: یافته‌های پژوهش

۳-۶- روش گردآوری داده‌ها

اطلاعات مربوط به ادبیات پژوهش و مباحث نظری از منابع کتابخانه‌ای مثل کتب، نشریات فارسی و لاتین جمع‌آوری شده‌است. داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز جهت انجام پژوهش نیز به روش کتابخانه‌ای و عمدتاً از صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه شرکت‌های نمونه، گزارش‌های هفتگی، ماهنامه‌ها، سالنامه‌ها و آمار بورس اوراق بهادار تهران، بانک‌های اطلاعاتی موجود در کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار تهران و همچنین نرم افزار ره‌آورد نوین گردآوری شده‌است.

۳-۷- مدل پژوهش و متغیرهای پژوهش

با توجه به اهمیت و کاربرد نتایج این پژوهش که می‌تواند زمینه مناسب‌تری برای اتخاذ تصمیم‌های سرمایه‌گذاران، سهامداران، حساب‌برسان، مدیریت بورس اوراق بهادار و تحلیل‌گران مالی فراهم آورد. لذا پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است. همچنین از آنجایی که در این مطالعه رابطه همبستگی بین متغیرها بررسی می‌شود، پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های شبه تجربی و روش شناسی آن از نوع پس‌رویدادی است. همچنین مبتنی بر اطلاعات واقعی صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که با روش استقرایی به کل جامعه آماری قابل تعمیم است. هدف از این پژوهش، تاثیر اهرم مالی بر معیارهای مختلف نقدینگی عملیاتی و عملکرد شرکت می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل‌های مورد استفاده در این پژوهش، از مدل رگرسیونی داده‌های ترکیبی استفاده خواهد شد. در این مطالعه از مدل استخراجی از پژوهش گئول و همکاران (۲۰۱۵) استفاده شده‌است که در ادامه به شرح آن پرداخته می‌شود.

برای پژوهش تاثیرات اهرم مالی بر نقدینگی عملیاتی، در این پژوهش از چرخه تبدیل نقدی (CCC)^۱، نسبت جاری (CR)^۲ و جریان نقدی عملیاتی نهایی، به عنوان شاخصی برای نقدینگی عملیاتی استفاده شده است و نسبت بدهی به کل دارایی به عنوان شاخصی برای اهرم مالی مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، در این پژوهش از متغیرهای عمر شرکت، اندازه و جریان های نقدی عملیاتی شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده می شود. به منظور پژوهش اثرات اهرم مالی و نقدینگی عملیاتی بر عملکرد شرکت ها، از نرخ بازده دارایی ها (ROA)^۳ به عنوان شاخصی برای عملکرد شرکت استفاده شده است. جزئیات بیشتر در مورد متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش در جدول شماره (۳-۱) آورده شده است.

جدول شماره (۳-۲): جزئیات مربوط به متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش

متغیرها	تعریف
چرخه تبدیل نقدی (CCC) Cash Conversion Cycle	دوره واريز بستانکاران - (دوره گردش موجودی + دوره وصول مطالبات)
نسبت جاری (CR) Current Ratio	بدهی های جاری / دارایی های جاری
جریان نقدی عملیاتی نهایی Operating Cash Flow Margin (OCFM)	فروش / جریان نقدی عملیاتی
اهرم مالی (FL) Financial Leverage	کل دارایی ها / کل بدهی ها
فروش Sales	خالص فروش
اندازه Size	کل دارایی ها
عمر Age	عمر شرکت
جریان نقدی عملیاتی (OCF) Operating Cash Flow	خالص جریان نقدی عملیاتی
نرخ بازده دارایی ها (ROA) Return on Assets	کل دارایی ها / سود خالص

به منظور بررسی اثرات اهرم مالی بر نقدینگی عملیاتی، سه مدل توسعه داده شده که دارای متغیرهای وابسته مختلف بوده که سه معیار مختلف از نقدینگی عملیاتی می باشند. این مدل ها در جدول شماره (۳-۲) آورده و توضیح داده شده اند.

جدول شماره (۳-۳): مدل هایی مربوط به ارزیابی اثرات اهرم مالی بر نقدینگی

مدل	معادلات
مدل اول	$CCC = \alpha + \beta_1 FL + \beta_2 Sales + \beta_3 Size + \beta_4 Age + \beta_5 CFO$
مدل دوم	$CR = \alpha + \beta_1 FL + \beta_2 Sales + \beta_3 Size + \beta_4 Age + \beta_5 CFO$
مدل سوم	$OCFM = \alpha + \beta_1 FL + \beta_2 Size + \beta_3 Age$

¹ Cash conversion cycle (CCC)

² Current Ratio (CR)

³ Return on Assets (ROA)

به منظور بررسی اثرات اهرم مالی بر عملکرد شرکت‌ها، سه مدل دیگر توسعه داده شده است که هر سه مدل از معیارهای مختلف از نقدینگی عملیاتی می‌باشند. تمامی این مدل‌ها از ROA به عنوان متغیر وابسته برای اندازه‌گیری عملکرد استفاده شده است. این مدل به صورت زیر ارائه شده است:

$$ROA = \alpha + \beta_1 FL + \beta_2 CCC + \beta_3 CR + \beta_4 OCFM + \beta_5 Sales + \beta_6 Size + \beta_7 Age + \varepsilon_{it}$$

۳-۸- روش‌های آماری مورد استفاده در پژوهش

از آنجایی که مدل‌های خطی مورد استفاده در این پژوهش شامل مدل‌های رگرسیونی است، لذا در این بخش به شرح مختصری پیرامون این نوع از مدل‌ها و مفروضات کلاسیک پرداخته می‌شود. جهت هر تحلیل اقتصادسنجی باید قابلیت دسترسی به داده‌های صحیح توجه نمود. در کل سه نوع داده وجود دارد که در تحلیل کمی مسائل مالی به کار گرفته می‌شود.

- داده‌های سری‌های زمانی: داده‌های سری زمانی، همانطور که از نام آنها برمی‌آید، مقادیر یک یا چند متغیر را طی یک دوره زمانی ارائه می‌کند.

- داده‌های مقطعی: داده‌های مقطعی، داده‌هایی هستند که در یک نقطه از زمان در مورد یک یا چند متغیر جمع‌آوری می‌شود.

داده‌های ترکیبی: در بسیاری از مطالعات اخیر، از مجموعه داده‌های ترکیبی جهت تحلیل استفاده گردیده است. در داده‌های ترکیبی، داده‌های مقطعی یکسان (مانند چند صنعت یا چند شرکت) طی زمان بررسی و سنجش می‌شوند، به عبارتی داده‌های ترکیبی دارای ابعاد زمان و مکان می‌باشند. به طور کلی داده‌های ترکیبی، می‌توان برای برآورد معادلاتی به شکل رابطه (۳-۵) استفاده نمود:

$$Y_{i,t} = \alpha + \beta X_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (3-5)$$

$$i=1,2,\dots,N$$

$$t=1,2,\dots,N$$

N: تعداد مقطع‌های موجود در داده‌های ترکیبی (بعد مکانی)

T: دوره‌های زمانی (بعد زمانی)

بدین منظور دو روش وجود دارد:

الف) در روش اول فرض می‌شود عرض از مبدا و ضرایب شیب در طول زمان ثابت باشند، این روش به داده‌های تلفیقی^۱ معروف است.

ب) در روش دوم فرض بر این است که اگر رابطه (۳-۳) یا (۴-۳) به گونه‌ای برآورد شود که در آن عرض از مبدا، شیب یا هر دو در ابعاد زمانی، مکانی یا هر دو ثابت نباشند و تغییر کنند، این روش را روش داده‌های تابلویی^۲ گویند. داده‌های تابلویی می‌تواند به یکی از روش‌های اثرات ثابت^۳ یا اثرات تصادفی^۴

¹ Pooled data

² Panel data

³ Fixed Effects

⁴ Random Effects

تخمین زده شود. در روش اثرات ثابت، تفاوت بین گروه‌ها در عرض از مبدا نمود پیدا می‌کند. در روش اثرات تصادفی، ناهمگنی بین گروه‌ها به عوامل تصادفی نسبت داده می‌شود و برآیند این اثرات تصادفی برای گروه محاسبه شده و به صورت یک جزء خطا از دو بخش تشکیل شده است که بخش دوم بیانگر تفاوت‌های بین گروهی می‌باشد.

در پژوهش حاضر داده‌ها از نوع ترکیبی می‌باشند. به منظور تشخیص اینکه از کدام روش (تلفیقی یا تابلویی) برای تخمین استفاده شود و در صورت پذیرفته شدن روش تابلویی کدام مدل (اثرات ثابت یا اثرات تصادفی) به کار گرفته شود، مستلزم آزمون فرضیه‌هایی می‌باشد که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود.

۳-۸-۱. تحلیل رگرسیون

رگرسیون ابزار اصلی و سنگ‌بنای اقتصادسنجی به شمار می‌رود. در تحلیل‌های رگرسیون اساساً به مطالعه وابستگی یک متغیر (متغیر وابسته) به یک یا چند متغیر دیگر (متغیر مستقل) پرداخته می‌شود. به طور کلی مدل‌های رگرسیون به دو گروه مدل‌های تک معادله‌ای و معادلات همزمان تفکیک می‌شود. در مدل‌های تک معادله‌ای یک متغیر وابسته به عنوان تابعی از یک یا چند متغیر مستقل دیگر بیان می‌شود، با این فرض که روابط علی بین متغیرهای وابسته و مستقل یک طرفه می‌باشد. در مقابل در معادلات همزمان بین این متغیرها رابطه دو طرفه یا همزمان وجود دارد. با توجه به اینکه مدل‌های مورد استفاده در این پژوهش از نوع مدل‌های تک معادله‌ای است، در بخش بعدی به تشریح متادل‌ترین روش‌های مورد استفاده جهت برآورد این مدل‌ها پرداخته می‌شود (افلاطونی و نیکبخت، ۱۳۸۹).

۳-۸-۲. آزمون تعیین نوع داده‌های ترکیبی

جهت بررسی تعیین نوع داده‌های ترکیبی از دو آزمون F لیمر^۱ و آزمون هاسمن^۲ استفاده می‌شود که در زیر به آنها اشاره شده است.

الف: آزمون F لیمر

برای انتخاب بین روش‌های داده‌های تابلویی و داده‌های تلفیقی، از آماره F لیمر استفاده می‌شود. در این آزمون فرضیه H_0 بیانگر یکسان بودن عرض از مبداها (داده‌های تلفیقی) و فرضیه مخالف H_1 نشان‌دهنده ناهمسانی عرض از مبداها (روش داده‌های تابلویی) می‌باشد. لذا می‌توان نوشت:

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = \alpha_5 = \dots = \alpha_n \quad \text{روش داده‌های تلفیقی}$$

حداقل یکی از عرض مبداها با بقیه متفاوت است
روش داده‌های تابلویی

اگر مقدار p -value محاسبه شده بیشتر از سطح خطای ۵ درصد باشد، فرض صفر رد نمی‌شود و باید از روش داده‌های تلفیقی استفاده شود. در غیر این صورت از روش داده‌های تابلویی استفاده خواهد شد (بالتاجی^۳، ۲۰۰۵).

¹ FLeamer Test

² Hausman Test

³ Baltagi

ب: آزمون هاسمن

اگر بعد از انجام آزمون F لیمر فرضیه H_0 رد شود، این پرسش مطرح می‌شود که برآورد مدل در قالب کدام یک از روش‌های اثرات ثابت یا اثرات تصادفی انجام شود. آماره آزمون هاسمن برای تشخیص ثابت یا تصادفی بودن تفاوت واحدهای مقطعی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در آزمون هاسمن فرضیه H_0 و H_1 به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$H_0: b_s = \hat{b} \quad \text{روش اثرات تصادفی}$$

$$H_1: b_s \neq \hat{b}_s \quad \text{روش اثرات ثابت}$$

اگر مقدار p-value محاسبه شده بیشتر از سطح خطای ۵ درصد باشد، فرض صفر رد نمی‌شود و باید از روش اثرات تصادفی استفاده شود و اگر این فرضیه رد شود روش اثرات ثابت ملاک تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت (بالتاجی، ۲۰۰۵).

۳-۸-۳. فروض کلاسیک مدل رگرسیون خطی

مدل رگرسیون خطی مبتنی بر پنج فرض کلاسیک به شرح زیر است:

فرض ۱: میانگین اجزای اخلال (e_t) برابر صفر است ($E(e_t)=0$).

این فرض بیان می‌کند که مقدار میانگین اجزای اخلال (e_t) برحسب x_t مفروض، صفر است. هر مجموعه Y به یک X مفروض، در اطراف مقدار متوسط آن توزیع شده‌اند که بعضی از مثادیر آن بالای میانگین و برخی پایین آن قرار دارند.

فرض ۲: عدم وجود خودهمبستگی بین اجزای اخلال (e_t)؛ ($Cov(e_i, e_j) = 0$).

این فرض بیان می‌کند که بین اجزای اخلال e_i, e_j همبستگی وجود ندارد. از نظر تکنیکی، این فرض بیانگر عدم وجود همبستگی سریالی یا عدم وجود خودهمبستگی است.

فرض ۳: یکسانی (همسانی) واریانس بین اجزای اخلال (e_t)؛ ($Var(e_t) = \sigma^2$).

این فرض بیان می‌کند که واریانس e_t برای هر x_t عدد ثابت و مثبتی معادل σ^2 است. از نظر آماری معادله $Var(e_t)\sigma^2 =$ فرض همسانی پراکندگی یا واریانس برابر را نشان می‌دهد.

فرض ۴: کوارینانس صفر بین e_t و x_t یا به عبارتی متغیرهای توضیحی غیرتصادفی‌اند؛

$$(Cov(e_t, x_t) = 0)$$

این فرض بیان می‌کند که جز اخلال e_t و متغیر توضیحی x_t همبستگی ندارند، دلیل منطقی این فرض چنین است که اگر X و e همبسته باشند تشخیص تاثیر خاص مجزای هر کدام بر متغیر Y ممکن نیست.

فرض ۵: مدل رگرسیون دقیقاً تصریح شده باشد (عدم وجود خطای تورش یا تصریح).

اولاً این فرض برای یادآوری این موضوع است که تحلیل رگرسیون و در نتیجه نتایج مبنی بر این تحلیل، به مدل انتخابی بستگی دارد و ثانياً هشدار این که باید در فرمول‌بندی مدل‌های اقتصادسنجی بسیار دقیق بود (گجراتی، ۱۳۸۷).

در پژوهش حاضر با توجه به کارگیری داده‌های ترکیبی فروض کلاسیک به شرح زیر بررسی می‌شود:
الف: عدم وجود خودهمبستگی

در یک مدل کلاسیک رگرسیون خطی فرض بر آن است که کواریانس بین اجزای اخلال برابر صفر است؛ به عبارت دیگر، بین اجزای اخلال همبستگی وجود ندارد. به این معنی که جز اخلال مربوط به یک مشاهده دیگر قرار نمی‌گیرد. نقض این فرض، مشکلی به نام خودهمبستگی ایجاد می‌کند. مشکل خودهمبستگی، هر چند در داده‌های مقطعی نیز پدید می‌آید، ولی در داده‌های سری زمانی متداول‌تر است. در صورتی وجود خودهمبستگی، مشکلاتی از قبیل کارا نبودن تخمین‌ها و غیرواقعی شدن آماره های F و t را بوجود می‌آورد. برای تشخیص وجود خودهمبستگی می‌توان از روش ترسیمی، آزمون دوربین-واتسون^۱، آزمون LM و آزمون ولدريج^۲ استفاده نمود. در این پژوهش از آزمون وولدريج برای تشخیص خودهمبستگی مرتبه اول استفاده شده است. در این آزمون، فرضیه‌ها بصورت زیر است:

عدم وجود خودهمبستگی مرتبه اول: H_0

وجود خودهمبستگی مرتبه اول: H_1

در صورتی که احتمال آماره حاصل از آزمون کمتر از 0.05 باشد، فرض صفر مبنی بر عدم وجود خودهمبستگی مرتبه اول رد می‌شود. در صورت وجود خودهمبستگی مرتبه اول، می‌توان از روش GLS برای برطرف کردن آن استفاده نمود (گجراتی، ۱۳۸۷).

ب: همسانی واریانس

یکی از مهم‌ترین فروض مدل کلاسیک رگرسیون خطی این است که اجزای اخلال e_i که تابع رگرسیون جامعه ظاهر می‌شوند، دارای واریانس همسان هستند. اگر ناهمسانی واریانس وجود داشته باشد، آزمون-های F و t نتایج غلطی را ارائه می‌دهند. آنگاه نمی‌توان فرضیه‌ها را با آزمون F و t آزمون کرد (گجراتی، ۱۳۸۷).

روش‌ها و آزمون‌های متعددی برای کشف ناهمسانی واریانس ارائه شده است که عبارتند از: روش ترسیمی، آزمون وایت، آزمون گلستچر، آزمون گلدف-کوانت، آزمون بارتلت، آزمون اسپیرمن، آزمون پیک و آزمون پارک. برای آزمون وجود ناهمسانی واریانس در نرم‌افزار Stata، از آزمون بروش-پاگان^۳ (Whitetest) و آزمون راستنمایی^۴ (Hetteest) و همچنین برای مدل رگرسیونی با اثرات ثابت، از آزمون تعدیل شده^۵ (xttest3) استفاده می‌شود.

در این پژوهش برای بررسی همسانی واریانس‌ها، از دستور xttest3 استفاده شده است. در این آزمون، فرضیه‌ها به صورت زیر است:

همسانی واریانس: H_0

¹ DurbinWatson Test

² Wooldrige

³ Breusch Pagan

⁴ Likelihood Ratio Test (LR Test)

⁵ Modified Wald Test

ناهمسانی واریانس: H_1

در صورتی که احتمال آماره حاصل از آزمون کمتر از ۰/۰۵ باشد، فرض صفر مبنی بر همسانی واریانس رد شده و مشکل ناهمسانی واریانس وجود دارد. در صورتی که مدل دچار ناهمسانی واریانس باشد، جهت رفع آن می‌توان از روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته (GLS) برای تخمین مدل استفاده کرد. ج: هم‌خطی و نحوه اصلاح آن

هم‌خطی وضعیتی است که نشان می‌دهد یک متغیر مستقل تابعی از سایر متغیرهای مستقل است. برای اندازه‌گیری هم‌خطی می‌توان از عامل تورم واریانس (VIF) استفاده نمود. عامل تورم واریانس تعیین می‌کند که چه میزان واریانس ضرایب رگرسیون برآورده شده در مقایسه با زمانی که متغیرهای مستقل رابطه خطی ندارند، متورم شده اند. یا به عبارت دیگر تعیین می‌کند که چه میزان واریانس ضریب رگرسیون برآورده شده افزایش می‌یابد، اگر متغیرهای مستقل (پیش‌بینی کننده) همبستگی داشته باشند. اگر VIF مساوی ۱ باشد، هم‌خطی وجود ندارد، اما اگر $10 < VIF < 5$ باشد، همبستگی ممکن است قابل اغماض باشد. زمانی که $10 < VIF < 5$ باشد، همبستگی قوی وجود دارد و ضرایب رگرسیون به صورت ضعیف برآورده شده‌اند. اگر VIF بزرگ‌تر از ۱۰ باشد نشان می‌دهد که هم‌خطی، نتایج رگرسیون را به میزان بسیار زیادی تحت تاثیر قرار داده است. راه‌حلی که توسط اقتصادسنجی برای رفع مشکل هم‌خطی توصیه می‌شود به صورت زیر است (عباسی‌نژاد، ۱۳۸۰):

۱. با افزایش تعداد نمونه‌ها یا استفاده از نمونه‌ی جدید، یعنی با حرکت به سمت جامعه آماری با افزایش حجم نمونه، می‌توان مشکل هم‌خطی را تا حدودی برطرف کرد.

۲. با طراحی مدل رگرسیونی که حاوی متغیرهای مستقل کمتری باشد، می‌توان مشکل هم‌خطی را تا حدود زیادی برطرف کرد.

۳-۸-۴. آزمون مانایی (ایستایی) متغیرها

آزمون مانایی و یا ایستایی از جمله مهم‌ترین آزمون‌ها برای برآورد یک رگرسیون با ضرایب قابل اعتماد است. برای جلوگیری از به وجود آمدن رگرسیون ساختگی، از آزمون ایستایی استفاده می‌شود. در تعیین ایستایی داده‌های پانلی، آزمون‌های متفاوتی وجود دارد.

آزمون ایم، پسران و شین^۱ (IPS) از آزمون لوین و لین^۲ و آزمون هریس و زاوالیس^۳ دارای محدودیت‌های کمتری است. آزمون IPS، بر اساس میانگین آزمون دیکی فولر تعمیم‌یافته بین نمونه‌های مقطعی شکل گرفته است. فرض H_0 آزمون ایستایی بیانگر نامانایی و وجود ریشه واحد متغیر مورد بررسی و فرض H_1 بیانگر مانایی متغیر مورد بررسی است.

از آنجا که قلمرو زمانی پژوهش حاضر کمتر از ۱۰ سال است لذا، انجام آزمون مانایی ضرورتی ندارد.

¹ Im, Pesaran and Shin (IPS)

² Levin & Lin

³ Harris and Tzavalis

۳-۸-۵. آزمون معنادار بودن ضرایب رگرسیونی (آماره t)

برای آزمون فرضیه‌ها از آزمون t استفاده می‌شود. اگر مقدار آماره‌ی t محاسبه شده از آماره‌ی t جدول در یک سطح معنی‌داری α درصدی تجاوز کند، فرضیه صفر رد می‌شود، در غیر این صورت فرضیه صفر تایید می‌شود (درخشان، ۱۳۷۴). نحوه محاسبه‌ی آماره‌ی t به شرح رابطه زیر است.

$$t = \frac{b - \beta}{S_b}$$

که در آن:

b = شیب خط مربوط به نمونه، β = شیب خط مربوط به جامعه، S_b = خطای معیار b

۳-۸-۶. ضریب معناداری مدل (F فیشر)

در معادله رگرسیون چندگانه، چنانچه رابطه‌ای میان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل وجود نداشته باشد، باید تمام ضرایب متغیرهای مستقل در معادله، مساوی صفر باشند. با داشتن مدل رگرسیون چند متغیره قاعده تصمیم‌گیری به صورت زیر می‌باشد:

$$\begin{cases} H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \dots = 0 & \text{تمامی ضرایب شیب به طور همزمان صفر هستند} \\ H_1: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \dots \neq 0 & \text{حداقل یکی از ضرایب شیب غیر صفر است} \end{cases}$$

اگر در سطح اطمینان ۹۵ درصد، آماره F محاسبه شده از معادله رگرسیون، بزرگتر از مقدار F جدول باشد، فرض صفر رد می‌شود و در غیر این صورت فرض صفر رد نمی‌شود (بالتاجی، ۲۰۰۵).

۳-۹- خلاصه فصل

روش پژوهش علمی کلیه مراحل سیستماتیک جمع‌آوری داده‌ها، طبقه‌بندی، تجزیه و تحلیل منطقی آنها برای رسیدن به هدف پژوهش را در برمی‌گیرد که در این فرآیند یک عمل یا یک موقعیت نامعین، مشخص می‌گردد. در این فصل روش شناختی پژوهش حاضر ارائه گردید، به طوری که ابتدا دلایل و مبانی تدوین فرضیه‌ها و فرضیه‌های پژوهش بیان شد. سپس مکان و دوره زمانی پژوهش، جامعه آماری و شیوه نمونه‌گیری، مکان و دوره زمانی پژوهش، جامعه آماری، شیوه نمونه‌گیری و چگونگی استخراج و آماده‌سازی اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله بعد شیوه محاسبه متغیرها و دلایل به کارگیری متغیرهای مزبور و همچنین مدل‌های آزمون فرضیه‌های پژوهش، ارائه شد. در نهایت آزمون‌های آماری و معیارهای استفاده شده به منظور مقایسه مدل‌ها و نرم‌افزارهای آماری مورد نیاز بیان شد. با توجه به مطالبی که در خصوص آزمون فرضیه‌ها و نحوه‌ی رد یا تایید آنها بیان گردید، در فصل چهارم داده‌ها جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزارهای Eviews و Stata ۱۲ مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و فرضیه‌ها آزمون می‌شوند.

فصل چهارم

برآورد الگو و تحلیل نتایج

۴-۱- مقدمه

پس از آنکه در فصل گذشته روش پژوهش مشخص شد، در این فصل داده‌های جمع‌آوری شده مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد تا با استفاده از نتایج آماری حاصل از آن، فرضیه‌های پژوهش آزمون شود. در فصل حاضر، ابتدا آمار توصیفی متغیرهای مورد استفاده در پژوهش ارائه شده است، سپس به آزمون داده‌ها با استفاده از آزمون F لیمر و هاسمن پرداخته می‌شود. در ادامه مدل اصلی مورد استفاده برای آزمون فرضیه‌های پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان این فصل نیز خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش ارائه شده است.

۴-۲- آمار توصیفی

به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه‌ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده‌های آماری، لازم است این داده‌ها توصیف شود. هم‌چنین توصیف آماری داده‌ها، گاهی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آن‌ها و پایه‌ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار می‌رود. (خورشیدی و قریشی، ۱۳۸۱: ۲۵۴).

آمار توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی است که برای جمع آوری، تلخیص، طبقه‌بندی و توصیف حقایق عددی به کار می‌رود. در واقع این آمار، داده‌ها و اطلاعات پژوهش را توصیف می‌کند و طرح یا الگوی کلی از داده‌ها را برای استفاده سریع و بهتر از آنها به دست می‌دهد. در یک جمع بندی با استفاده مناسب از آمار توصیفی می‌توان ویژگی‌های یک دسته از اطلاعات را بیان کرد. پارامترهای مرکزی و پراکندگی به همین منظور به کار می‌روند. کارکردهای این معیارها این است که می‌توان خصوصیات اصلی مجموعه‌ای از داده‌ها را به صورت یک عدد بیان کنند و بدین ترتیب افزون بر آن که به فهم بهتر نتایج یک آزمون کمک می‌کنند، مقایسه نتایج آن آزمون را با آزمون‌ها و مشاهدات دیگر نیز تسهیل می‌نماید. آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جداول زیر ارائه شده است.

جدول ۴-۱: آمار توصیفی متغیرها

متغیر	نرخ بازده دارایی‌ها	چرخه تبدیل نقدی	نسبت جاری	جریان‌ات نقدی عملیاتی نهایی	اهرم مالی
نماد	ROA	CCC	CR	OCFM	FL
میانگین	۶/۷۲۶۱	۸۴۷/۵۷۸۷	۱/۰۹۷۶	۵/۷۵۶۸	۰/۸۰۵۹
میانه	۵/۵۶۲۶	۱۴۸/۶۱۵۲	۰/۹۲۹۲	۵/۳۱۹۳	۰/۷۱۵۹
حداکثر	۲۵۶/۰۰۰۰	۱۵۴۷۹۹/۰	۱۲/۰۹۲۶	۱۶۳۰/۱۳۱	۳/۶۴۰۷
حداقل	-۷۱/۷۹۲۹	-۴۶۷۲/۵۹۸	۰/۰۵۲۶	-۲۱۲۳/۴۳۶	۰/۰۰۰۰
انحراف معیار	۲۳/۹۶۵۱	۸۵۹۸/۰۲۷	۰/۸۶۸۸	۱۱۹/۶۶۴۵	۰/۵۲۵۸
چولگی	۲/۳۳۸۲	۱۴/۸۹۳۵	۷/۶۵۵۴	-۵/۱۰۳۴	۳/۳۰۲۱
کشیدگی	۲۸/۴۷۴۳	۲۳۷/۴۹۴۰	۸۹/۹۳۱۳	۲۲۸/۴۸۳۷	۱۶/۷۳۱۶

متغیر	فروش	اندازه	عمر	جریان‌ات نقدی عملیاتی
نماد	SALES	SIZE	AGE	CFO
میانگین	۴۶۰۵۰۰۶	۶/۰۲۹۸	۱۳/۴۵۴۳	۹۸۳۰۲۲/۲
میانه	۷۵۰۹۵۶/۵	۵/۹۱۵۶	۱۴/۰۰۰۰	۵۲۸۹۹/۵۰
حداکثر	۱۰۷۰۰۰۰۰۰	۸/۱۷۵۴	۳۹/۰۰۰۰	۲۴۷۷۱۲۳۵
حداقل	۷۲۱/۰۰۰۰	۴/۵۷۴۴	۰/۰۰۰۰	-۲۴۹۹۴۵۲
انحراف معیار	۱۲۵۹۶۹۲۸	۰/۷۵۸۸	۶/۵۳۰۷	۳۱۶۱۲۳۷
چولگی	۴/۶۷۳۶	۰/۶۶۳۲	۰/۸۶۶۱	۴/۳۸۹۸
کشیدگی	۲۸/۰۴۸۰	۳/۰۶۳۱	۵/۲۹۳۸	۲۴/۴۷۷۱

منبع: محاسبات پژوهش (پیوست شماره ۱)

اصلی‌ترین شاخص مرکزی، میانگین است که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای نشان دادن مرکزیت داده‌هاست. برای مثال مقدار میانگین برای متغیر نرخ بازده دارایی‌ها برابر با ۶/۷۲۶۱ می‌باشد که نشان می‌دهد بیشتر داده‌ها حول این نقطه تمرکز یافته‌اند. میانه یکی دیگر از شاخص‌های مرکزی می‌باشد که وضعیت جامعه را نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌شود میانه متغیر چرخه تبدیل نقدی برابر با ۱۴۸/۶۱ می‌باشد که نشان می‌دهد که نیمی از داده‌ها کمتر از این

مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار هستند. به طور کلی پارامترهای پراکندگی، معیاری برای تعیین میزان پراکندگی از یکدیگر یا میزان پراکندگی آنها نسبت به میانگین است. از مهم ترین پارامترهای پراکندگی، انحراف معیار است. مقدار این پارامتر برای متغیر نسبت جاری برابر با $0/8688$ می باشد. میزان عدم تقارن منحنی فراوانی را چولگی می نامند. اگر ضریب چولگی صفر باشد، جامعه کاملاً متقارن است و چنانچه این ضریب مثبت باشد، چولگی به راست و اگر ضریب منفی باشد، چولگی به چپ دارد. مثلاً ضریب چولگی متغیر فروش برابر با $4/6736$ می باشد، یعنی این متغیر چولگی به راست دارد و به اندازه $4/67$ از مرکز تقارن انحراف دارد. پارامتر کشیدگی یا پخی منحنی فراوانی نسبت به منحنی نرمال استاندارد را برجستگی یا کشیدگی می نامند. اگر کشیدگی حدود سه باشد، یعنی منحنی فراوانی از لحاظ کشیدگی وضع متعادل و نرمالی دارد، اگر این مقدار بیشتر از سه باشد، منحنی برجسته و اگر کمتر از سه باشد منحنی پهن می باشد. کشیدگی متغیر جریان نقدی عملیاتی برابر با $24/4771$ می باشد که نسبت به توزیع نرمال کشیده تر است.

۳-۴- نتایج آزمون مانایی متغیرهای پژوهش

پیش از برآورد الگو لازم است مانایی تمام متغیرهای مورد استفاده در تخمین ها مورد آزمون قرار گیرد. زیرا نامانایی متغیرها چه در مورد داده های سری زمانی و چه در مورد داده های تابلویی باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب می شود. در این آزمون ها فرضیه صفر، مبتنی بر عدم مانایی و فرضیه مخالف مبتنی بر مانایی متغیرها است.

جدول ۴-۲: نتایج مانایی متغیرها

نتیجه	احتمال	آماره لوین لین و چو	نماد	متغیر
مانا در سطح	۰/۰۰۰۰	-۵۱/۰۲۲۵	ROA	نرخ بازده دارایی ها
مانا در سطح	۰/۰۰۰۰	-۴۶/۳۱۹۹	CCC	چرخه تبدیل نقدی
مانا در سطح	۰/۰۰۰۰	-۲۷/۹۲۰۷	CR	نسبت جاری
مانا در سطح	۰/۰۰۰۰	-۱۸۳/۰۷۲	OCFM	جریان نقدی عملیاتی نهایی
مانا در سطح	۰/۰۰۰۰	-۱۱۲/۲۹۳	FL	اهرم مالی
مانا در سطح	۰/۰۰۰۰	-۱۴/۹۹۳۴	SALES	فروش
مانا در سطح	۰/۰۰۰۰	-۳۵/۱۵۸۸	SIZE	اندازه
مانا در سطح	۰/۰۰۰۰	-۱۱/۹۸۰۲	AGE	عمر
مانا در سطح	۰/۰۰۰۰	-۱۴/۸۰۵۸	CFO	جریان نقدی عملیاتی

منبع: محاسبات پژوهش (پیوست شماره ۲)

نتایج حاکی از آن است که همه متغیرهای پژوهش در سطح مانا شده اند.

۴-۴ - آزمون‌های انتخاب نوع داده‌های ترکیبی (F لیمر و هاسمن)

با توجه به آنچه در فصل سوم مطرح شد، داده‌های این پژوهش از نوع ترکیبی می‌باشد. با توجه به استفاده از داده‌های ترکیبی، به منظور انتخاب بین روش داده‌های تابلویی و تلفیقی در برآورد مدل، از آزمون F لیمر استفاده شده است. بر اساس نتایج آزمون F لیمر، مشاهداتی که احتمال آزمون آن‌ها بیشتر از ۰/۰۵ باشد، از روش تلفیقی استفاده می‌شود و برای مشاهداتی که احتمال آزمون کمتر از ۰/۰۵ است، برای تخمین مدل از روش تابلویی استفاده خواهد شد. روش تابلویی خود با استفاده از دو مدل "اثرات ثابت" و "اثرات تصادفی" می‌تواند انجام گیرد. برای تعیین این که از کدام مدل استفاده شود، از آزمون هاسمن استفاده شده است. مشاهداتی که احتمال آزمون آن‌ها کمتر از ۰/۰۵ است از مدل اثرات ثابت و مشاهداتی که احتمال آزمون آن‌ها بیشتر از ۰/۰۵ است از مدل اثرات تصادفی برای تخمین مدل استفاده می‌شود. نتایج آزمون‌های انجام شده در خصوص مدل این پژوهش به شرح جدول ۳-۴ می‌باشد. خروجی نتایج این آزمون‌ها با استفاده از نرم افزار Eviews 8 در پیوست شماره ۳ و ۴ پایان نامه ارائه شده است.

جدول ۳-۴: نتایج آزمون F لیمر و آزمون هاسمن مدل‌های پژوهش

آزمون F لیمر			
مدل	آماره	احتمال	نتیجه
اول	۴/۷۳۱۷	۰/۰۰۰۰	داده‌های تابلویی
دوم	۸/۱۳۱۳	۰/۰۰۰۰	داده‌های تابلویی
سوم	۱/۳۸۸۶	۰/۰۱۲۴	داده‌های تابلویی
چهارم	۳/۴۸۷۵	۰/۰۰۰۰	داده‌های تابلویی
آزمون هاسمن			
آماره	درجه آزادی	احتمال	نتیجه
۲/۹۸۵۵	۵	۰/۷۰۲۲	اثرات تصادفی
۰/۸۴۲۵	۵	۰/۹۷۴۲	اثرات تصادفی
۱/۱۳۶۶	۵	۰/۷۶۸۲	اثرات تصادفی
۳۸/۸۹۳۱	۷	۰/۰۰۰۰	اثرات ثابت

منبع: محاسبات پژوهش (پیوست‌های شماره ۳-۴-۵-۶-۷-۹-۱۰-۱۲-۱۳)

همان طور که در جدول ۳-۴ نیز مشاهده می‌شود، نتایج حاکی از رد فرضیه صفر است. در نتیجه روش داده‌های تابلویی برای هر چهار مدل پذیرفته می‌شود. بنابراین برای انتخاب از بین روش داده‌های تابلویی با اثرات ثابت و الگوی اثرات تصادفی، لازم است آزمون هاسمن انجام شود. همان طور که در جدول ۴-۳ نیز مشاهده می‌شود، در سه مدل اول نتایج حاکی از پذیرش فرضیه صفر است، در نتیجه روش داده‌های تابلویی با اثرات تصادفی برای مدل‌های اول و دوم و سوم پذیرفته شده است. در نهایت با توجه به نتایج آزمون F لیمر و آزمون هاسمن، مدل پژوهش با استفاده از الگوی داده‌های تابلویی با اثرات تصادفی برآورد خواهد شد. در مدل چهارم نتایج حاکی از رد فرضیه صفر است، در نتیجه روش داده‌های تابلویی با اثرات ثابت پذیرفته شده است.

۴-۵- آزمون مفروضات مدل رگرسیون

قبل از انجام هرگونه تفسیر نتایج رگرسیون، باید برای تصدیق صحت نتایج و حصول اطمینان از قابلیت اتکا نتایج برآورد مدل رگرسیونی، مفروضات مدل را بررسی نمود. این فروض بین شرح‌اند:

۱. عدم خود همبستگی: در این پژوهش به منظور عدم بررسی عدم خودهمبستگی، از نرم افزار Stata12 و آزمون وولدریج (Wooldrige) استفاده شده و در صورتی که مدل دچار خودهمبستگی باشد، جهت رفع آن از روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته (GLS) برای تخمین مدل استفاده شده است. فرضیه H_0 این آزمون نشان دهنده عدم خودهمبستگی و فرضیه H_1 آن بیانگر خودهمبستگی است. در صورتی که آماره احتمال مربوط به آزمون وولدریج (Wooldrige) کمتر از ۰/۰۵ باشد فرضیه H_0 مبنی بر عدم خودهمبستگی رد می‌شود و در مقابل فرضیه H_1 مبنی بر وجود خودهمبستگی پذیرفته می‌شود. جدول شماره (۴-۵) نتایج حاصل از بررسی عدم خودهمبستگی با استفاده از آزمون وولدریج (Wooldrige) را نشان می‌دهد.

جدول ۴-۴: آزمون وولدریج

مدل	آماره آزمون	احتمال	نتیجه
مدل ۱	۱/۳۳۲	۰/۲۷۸۲	عدم خودهمبستگی
مدل ۲	۱/۲۴۹	۰/۳۱۰۴	عدم خودهمبستگی
مدل ۳	۱/۴۸۹	۰/۱۹۹۳	عدم خودهمبستگی
مدل ۴	۱/۱۷۸	۰/۳۹۹۲	عدم خودهمبستگی

منبع: یافته‌های پژوهش (پیوست شماره ۱۵)

با توجه به اینکه آماره احتمال این آزمون بیشتر از سطح معنی‌داری ۰/۰۵ است، مدل‌های پژوهش خودهمبستگی ندارد.

۲. همسانی واریانس‌ها: در این پژوهش به منظور بررسی همسانی واریانس، از نرم افزار Stata12 و آزمون والد تعدیل شده استفاده شده و در صورتی که مدل دچار ناهمسانی واریانس باشد، جهت رفع آن از روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته (GLS) برای تخمین مدل استفاده شده است. فرضیه H_0 این آزمون نشان‌دهنده همسان بودن واریانس و فرضیه H_1 آن بیانگر ناهمسان بودن واریانس‌ها است. در صورتی که آماره احتمال مربوط به آزمون والد تعدیل شده کمتر از ۰/۰۵ باشد فرضیه H_0 مبنی بر همسانی واریانس رد می‌شود و در مقابل فرضیه H_1 مبنی بر ناهمسانی واریانس پذیرفته می‌شود. جدول شماره (۴-۶) نتایج حاصل از بررسی همسانی واریانس با استفاده از آزمون والد تعدیل شده را نشان می‌دهد.

جدول ۴-۵: آزمون همسانی واریانس (والد تعدیل شده)

مدل	آماره آزمون	احتمال	نتیجه
مدل ۱	۱۴۶۰/۱۸	۰/۰۰۰۰	ناهمسانی واریانس
مدل ۲	۲۳۹۳/۰۹	۰/۰۰۰۰	ناهمسانی واریانس
مدل ۳	۱۸۹۳/۱۴	۰/۰۰۰۰	ناهمسانی واریانس
مدل ۴	۲۰۹۳/۱۱	۰/۰۰۰۰	ناهمسانی واریانس

منبع: یافته‌های پژوهش (پیوست شماره ۱۶)

همانطور که ملاحظه می‌شود مقدار آماره احتمال F کمتر از مقدار خطای استاندارد ($\alpha=0/05$) است، بنابراین ناهمسانی واریانس در مدل‌های پژوهش وجود دارد. لذا ناهمسانی از طریق روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) رفع گردیده است.

۴-۶- نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش

معناداری ضرایب مدل رگرسیون را می‌توان با توجه به آماره احتمال (P-value) استنباط کرد. چنانچه این مقدار کمتر از مقدار خطا (α) باشد، معناداری ضرایب مورد تایید است. همچنین با توجه به ضریب رگرسیون می‌توان به رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته پی برد. اگر ضریب متغیر مستقل منفی باشد، این رابطه معکوس و اگر این ضریب مثبت باشد، رابطه هم‌جهت است.

۴-۶-۱- نتایج آزمون فرضیه اول

برای پژوهش تاثیرات اهرم مالی بر نقدینگی عملیاتی، در این پژوهش از چرخه تبدیل نقدی (CCC) به عنوان شاخصی برای نقدینگی عملیاتی استفاده شده است و نسبت بدهی به کل دارایی به عنوان شاخصی برای اهرم مالی مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، در این پژوهش از متغیرهای عمر شرکت، اندازه و جریان‌های نقدی عملیاتی شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده می‌شود. نتایج مدل اول در جدول ۴-۶ آورده شده است:

جدول ۴-۶: نتایج برآورد رگرسیون فرضیه اول برای سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ (متغیر وابسته: چرخه تبدیل نقدی (CCC))

نام متغیرها	نماد	ضریب	انحراف معیار	آماره t	ضریب معناداری
عرض از مبدا	C	-۱/۶۸۲۹	۰/۸۸۹۳	-۱/۸۹۲۲	۰/۰۷۰۲
اهرم مالی	FL	۰/۴۱۲۵	۰/۰۷۶۵	۵/۳۹۱۵	۰/۰۰۰۰
فروش	SALES	۱/۰۶۴۵	۰/۴۸۱۴	۲/۲۱۰۸	۰/۰۳۳۱
اندازه	SIZE	۰/۸۹۰۸	۰/۲۵۸۹	۳/۴۳۹۹	۰/۰۰۰۱
عمر	AGE	۰/۹۵۸۰	۰/۴۲۴۹	۲/۲۵۴۲	۰/۰۳۲۹
جریان‌های نقدی عملیاتی	CFO	۰/۵۶۱۵	۰/۰۸۹۰	۶/۳۰۳۰	۰/۰۰۰۰
دوربین واتسن: ۱/۸۴ آماره F: ۹/۴۲ احتمال: ۰/۰۰۰۰					
ضریب تعیین: ۰/۶۳ ضریب تعیین تعدیل شده: ۰/۶۱					

منبع: یافته‌های پژوهش (پیوست شماره ۵)

با توجه به مقدار ضریب تعیین تعدیل شده که $0/63$ می باشد، نشان از برآزش خوب الگو می باشد و متغیرهای استفاده شده در آن قدرت توضیح دهندگی مدل را به میزان 63 درصد نشان می دهد که با توجه به آنکه روش مورد استفاده داده های تابلویی می باشد عدد خوبی می باشد. دوربین واتسون نیز نشان از عدم وجود خودهمبستگی می باشد و عدد $1/84$ را نشان می دهد. مقدار آماره F در این برآزش نیز برابر صفر بودن ضرایب را رد می کند.

نتایج منعکس در جدول ۴-۶ نشان می دهد که اثر متغیر مستقل نسبت بدهی به کل دارایی به عنوان اهرم مالی بر شاخص های چرخه تبدیل نقدی (CCC^1)، نسبت جاری (CR^2) و جریانات نقدی عملیاتی نهایی، به عنوان شاخص هایی برای نقدینگی عملیاتی مثبت و معنادار است و نشان می دهد افزایش نسبت بدهی، نسبت های نقدینگی شرکت را افزایش می دهد. این نتایج منطبق بر مطالعه گنول و همکاران (۲۰۱۵) می باشد.

نتایج منعکس در جدول ۴-۶ نشان می دهد که اثر متغیرهای عمر شرکت، اندازه و جریان های نقدی عملیاتی شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی بر شاخص های چرخه تبدیل نقدی (CCC^3)، نسبت جاری (CR^4) و جریانات نقدی عملیاتی نهایی، به عنوان شاخص هایی برای نقدینگی عملیاتی مثبت و معنادار است و نشان می دهد افزایش نسبت سن و یا اندازه شرکت منجر به افزایش سودآوری و افزایش تقاضای سهام که در نتیجه منجر به افزایش نسبت های نقدینگی شرکت خواهد شد.

۴-۶-۲- نتایج آزمون فرضیه دوم

برای پژوهش تاثیرات اهرم مالی بر نقدینگی عملیاتی، در این پژوهش از نسبت جاری (CR^5) به عنوان شاخصی برای نقدینگی عملیاتی استفاده شده است و نسبت بدهی به کل دارایی به عنوان شاخصی برای اهرم مالی مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، در این پژوهش از متغیرهای عمر شرکت، اندازه و جریان های نقدی عملیاتی شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده می شود. نتایج مدل دوم در جدول ۴-۷ آورده شده است:

¹ Cash conversion cycle (CCC)

² Current Ratio (CR)

³ Cash conversion cycle (CCC)

⁴ Current Ratio (CR)

⁵ Current Ratio (CR)

جدول ۴-۷: نتایج برآورد رگرسیون فرضیه دوم برای سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ (متغیر وابسته: نسبت جاری (CR))

نام متغیرها	نماد	ضریب	انحراف معیار	آماره t	ضریب معناداری
عرض از مبدا	C	-۰/۵۱۶۰	۰/۲۹۵۶	-۱/۷۴۵۶	۰/۰۹۸۱
اهرم مالی	FL	۰/۰۶۹۲	۰/۰۳۲۶	۲/۱۱۸۹	۰/۰۳۶۲
فروش	SALES	۱/۴۲۴۹	۰/۲۲۶۶	۶/۲۸۷۳	۰/۰۰۰۰
اندازه	SIZE	۰/۰۹۱۵	۰/۰۲۷۴	۳/۳۳۴۱	۰/۰۰۰۶
عمر	AGE	۰/۰۰۷۴	۰/۰۰۲۸	۲/۶۲۹۲	۰/۰۰۳۱
جریان نقدی عملیاتی	CFO	۰/۵۵۲۷	۰/۲۱۲۶	۲/۵۹۹۶	۰/۰۰۷۰
دوربین واتسن: ۱/۸۷ آماره F: ۸/۵۵ احتمال: ۰/۰۰۰۰					
ضریب تعیین: ۰/۷۱ ضریب تعیین تعدیل شده: ۰/۶۹					

منبع: یافته‌های پژوهش (پیوست شماره ۸)

با توجه به مقدار ضریب تعیین تعدیل شده که ۰/۷۱ می باشد، نشان از برازش خوب الگو می باشد و متغیرهای استفاده شده در آن قدرت توضیح دهندگی مدل را به میزان ۷۱ درصد نشان می دهد که با توجه به آنکه روش مورد استفاده داده های تابلویی می باشد عدد خوبی می باشد. دوربین واتسون نیز نشان از عدم وجود خودهمبستگی می باشد و عدد ۱/۸۷ را نشان می دهد. مقدار آماره F در این برازش نیز برابر صفر بودن ضرایب را رد می کند.

نتایج منعکس در جدول ۴-۷ نشان می دهد که اثر متغیر مستقل نسبت بدهی به کل دارایی به عنوان اهرم مالی بر شاخص های چرخه تبدیل نقدی (CCC^۱)، نسبت جاری (CR^۲) و جریان نقدی عملیاتی نهایی، به عنوان شاخص هایی برای نقدینگی عملیاتی مثبت و معنادار است و نشان می دهد افزایش نسبت بدهی، نسبت های نقدینگی شرکت را افزایش می دهد. این نتایج منطبق بر مطالعه گنول و همکاران (۲۰۱۵) می باشد.

نتایج منعکس در جدول ۴-۷ نشان می دهد که اثر متغیرهای عمر شرکت، اندازه و جریان های نقدی عملیاتی شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی بر شاخص های چرخه تبدیل نقدی (CCC^۳)، نسبت جاری (CR^۴) و جریان نقدی عملیاتی نهایی، به عنوان شاخص هایی برای نقدینگی عملیاتی مثبت و معنادار است و نشان می دهد افزایش نسبت سن و یا اندازه شرکت منجر به افزایش سودآوری و افزایش تقاضای سهام که در نتیجه منجر به افزایش نسبت های نقدینگی شرکت خواهد شد.

۴-۶-۳- نتایج آزمون فرضیه سوم

برای پژوهش تاثیرات اهرم مالی بر نقدینگی عملیاتی، در این پژوهش از جریان نقدی عملیاتی نهایی (OCFM) به عنوان شاخصی برای نقدینگی عملیاتی استفاده شده است و نسبت بدهی به کل دارایی به عنوان شاخصی برای اهرم مالی مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، در این پژوهش از متغیرهای

^۱ Cash conversion cycle (CCC)

^۲ Current Ratio (CR)

^۳ Cash conversion cycle (CCC)

^۴ Current Ratio (CR)

عمر شرکت، اندازه و جریان های نقدی عملیاتی شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده می شود. نتایج مدل سوم در جدول ۴-۸ آورده شده است:

جدول ۴-۸: نتایج برآورد رگرسیون فرضیه سوم برای سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ (متغیر وابسته: جریانات نقدی عملیاتی نهایی (OCFM))

نام متغیرها	نماد	ضریب	انحراف معیار	آماره t	ضریب معناداری
عرض از مبدا	C	-۱۱/۹۴۱۷	۴۵/۶۱۹۶	-۰/۲۶۱۷	۰/۷۹۳۶
اهرم مالی	FL	۰/۵۶۲۹	۰/۲۱۵۱	۲/۶۱۶۲	۰/۰۰۵۲
اندازه	SIZE	۰/۴۹۸۴	۰/۰۹۸۲	۵/۰۷۲۷	۰/۰۰۰۰
عمر	AGE	۰/۲۹۲۵	۰/۱۱۲۴	۲/۶۰۸۲	۰/۰۰۵۹
دوربین واتسن: ۱/۹۵ آماره F: ۷/۰۵ احتمال: ۰/۰۰۰۰					
ضریب تعیین: ۰/۸۲ ضریب تعیین تعدیل شده: ۰/۸۰					

منبع: یافته های پژوهش (پیوست شماره ۹)

با توجه به مقدار ضریب تعیین تعدیل شده که ۰/۸۲ می باشد، نشان از برازش خوب الگو می باشد و متغیرهای استفاده شده در آن قدرت توضیح دهندگی مدل را به میزان ۸۲ درصد نشان می دهد که با توجه به آنکه روش مورد استفاده داده های تابلویی می باشد عدد خوبی می باشد. دوربین واتسون نیز نشان از عدم وجود خودهمبستگی می باشد و عدد ۱/۹۵ را نشان می دهد. مقدار آماره F در این برازش نیز برابر صفر بودن ضرایب را رد می کند.

نتایج منعکس در جدول ۴-۸ نشان می دهد که اثر متغیر مستقل نسبت بدهی به کل دارایی به عنوان اهرم مالی بر شاخص های چرخه تبدیل نقدی (CCC^۱)، نسبت جاری (CR^۲) و جریانات نقدی عملیاتی نهایی، به عنوان شاخص هایی برای نقدینگی عملیاتی مثبت و معنادار است و نشان می دهد افزایش نسبت بدهی، نسبت های نقدینگی شرکت را افزایش می دهد. این نتایج منطبق بر مطالعه گنول و همکاران (۲۰۱۵) می باشد.

همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که اثر متغیرهای عمر شرکت، اندازه و جریان های نقدی عملیاتی شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی بر شاخص های چرخه تبدیل نقدی (CCC^۳)، نسبت جاری (CR^۴) و جریانات نقدی عملیاتی نهایی، به عنوان شاخص هایی برای نقدینگی عملیاتی مثبت و معنادار است و نشان می دهد افزایش نسبت سن و یا اندازه شرکت منجر به افزایش سودآوری و افزایش تقاضای سهام که در نتیجه منجر به افزایش نسبت های نقدینگی شرکت خواهد شد.

¹ Cash conversion cycle (CCC)

² Current Ratio (CR)

³ Cash conversion cycle (CCC)

⁴ Current Ratio (CR)

۴-۶-۴- نتایج آزمون فرضیه چهارم

به منظور پژوهش اثرات اهرم مالی و نقدینگی عملیاتی بر عملکرد شرکت‌ها، از نرخ بازده دارایی‌ها (ROA) به عنوان شاخصی برای عملکرد شرکت استفاده شده است. نتایج مدل چهارم در جدول ۴-۹ آورده شده است:

جدول ۴-۹: نتایج برآورد رگرسیون فرضیه چهارم برای سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ (متغیر وابسته: نرخ بازده دارایی‌ها)

(ROA)

نام متغیرها	نماد	ضریب	انحراف معیار	آماره t	ضریب معناداری
عرض از مبدا	C	-۱۸/۲۵۲۳	۳/۵۷۹۴	-۵/۰۹۹۱	۰/۰۰۰۰
چرخه تبدیل نقدی	CCC	۰/۵۱۶۶	۰/۲۳۷۸	۲/۱۷۲۰	۰/۰۳۷۱
نسبت جاری	CR	۰/۶۳۱۷	۰/۱۷۸۵	۳/۵۳۷۵	۰/۰۰۱۱
جریان‌های نقدی عملیاتی نهایی	OCFM	۰/۰۲۰۱	۰/۰۰۶۴	۳/۱۱۵۶	۰/۰۰۱۹
اهرم مالی	FL	۲/۸۴۳۵	۱/۲۷۹۵	۲/۲۲۲۳	۰/۰۳۴۰
فروش	SALES	۲/۸۶۷۸	۱/۳۶۷۰	۲/۰۹۷۸	۰/۰۴۳۳
اندازه	SIZE	۰/۳۶۱۳	۰/۰۶۳۳	۵/۷۰۱۸	۰/۰۰۰۰
عمر	AGE	۱/۹۷۷۱	۰/۴۵۳۵	۴/۳۵۹۶	۰/۰۰۰۰
دوربین واتسن: ۱/۵۳ آماره F: ۷/۴۰ احتمال: ۰/۰۰۰۰					
ضریب تعیین: ۰/۵۹ ضریب تعیین تعدیل شده: ۰/۵۷					

منبع: یافته‌های پژوهش (پیوست شماره ۱۴)

با توجه به مقدار ضریب تعیین تعدیل شده که ۰/۵۹ می‌باشد، نشان از برازش خوب الگو می‌باشد و متغیرهای استفاده شده در آن قدرت توضیح دهنده‌ی مدل را به میزان ۵۹ درصد نشان می‌دهد که با توجه به آنکه روش مورد استفاده داده‌های تابلویی می‌باشد عدد خوبی می‌باشد. دوربین واتسون نیز نشان از عدم وجود خودهمبستگی می‌باشد و عدد ۱/۵۳ را نشان می‌دهد. مقدار آماره F در این برازش نیز برابر صفر بودن ضرایب را رد می‌کند.

نتایج منعکس در جدول ۴-۹ نشان می‌دهد که اثرات متغیر مستقل اهرم مالی بر متغیر وابسته عملکرد شرکت‌ها که از نرخ بازده دارایی‌ها (ROA^۱) به عنوان شاخصی برای عملکرد شرکت بدست می‌آید مثبت و معنادار است این نتایج منطبق بر مطالعه گنول و همکاران (۲۰۱۵) می‌باشد.

همچنین نتایج پژوهش نشان می‌دهد که اثر متغیرهای عمر شرکت، اندازه و جریان‌های نقدی عملیاتی شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی بر عملکرد شرکت‌ها که از نرخ بازده دارایی‌ها (ROA^۲) به عنوان شاخصی برای عملکرد شرکت بدست می‌آید، مثبت و معنادار است و نشان می‌دهد افزایش نسبت سن و یا اندازه شرکت منجر به افزایش سودآوری و افزایش تقاضای سهام که در نتیجه منجر به افزایش نسبت های عملکرد شرکت خواهد شد.

نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش به شرح جدول شماره ۴-۱۱ بیان شده است.

^۱ Return on Assets (ROA)

^۲ Return on Assets (ROA)

جدول ۴-۱۰: نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش

فرضیه اصلی ۱: اهرم مالی بر نقدینگی عملیاتی شرکت‌ها تاثیر مثبت دارد.	رد نمی‌شود
فرضیه فرعی ۱-۱: اهرم مالی بر چرخه تبدیل نقدی شرکت‌ها تاثیر مثبت دارد.	رد نمی‌شود
فرضیه فرعی ۲-۱: اهرم مالی بر نسبت جاری شرکت‌ها تاثیر مثبت دارد.	رد نمی‌شود
فرضیه فرعی ۳-۱: اهرم مالی بر جریان‌ات نقدی عملیاتی نهایی شرکت‌ها تاثیر مثبت دارد.	رد نمی‌شود
فرضیه اصلی ۲: اهرم مالی بر عملکرد شرکت‌ها تاثیر مثبت دارد.	رد نمی‌شود

۴-۷- خلاصه فصل

در این فصل ابتدا به تحلیل آمار توصیفی متغیرهای استفاده شده در پژوهش پرداخته شد و پس از ارائه الگوی پژوهش آزمون‌های مورد نیاز برای انتخاب روش برآورد الگو پرداخته شد و قبل از برآورد به بررسی آزمون‌های لازم از جمله بررسی مانایی متغیرهای پژوهش به منظور جلوگیری از رگرسیون کاذب و آزمون‌های اف لیمر و هاسمن جهت تشخیص تابلویی بودن داده‌ها و اثرات ثابت و تصادفی پرداخته شده است که نتایج حاصله نشان از مانا بودن متغیرهای پژوهش و روش داده‌های تابلویی با اثرات تصادفی در مدل‌های اول و دوم و سوم و در مدل چهارم روش داده‌های تابلویی با اثرات ثابت انتخاب گردید و در نهایت به تجزیه و تحلیل نتایج اختصاص یافت علامت ضرایب نیز همگی مطابق با مبانی نظری ارائه شده در فصل دوم این پژوهش می‌باشد و با توجه به احتمال ضرایب حاکی از تاثیرگذاری کلیه متغیرهای استفاده شده در این پژوهش و معنی دار بودن آنها می‌باشد و فرضیه پژوهش رد نشد.

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- مقدمه

در فصل‌های گذشته کلیات پژوهش، مبانی نظری و پیشینه پژوهش، روش محاسبه متغیرها، مدل‌های مورد استفاده در پژوهش و نحوه برآورد آن‌ها و نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه‌های پژوهش بیان گردید. در این فصل ابتدا نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و در ادامه فصل محدودیت‌های موجود در تعمیم نتایج پژوهش بیان گردیده و در انتها پیشنهادهای برگرفته از نتایج پژوهش و همچنین به منظور انجام پژوهش‌های آتی در زمینه موضوع پژوهش، پیشنهادهایی مطرح می‌شود.

۵-۲- خلاصه پژوهش

فصل اول پژوهش حاضر به بیان مساله پژوهش، اهداف و فرضیه‌ها و نیز روش پژوهش و تعاریفی از واژه‌های کلیدی اختصاص یافت. در فصل دوم ابتدا بیان شد که سودآوری و عملکرد مطلوب یک شرکت، ثروت صاحبان سهام و اعتباردهندگان را تحت الشعاع قرار می‌دهد. این در حالی است که این دو گروه (سهامداران و اعتباردهندگان) دارای تضاد منافع با یکدیگر بوده، به سودآوری و عملکرد شرکت از دیدگاه‌های متفاوتی توجه می‌کنند. سپس ساختار و عملکرد شرکت مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه مدیریت نقدینگی و عملکرد شرکت‌ها مورد بررسی قرار گرفت و بیان شد که مدیریت نقدینگی به یک عامل مهم در استراتژی عملیاتی بسیاری از شرکت‌ها تبدیل شده است. در واقع سیاست‌های یک شرکت در مورد این نقدینگی که به نوعی مدیریت سرمایه کار آن را نیز در قالب دریافتنی‌های نقدی از مشتریان، موجودی کالا و پرداخت نقدی به تامین‌کنندگان مواد اولیه انجام می‌دهد، ارتباط عمیقی با عملکرد

بهبود یافته شرکت دارد. اهرم مالی و عملکرد شرکت مطلبی بعدی بود که مورد بررسی قرار گرفت و بیان شد که اهرم مالی، نمایانگر تمایل یک شرکت به تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی در مقابل افزایش سرمایه است. نسبت های اهرمی، همواره ابزارهایی جهت تعیین میزان احتمال قصور و ناتوانی شرکت در ایفای تعهدات مربوط به دیون و بدهی های آن به شمار رفته و افزایش لجام گسیخته آن، خطر بروز بحران مالی و ورشکستگی شرکت را تشدید خواهد کرد. در نهایت مطالعات داخلی و خارجی مرتبط با پژوهش آورده شده است.

فصل سوم، روش شناختی پژوهش ارائه گردید، به طوری که ابتدا دلایل و مبانی تدوین فرضیه ها و فرضیه های پژوهش بیان شد. سپس مکان و دوره زمانی پژوهش، جامعه آماری و شیوه نمونه گیری، مکان و دوره زمانی پژوهش، جامعه آماری، شیوه نمونه گیری و چگونگی استخراج و آماده سازی اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله بعد شیوه محاسبه متغیرها و دلایل به کارگیری متغیرهای مزبور و همچنین مدل های آزمون فرضیه های پژوهش، ارائه شد. در نهایت آزمون های آماری و معیارهای استفاده شده به منظور مقایسه مدل ها و نرم افزارهای آماری مورد نیاز بیان شد. با توجه به مطالبی که در خصوص آزمون فرضیه ها و نحوه ی رد یا تایید آنها بیان گردید، در فصل چهارم داده ها جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارهای Eviews^۷ و Stata^{۱۲} مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و فرضیه ها آزمون می شوند.

در فصل چهارم ابتدا به تحلیل آمار توصیفی متغیرهای استفاده شده در پژوهش پرداخته شد و پس از ارائه الگوی پژوهش آزمون های مورد نیاز برای انتخاب روش برآورد الگو پرداخته شد و قبل از برآورد به بررسی آزمون های لازم از جمله بررسی مانایی متغیرهای پژوهش به منظور جلوگیری از رگرسیون کاذب و آزمون های اف لیمر و هاسمن جهت تشخیص تابلویی بودن داده ها و اثرات ثابت و تصادفی پرداخته شده است که نتایج حاصله نشان از مانا بودن متغیرهای پژوهش و روش داده های تابلویی با اثرات تصادفی در مدل های اول و دوم و سوم و در مدل چهارم روش داده های تابلویی با اثرات ثابت انتخاب گردید و در نهایت به تجزیه و تحلیل نتایج اختصاص یافت علامت ضرایب نیز همگی مطابق با مبانی نظری ارائه شده در فصل دوم این پژوهش می باشد و با توجه به احتمال ضرایب حاکی از تاثیرگذاری کلیه متغیرهای استفاده شده در این پژوهش و معنی دار بودن آنها می باشد و فرضیه پژوهش رد نشد. در فصل پنجم آزمون فرضیه ها انجام، نتایج و دستاوردهای مطالعه تحلیل می گردد و پیشنهاداتی جهت استفاده ی سیاست گذاران اقتصادی و محققان آینده در این زمینه ارائه می شود.

۵-۳- نتایج آزمون فرضیه ها

همان طور که در مطالب فوق ارائه شده، پژوهش حاضر در پی روشن ساختن این موضوع است: که آیا اهرم مالی بر عملکرد شرکت و نقدینگی عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاثیر دارد؟ به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از چارچوب مدل گنول و همکاران (۲۰۱۵) استفاده شده- است. در ادامه ضمن بیان این فرضیه‌ها و یادآوری نتایج حاصل از آزمون آن‌ها، به بحث درباره آن‌ها پرداخته می‌شود.

فرضیه ۱- اهرم مالی بر چرخه تبدیل نقدی شرکت‌ها تاثیر مثبت دارد.

نتایج پژوهش نشان می‌دهد که اثر متغیر مستقل نسبت بدهی به کل دارایی به عنوان اهرم مالی بر چرخه تبدیل نقدی (CCC^۱)، به عنوان شاخصی برای نقدینگی عملیاتی مثبت و معنادار است و نشان می‌دهد افزایش نسبت بدهی، نسبت های نقدینگی شرکت را افزایش می‌دهد.

فرضیه ۲- اهرم مالی بر نسبت جاری شرکت‌ها تاثیر مثبت دارد.

نتایج پژوهش نشان می‌دهد که اثر متغیر مستقل نسبت بدهی به کل دارایی به عنوان اهرم مالی بر شاخص نسبت جاری (CR^۲)، به عنوان شاخص هایی برای نقدینگی عملیاتی مثبت و معنادار است و نشان می‌دهد افزایش نسبت بدهی، نسبت های نقدینگی شرکت را افزایش می‌دهد.

فرضیه ۳- اهرم مالی بر جریانات نقدی عملیاتی نهایی شرکت‌ها تاثیر مثبت دارد.

نتایج پژوهش نشان می‌دهد که اثر متغیر مستقل نسبت بدهی به کل دارایی به عنوان اهرم مالی بر شاخص جریانات نقدی عملیاتی نهایی، به عنوان شاخص هایی برای نقدینگی عملیاتی مثبت و معنادار است و نشان می‌دهد افزایش نسبت بدهی، نسبت های نقدینگی شرکت را افزایش می‌دهد.

فرضیه ۴- اهرم مالی بر عملکرد شرکت‌ها تاثیر مثبت دارد.

نتایج پژوهش نشان می‌دهد که اثرات متغیر مستقل اهرم مالی بر متغیر وابسته عملکرد شرکت‌ها که از نرخ بازده دارایی ها (ROA^۳) به عنوان شاخصی برای عملکرد شرکت بدست می‌آید مثبت و معنادار است

۵-۵- محدودیت‌های پژوهش

همواره گام نهادن در راه رسیدن به هدف، با محدودیت‌هایی همراه است که باعث می‌شود رسیدن به هدف مورد نظر با کندی همراه شود. پژوهش نیز به عنوان فرآیندی در جهت نیل به هدف حل مسئله پژوهش، از این امر مستثنی نیست. لذا در این قسمت با ارائه محدودیت‌های پژوهش، سعی بر آن است که به خواننده این پیام داده شود تا بتواند در تعمیم نتایج پژوهش با آگاهی بیشتری عمل کند و در مورد فرآیند پژوهش قضاوت عادلانه‌ای داشته باشد. در این راستا، محدودیت‌های پژوهش حاضر به شرح زیر قابل ذکر است:

¹ Cash conversion cycle (CCC)

² Current Ratio (CR)

³ Return on Assets (ROA)

- پژوهش حاضر با استفاده از داده‌های ۱۰۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده‌است و شرکت‌های شاغل در برخی صنایع از قبیل سرمایه‌گذاری، لیزینگ و بیمه به علت ماهیت خاص فعالیت آن‌ها از جامعه آماری کنار گذاشته شده‌اند. لذا نتایج به دست آمده قابلیت تعمیم به تمامی صنایع را ندارد.
- قلمرو زمانی مطالعه حاضر از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ است، بنابراین در تعمیم نتایج به دوره‌های قبل از سال ۱۳۸۷ و بعد از سال ۱۳۹۳ باید احتیاط شود.
- داده‌های استخراج شده از صورت‌های مالی شرکت‌ها، از بابت تورم تعدیل نگردیده است. در صورت تعدیل اطلاعات مذکور ممکن است نتایج متفاوتی از نتایج فعلی حاصل شود.
- نسبت‌های مالی تحت تاثیر استانداردها و روش‌های حسابداری بکار گرفته شده توسط شرکت‌ها قرار می‌گیرند. این در حالیست که شرکت‌های مختلف از روش‌های حسابداری گوناگونی استفاده می‌کنند. استفاده از روش‌های حسابداری متفاوت توسط شرکت‌های مختلف سبب می‌شود که تفاوت اقلام موجود در صورت‌های مالی و عملیاتی آن‌ها نباشد؛ در نتیجه نسبت‌های محاسبه شده بدرستی وضعیت مالی و عملیاتی شرکت‌ها را منعکس نمی‌کنند.

۵-۶- پیشنهادها

در این بخش با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش، پیشنهادهایی بر مبنای یافته‌های پژوهش و همچنین پیشنهادهایی جهت انجام پژوهش‌های آتی ارائه می‌گردد.

۵-۶-۱- پیشنهادهایی بر مبنای یافته‌های پژوهش

نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد که اثر متغیر مستقل نسبت بدهی به کل دارایی به عنوان اهرم مالی بر شاخص‌های چرخه تبدیل نقدی (CCC^۱)، نسبت جاری (CR^۲) و جریانات نقدی عملیاتی نهایی، به عنوان شاخص‌هایی برای نقدینگی عملیاتی مثبت و معنادار است، لذا پیشنهاد می‌شود که جهت افزایش شاخص‌های نقدینگی شرکت، به متغیر نسبت بدهی به کل دارایی به عنوان اهرم مالی توجه کنند.

همچنین با توجه به نتایج پژوهش که نشان می‌دهد اثر متغیرهای عمر شرکت، اندازه و جریان‌های نقدی عملیاتی شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی بر شاخص‌های چرخه تبدیل نقدی (CCC^۳)، نسبت جاری (CR^۴) و جریانات نقدی عملیاتی نهایی، به عنوان شاخص‌هایی برای نقدینگی عملیاتی مثبت و معنادار است، لذا پیشنهاد می‌شود که جهت افزایش شاخص‌های نقدینگی شرکت، به متغیرهای عمر شرکت و اندازه شرکت توجه کنند.

^۱ Cash conversion cycle (CCC)

^۲ Current Ratio (CR)

^۳ Cash conversion cycle (CCC)

^۴ Current Ratio (CR)

همچنین با توجه به نتایج پژوهش که نشان می‌دهد اثرات متغیر مستقل اهرم مالی بر متغیر وابسته عملکرد شرکت‌ها که از نرخ بازده دارایی‌ها (ROA¹) به عنوان شاخصی برای عملکرد شرکت بدست می‌آید مثبت و معنادار است، لذا پیشنهاد می‌شود که جهت افزایش و بهبود عملکرد شرکت، به اهرم مالی شرکت توجه کنند.

همچنین با توجه به نتایج پژوهش که نشان می‌دهد اثر متغیرهای عمر شرکت، اندازه و جریان‌های نقدی عملیاتی شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی بر عملکرد شرکت‌ها که از نرخ بازده دارایی‌ها (ROA²) به عنوان شاخصی برای عملکرد شرکت بدست می‌آید، مثبت و معنادار است، لذا پیشنهاد می‌شود که جهت افزایش عملکرد شرکت، به عمر شرکت و اندازه شرکت توجه کنند.

همچنین نتایج پژوهش که نشان می‌دهد اثر متغیر مستقل اهرم مالی بر متغیر وابسته نقدینگی عملیاتی مثبت و معنادار است، به مدیران مالی شرکت‌های بورسی پیشنهاد می‌شود جهت افزایش نقدینگی عملیاتی، به اهرم مالی شرکت توجه کنند.

همچنین با توجه به نتایج پژوهش که نشان می‌دهد اثر متغیرهای عمر شرکت و اندازه شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی بر متغیر وابسته نقدینگی عملیاتی، مثبت و معنادار است، به مدیران مالی شرکت‌های بورسی پیشنهاد می‌شود جهت افزایش نقدینگی عملیاتی، به عمر شرکت و اندازه شرکت توجه کنند.

۵-۶-۲- پیشنهادها جهت مطالعات آتی

پیشنهاد می‌شود برای استفاده هر چه بیشتر از نتایج پژوهش و نیز کمک به روشن شدن تاثیر اهرم مالی بر معیارهای مختلف نقدینگی عملیاتی و عملکرد شرکت، در پژوهش‌های آتی به موضوعات زیر توجه بیشتری شود:

۱- می‌توان جهت افزایش قابلیت اطمینان نتایج، پژوهش را دوره‌های زمانی طولانی‌تر، با استفاده از وقفه‌های زمانی، در صنایع مختلف به صورت مجزا، با استفاده از رگرسیون غیر خطی به دلیل نوسان زیاد عوامل تاثیرگذار در کشورمان و با لحاظ کردن متغیرهای کلان اقتصادی بر روی مدل انجام داد.

۲- تاثیر اهرم مالی از لحاظ کوتاه مدت و بلندمدت بودن آن بر معیارهای مختلف نقدینگی عملیاتی و عملکرد شرکت.

۳- بررسی تاثیر اهرم مالی بر معیارهای مختلف نقدینگی عملیاتی و مدیریت سود.

¹ Return on Assets (ROA)

² Return on Assets (ROA)

منابع

- افلاطونی، عباس و لیلی نیکبخت (۱۳۸۹). تهران، "کاربرد اقتصاد سنجی در پژوهش های حسابداری"، مدیریت مالی و علوم اقتصادی، انتشارات ترمه، چاپ اول.
- اسدی، مرتضی و مصطفی صدری نیا (۱۳۹۳). «تأثیر اندازه شرکت، بتا و اهرم مالی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (به تفکیک گروه های صنعتی)»، فصلنامه پژوهش های مدل سازی اقتصادی، شماره ۱۹، صص ۱۷۴-۱۴۹.
- اسدی بیگلرزاده، هامون (۱۳۸۷). «بررسی رابطه اهرم عملیاتی و اهرم مالی با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ۳-۱۰.
- اصغری، جعفر (۱۳۸۵). همبستگی بین ارزش افزوده اقتصادی EVA و نرخ بازده داراییها ROA در ارزیابی عملکرد شرکتهای خودرو ساز فعال در بورس اوراق بهادار، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه مازندران.
- ایزدی نیا، ناصر و محسن رحیمی دستجردی. (۱۳۸۸). «تأثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سهام و درآمد هر سهم». تحقیقات حسابداری، ۱۶۱-۱۳۶.
- آقایی، محمد علی و امیر شاکری (۱۳۸۹). کاربرد نسبت های نقدینگی، جریان نقدی و حسابداری تعهدی در پیش بینی جریان نقدی عملیاتی آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی - پژوهشی حسابداری مالی، سال دوم، ش ۵، صص ۱-۱۶.
- جبارزاده کنگرلویی، سعید، منفرد، منصور و مرتضی متوسل (۱۳۹۳). «تأثیر جریان وجوه نقد عملیاتی بر تعدیلات اهرم مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، سال دوم، شماره ۴، صص ۷۳-۹۵.
- حافظ نیا، محمد رضا (۱۳۸۴). مقدمه ای بر روش پژوهش در علوم انسانی، چاپ اول تهران: سمت، تابستان.
- خاکی، غلامرضا (۱۳۹۲). روش پژوهش با رویکردی به پایان نامه نویسی. تهران: بازتاب. چاپ چهارم.

خدای پور، احمد و آزاده اسماعیلی (۱۳۹۰). رابطه ارزشی تغییرات اهرم مالی در تبیین عملکرد عملیاتی، **فصلنامه دانش حسابداری**، پاییز ۱۳۹۰، دوره ۲، شماره ۶، صص ۶۵-۹۱.

خوش‌طینت، محسن و زهیر نمازی (۱۳۸۳). «همبستگی شاخص‌های سنتی نقدینگی و شاخص‌های نوین نقدینگی»، **فصلنامه مطالعات حسابداری**، ش ۷، صص ۷۶-۵۵.

دستگیر، محسن و رامین خدابنده. (۱۳۸۲). «بررسی ارتباط بین محتوای اطلاعاتی اجزای اصلی گردش وجه نقد با بازده سهام». **مجله علوم اجتماعی انسانی دانشگاه شیراز**، شماره ۲، ۱۱۰.

رحیمیان، نظام‌الدین و اسماعیل توکل نیا (۱۳۹۲). «اهرم مالی و ارتباط آن با درماندگی مالی و فرصت‌های رشد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (روابط خطی و انحنایی)»، **فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی**، سال پنجم، شماره ۲۰، صفحات ۱۲۹-۱۰۸.

رضا قره‌باغ، راضیه و پرستو محمدی (۱۳۹۴). «بررسی تاثیر الگوهای تامین مالی بر عملکرد شرکت‌ها در شرایط نوسانات اقتصادی (مطالعه موردی شرکت‌های ساخت خودرو و قطعات)»، **فصلنامه راهبرد مدیریت مالی**، سال سوم، شماره هشتم، صص ۷۰-۵۱.

رضایی، فرزین و حامد عازم، (۱۳۹۱). «تأثیر شدت رقابتی و راهبرد تجاری بر ارتباط بین اهرم مالی و عملکرد شرکت‌ها»، **فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت**، سال پنجم، شماره دوازدهم، صص ۱۱۵-۱۰۱.

صالح نژاد، رمضان (۱۳۹۳). بررسی ارتباط بین استراتژی شرکت، ساختار سرمایه و عملکرد شرکت پژوهش‌های حسابداری مالی، **سیستم نشریات دانشگاه اصفهان**، سال ۴، شماره ۳ - (۱۳۹۱) جلد ۴ شماره ۳ صفحات ۴۷-۷۰.

عباسی نژاد، حسین (۱۳۸۰). «اقتصادسنجی (مبانی و روش‌ها)». انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۰.

فروغی، داریوش و رویا متین نژاد (۱۳۹۳). تاثیر ویژگی‌های شرکت بر بازده مورد انتظار محاسبه شده به روش هزینه سرمایه ضمنی ترکیبی، **مجله پیشرفت حسابداری دانشگاه شیراز**، دوره ششم، شماره اول، صفحه‌های ۹۱-۱۱۴.

کریمی، تورج (۲۰۰۶). مدل‌های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی، **ماهنامه تدبیر**، هفدهم، شماره ۱۳۹۱، ۱۷۱.

کیمی‌گری، علی محمد و سودابه عینعلی (۱۳۸۷). ارائه الگوی جامع ساختار سرمایه (مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران، **تحقیقات مالی**، دوره ۱۰، شماره ۲۵، صص ۱۰۸-۹۱.

گجراتی، دامودار (۱۳۸۷). **مبانی اقتصادسنجی**؛ ترجمه حمید ابریشمی؛ انتشارات دانشگاه تهران.

مدرس، احمد و زهرا دیانتی دیلمی (۱۳۸۲). «بررسی کاربرد مدل سری زمانی چندمتغیری در پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی: مقایسه تئوری با شواهد تجربی». **بررسی‌های حسابداری و حسابرسی**، شماره ۳۴، ۱۱۰-۷۷.

مهدوی، غلامحسین و اصغر قربانی (۱۳۹۱). «بررسی مقایسه‌ای نقش شاخص‌های نوین و سنتی نقدینگی در ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، **مجله پژوهش‌های حسابداری مالی**، سال ۴، شماره ۱، شماره پیاپی (۱)، صص ۸۸-۶۷.

مهرانی، ساسان و امیر رسائیان (۱۳۸۸). «بررسی رابطه اهرم مالی و ارزش افزوده بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، **فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی**، سال ۴، شماره ۴، صص ۹۱-۷۹.

نادری، مرتضی و زهرا امیرحسینی (۱۳۹۳). «بررسی تاثیر اهرم مالی و جریان های نقد آزاد بر تنوع پذیری سهام و عملکرد شرکت‌ها». **راهبرد مدیریت مالی**، سال سوم، شماره هشتم، صص ۸۹-۱۱۱.

نوروش، ایرج و زهرا دیانتي دیلمی (۱۳۸۳)، **مدیریت مالی**، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

نیکومرام، هاشم و مریم علویان قوانینی (۱۳۸۸). «بررسی رابطه بین رشد ارزش افزوده اقتصادی و اهرم عملیاتی و ارزش شرکت»، **مجله مطالعات مالی**، شماره دوم، صص ۶۵-۹۰.

یعقوب نژاد، احمد، سعدی و علی منصور روضه ای (۱۳۸۸). صرف ریسک بازار با در نظر گرفتن اهرم بازار در بورس اوراق بهادار تهران، **پژوهش های مالی**، صفحات ۱۰۵-۱۲۰.

- Balakrishnan, S., Fox, I., (1993). Asset specificity, firm heterogeneity and financial leverage. **Strategic Management Journal**, 14 (1), 3-16.
- Barth, M., Cram, D., & Nelson, K. (2001). "Accruals and the Prediction of Future Cash Flows". **The Accounting Review**, Vol.76, Pp.27-58.
- Barton, S.L. Gordon, P.J. (1987). Corporate strategy: useful perspective for the study of financial leverage? **Academy of Management Review** 12, 67-75.
- Brounen, Dirk, Piet M.A. Eichholtz (2001). Capital Structure Theory: Evidence from European Property Companies, **Capital Offerings**, Volume 29, Issue 4, Winter 2001, Pages 615-632.
- Campa, J.M. and S. Kedia, (2002), Explaining the diversification discount, **Journal of Finance** 57, 1731-1762.
- Capon, N, Farley, J. U, Hoening, s., (1990). Determination of Firm Performance. **Management Science**, VOL.36, pp.1143-1159.
- Charitou, M.S., Elfani, M., & Lois, P. (2010). The Effect of Working Capital Management on Firm's Profitability: Empirical Evidence From an Emerging Market. **Journal of Business & Economics Research**, 8(12), 63-68.
- Chen Ren-raw and N.K. Chidambaram and Michael B. Imerman and Ben J. Sopranzetti (2014) "Liquidity, leverage, and Lehman: A structural analysis of financial institutions in crisis", *Journal of Banking & Finance*, Vol. 45, August 2014, PP. 117-139.
- Dechow, P. M., S. A Richardson, and R. G. Sloan. (2008). The persistence and pricing of the cash component of earnings. *Journal of Accounting Research* 46(1), 537-566.
- Deloof M (2003). "Does Working Capital Management Affects Profitability of Belgian Firms?", **Journal of Business Finance & Accounting**, Vol 30 No 3 & 4 pp. 573 - 587.
- Dimitrov, V. and Prem, C.J. (2008). The Value-Relevance of Change in Financial Leverage Beyond Growth Assets and GAAP Earnings, **Journal of Accounting, Auditing and Finance**, pp. 191-223.
- Ebaid, I. E. (2009). The impact of capital structure choice on firm performance: empirical evidence from Egypt, **The Journal of Risk Finance**, Vol. 10, No. 5, pp. 477-487.

- Fama, E. and French, K. (2002). Testing tradeoff and pecking order predictions about dividends and debt, **Review of Financial Studies**, Vol. 15, pp. 1-33.
- Fama, E.F., Ferenc, K., (1998). Taxes, financing decision and firm value. **Journal of Finance**, 53 (3), 819-841.
- Faulkender, M. Flannery, M.J., Hankins K.W., and Smith J.M. (2012), Cash flows and leverage adjustments, **Journal of Financial Economics** 103, pp. 632-646.
- Friend, I. and Lang, L. (1988). An empirical test of the impact of managerial self-interest on corporate capital structure, **Journal of Finance**, Vol. 43, pp. 271-81.
- Gaud, P., Jani, E., Hoesli, M. & Bender, A. (2005); “The capital structure of Swiss companies: an empirical analysis using dynamic panel data”, **European Finance Management**, Vol. 11, pp. 51–69.
- Ghosh, C., Nag, R., Sirmans, C.F., (2000). The pricing of seasoned equity offerings: evidence from REITs. **Real Estate Economics** 28, 363-384.
- Gill, A., Biger, N. and Bhutani, S. 2008, “Corporate Performance and the Chief Executive Officer's Compensation in the Service Industry,” **The Open Business Journal**, Vol. 1, 53-57.
- Gleason, K.C., Mathur, L.K., Mathur, I., (2000). The interrelationship between culture, capital structure, and performance: evidence from European retailers. **Journal of Business Research**, 50, 185-194.
- Goel. U and Chadha. S and Anil K.Sharma (2015) "Operating liquidity and financial leverage: Evidences from Indian machinery industry", *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, No. 189 (2015), PP. 344 – 350.
- Gombola Michael J. and Amy Yueh-Fang Ho and Chin-Chuan Huang (2015) "The effect of leverage and liquidity on earnings and capital management: Evidence from U.S. commercial banks", **International Review of Economics & Finance**, Available online 23 October 2015, In Press, Corrected Proof — Note to users.
- Hadlock, C. and James, C. (2002). Do banks provide financial slack?” , **Journal of Finance**, Vol. 57, pp. 1383-420.
- Harris, M., Raviv, A., (1991). The theory of financial leverage. **Journal of Finance** 46, 297-355.
- Hill, J. W. & Jones, G.(1995), *Strategic Management Theory: An Integrated Approach*, 3 rd ed, **Boston: Houghton- Mifflin**.
- Hovakimian, A., Li, G. (2011). In Search of Conclusive Evidence: How to Test For Adjustment to Target Capital Structure, **Journal of Corporate Finance**, 17, 33-44.
- Huang, R., Ritter., J.R. (2009). Testing Theories of Capital Structure and Estimating the Speed of Adjustment, **Journal of Financial and Quantitative Analysis**, 44(2), 237-271.
- Jensen, M.C., (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. **American Economic Review** 76 (2), 323-329.
- Jensen, M.C., Meckling, W.H., (1976). Theory of the firm, managerial behaviour, agency costs and ownership structure. **Journal of Financial Economics** 3, 305-360.
- Jermias, Johnny, (2008), the relative influence of competitive intensity and business strategy on the relationship between financial leverage and performance corporate, **the British Accounting Review**, 40, 71-86.

- Kwangmin, P., Soocheong, J., 2013. The effect capital structure and free cash flow on diversification and firm performance. **A holistic analysis** 33, 51_63
- La Rocca, M., La Rocca, T., Gerace, D., & Smark, C., 2009. Effect of diversification on capital structure. **Accounting & Finance**, 49(4), 799-826.
- Lazaridis, I., & Tryfonidis, D. (2006). Relationship between Working Capital Management and Profitability of Listed Companies in the Athens Stock Exchange. **Journal of Financial Management & Analysis**, 19(1), 26–35.
- Lubatkin, M., Chatterjee, S., (1994). Extending modern portfolio theory into the domain of corporate diversification: does it apply? **Academy of Management Journal** 37, 109-136.
- Mansoori, E., & Muhammad, D. J. (2012). The Effect of Working Capital Management on Firm's Profitability: Evidence from Singapore. **Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business**, 4(5), 472–486.
- Modigliani, F., Miller, M.H. (1958). The cost of capital, corporate finance, and the theory of investment. **American Economic Review** 53, 433-443.
- Myers, S., (1984). The Capital Structure Puzzle. *Journal of Finance*, Vol. XXXIX. No. 3, 575-592.
- Nawaz, A., Rizwan, A. and Naseem, M. A. (2011). Relationship between Capital Structure and Firms Performance: A Case of Textile Sector in Pakistan, **Global Business and Management Research: An International Journal**, Vol. 3 Nos. 3 & 4. pp. 270-275.
- O'Brien, J.P., (2003). The financial leverage implications of pursuing a strategy of innovation. **Strategic Management Journal** 24, 415-431.
- Olokoyo, F.O. (2013). Capital Structure and Corporate Performance of Nigerian Quoted Firms: A Panel Data Approach. **African Development Review**, 25(3), 358-369.
- Olsen. M.D., West, J.J., & Tse, E.C. (1998). *Strategic Management in the hospitality industry*. **Boston: Wiley**.
- Padachi, K. (2006). Trends in working capital management and its impact on firms' performance: an analysis of Mauritian small manufacturing firms. **International Review of Business Research Papers**, 2(2), 45–58.
- Pandey, I. M. (2004); "Capital structure, profitability and market structure: Evidence from Malaysia", **Asia Pacific Journal of Economics and Business**, Vol. 8, No. 2, pp. 78–91.
- Pouraghajan, A., Malekian, E., Emamgholipour, M., Lotfollahpour, V., & Bagheri, M. M. (2012). The Relationship between Capital Structure and Firm Performance Evaluation Measures: Evidence from the Tehran Stock Exchange. **International Journal of Business and Commerce**, 1(9), 166-181.
- Rajan, R. G., and Zingales, I (1995). What Do We Know about Capital Structure? Some Evidence from International Data. **Journal of Finance** 5, 1421-1460
- Robinson, K.C., Mcdougall, P.P., (2001). Entry barriers and new venture performance: a comparison of universal and contingency approaches. **Strategic Management Journal** 22, 659-685.
- Roden, D. and Lewellen, W. (1995). Corporate capital structure decisions: evidence from leveraged buyouts, **Financial Management**, Vol. 24, pp. 76-87.

- Sheikh, N.A., & Wang, Z. (2013). The impact of capital structure on performance: An empirical study of non-financial listed firms in Pakistan. **International Journal of Commerce and Management**, 23(4), 354-368.
- Simerly, R.L., Li. M., (2000). Environmental dynamism, financial leverage and performance: a theoretical integration and an empirical test.
- Spence, M., (1985). Capital structure and the corporation's product market environment. In: Friedman, B. (ED.), Corporate Capital Structure in the United States. **University of Chicago Press**, Chicago, IL.
- Stancato de Souza Sergio Rubens , (2015) "Capital requirements, liquidity and financial stability: The case of Brazil", **Journal of Financial Stability**, Available online 19 October 2015, In Press, Corrected Proof — Note to users, doi:10.1016/j.jfs.2015.10.001.
- Sweeny, A., (1994). Debt Covenant Violation and Managers Accounting Responses. **Journal of Accounting and Economics**, 17 (3), 281-308.
- Tang, C., Jang, S., 2010. Does international diversification discount exist in the hotel industry? **Journal of Hospitality and Tourism Research** 34 (2), 225–246.
- Taub, A. (1975). Determinants of firm's capital structure, **Review of Economics and Statistics**, Vol. 57, pp. 410-6.
- Titman, S. and Wessels, R. (1988). The determinants of capital structure, **Journal of Finance**, Vol. 43, pp. 1-19.
- Viet Nga Cao, (2015)"What explains the value premium? The case of adjustment costs, operating leverage and financial leverage", **Journal of Banking & Finance**, Volume 59, October 2015, PP. 350–366.
- Wald, J. (1999). How firm characteristics affect capital structure: an international comparison, **Journal of Financial Research**, Vol. 22, pp. 161-87.
- Xin, W.Z. (2014). The Impact of Ownership Structure and Capital Structure on Financial Performance of Vietnamese Firms. **International Business Research**, 7(2), p 64.
- Zhang, Zh. and Cai J. (2011), leverage change debt overhang and stock prices, **Journal of Corporate Finance**17, pp 391-402.
- Zhao, Y., Chen, K., Yao, L., 2009. Effects of takeover protection on earnings overstatements: evidence from restating firms. **Review of Quantitative Finance and Accounting** 33(4), 347
- Zubairi H. Jamal, (2011) , “ An Investigation of the Influence of Key Financial and Economic Indicators on Profit ability of Cement Sector companies in Pakistan “ Available at <http://ssrn.com/abstract>.

پیوست ها

پیوست شماره ۱

FL	OCFM	CR	CCC	ROA	
0.805924	5.756822	1.097687	847.5787	6.726128	Mean
0.715990	5.319322	0.929268	148.6152	5.562626	Median
3.640781	1630.131	12.09269	154799.0	256.0000	Maximum
0.000000	-2123.436	0.052603	-4672.598	-71.79299	Minimum
0.525818	119.6645	0.868832	8598.027	23.96514	Std. Dev.
3.302153	-5.103453	7.655488	14.89350	2.338232	Skewness
16.73166	228.4837	89.93134	237.4940	28.47439	Kurtosis
5726.994	1256695.	192189.9	1378242.	16546.74	Jarque-Bera
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	Probability
477.1069	3408.039	649.8305	501766.6	3981.868	Sum
163.4026	8462882.	446.1278	4.37E+10	339427.7	Sum Sq. Dev.
592	592	592	592	592	Observations

CFO	AGE	SIZE	SALES	
983022.2	13.45439	6.029867	4605006.	Mean
52899.50	14.00000	5.915659	750956.5	Median
24771235	39.00000	8.175450	1.07E+08	Maximum
-2499452.	0.000000	4.574402	721.0000	Minimum
3161237.	6.530777	0.758801	12596928	Std. Dev.
4.389816	0.866133	0.663215	4.673663	Skewness
24.47710	5.293895	3.063144	28.04808	Kurtosis
13279.25	203.8133	43.49735	17631.21	Jarque-Bera
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	Probability
5.82E+08	7965.000	3569.681	2.73E+09	Sum
5.91E+15	25206.77	340.2857	9.38E+16	Sum Sq. Dev.
592	592	592	592	Observations

Null Hypothesis: Unit root (common unit root process)

Series: ROA

Date: 09/13/16 Time: 10:16

Sample: 1387 1393

Exogenous variables: Individual effects

Automatic selection of maximum lags

Automatic lag length selection based on SIC: 0

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel

Total number of observations: 526

Cross-sections included: 91 (11 dropped)

Prob.**	Statistic	Method
0.0000	-51.0225	Levin, Lin & Chu t*

** Probabilities are computed assuming asymptotic normality

Null Hypothesis: Unit root (common unit root process)

Series: CCC

Date: 09/13/16 Time: 10:17

Sample: 1387 1393

Exogenous variables: Individual effects

Automatic selection of maximum lags

Automatic lag length selection based on SIC: 0

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel

Total number of observations: 526

Cross-sections included: 91 (11 dropped)

Prob.**	Statistic	Method
0.0000	-46.3199	Levin, Lin & Chu t*

** Probabilities are computed assuming asymptotic normality

Null Hypothesis: Unit root (common unit root process)

Series: CR

Date: 09/13/16 Time: 10:18

Sample: 1387 1393

Exogenous variables: Individual effects

Automatic selection of maximum lags

Automatic lag length selection based on SIC: 0

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel

Total number of observations: 548

Cross-sections included: 95 (7 dropped)

Prob.**	Statistic	Method
0.0000	-27.9207	Levin, Lin & Chu t*

** Probabilities are computed assuming asymptotic normality

Null Hypothesis: Unit root (common unit root process)
 Series: OCFM
 Date: 09/13/16 Time: 10:39
 Sample: 1387 1393
 Exogenous variables: Individual effects
 Automatic selection of maximum lags
 Automatic lag length selection based on SIC: 0
 Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel
 Total number of observations: 583
 Cross-sections included: 98 (4 dropped)

Prob.**	Statistic	Method
0.0000	-183.072	Levin, Lin & Chu t*

** Probabilities are computed assuming asymptotic normality

Null Hypothesis: Unit root (common unit root process)
 Series: FL
 Date: 09/13/16 Time: 10:42
 Sample: 1387 1393
 Exogenous variables: Individual effects
 Automatic selection of maximum lags
 Automatic lag length selection based on SIC: 0
 Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel
 Total number of observations: 511
 Cross-sections included: 89 (13 dropped)

Prob.**	Statistic	Method
0.0000	-112.293	Levin, Lin & Chu t*

** Probabilities are computed assuming asymptotic normality

Null Hypothesis: Unit root (common unit root process)
 Series: SALES
 Date: 09/13/16 Time: 10:43
 Sample: 1387 1393
 Exogenous variables: Individual effects
 Automatic selection of maximum lags
 Automatic lag length selection based on SIC: 0
 Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel
 Total number of observations: 588
 Cross-sections included: 100 (2 dropped)

Prob.**	Statistic	Method
0.0000	-14.9934	Levin, Lin & Chu t*

** Probabilities are computed assuming asymptotic normality

Null Hypothesis: Unit root (common unit root process)
 Series: SIZE
 Date: 09/13/16 Time: 10:43
 Sample: 1387 1393
 Exogenous variables: Individual effects
 Automatic selection of maximum lags
 Automatic lag length selection based on SIC: 0
 Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel
 Total number of observations: 520
 Cross-sections included: 89 (13 dropped)

Prob.**	Statistic	Method
0.0000	-35.1588	Levin, Lin & Chu t*

** Probabilities are computed assuming asymptotic normality

Null Hypothesis: Unit root (common unit root process)
 Series: AGE
 Date: 09/13/16 Time: 10:44
 Sample: 1387 1393
 Exogenous variables: Individual effects
 Automatic selection of maximum lags
 Automatic lag length selection based on SIC: 0
 Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel
 Total number of observations: 527
 Cross-sections included: 91 (11 dropped)

Prob.**	Statistic	Method
0.0000	-11.9802	Levin, Lin & Chu t*

** Probabilities are computed assuming asymptotic normality

Null Hypothesis: Unit root (common unit root process)
 Series: CFO
 Date: 09/13/16 Time: 10:45
 Sample: 1387 1393
 Exogenous variables: Individual effects
 Automatic selection of maximum lags
 Automatic lag length selection based on SIC: 0
 Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel
 Total number of observations: 537
 Cross-sections included: 91 (11 dropped)

Prob.**	Statistic	Method
0.0000	-14.8058	Levin, Lin & Chu t*

** Probabilities are computed assuming asymptotic normality

مدل اول

پیوست شماره ۳

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Prob.	d.f.	Statistic	Effects Test
0.0000	(92,504)	4.731749	Cross-section F
0.0000	92	374.793690	Cross-section Chi-square

پیوست شماره ۴

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Prob.	Chi-Sq. d.f.	Chi-Sq. Statistic	Test Summary
0.7022	5	2.985574	Cross-section random

پیوست شماره ۵

Dependent Variable: CCC
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 09/13/16 Time: 10:58
Sample: 1387 1393
Periods included: 7
Cross-sections included: 93
Total panel (unbalanced) observations: 602
Swamy and Arora estimator of component variances

Prob.	t-Statistic	Std. Error	Coefficient	Variable
0.0702	-1.892232	0.889389	-1.682931	C
0.0000	5.391556	0.076513	0.412526	FL
0.0331	2.210836	0.481494	1.064505	SALES
0.0001	3.439942	0.258971	0.890844	SIZE
0.0329	2.254262	0.424985	0.958027	AGE
0.0000	6.303035	0.089085	0.561505	CFO

Effects Specification

Rho	S.D.	
0.3801	5325.261	Cross-section random
0.6199	6801.381	Idiosyncratic random

Weighted Statistics		
366.9908	Mean dependent var	0.633559R-squared
6743.120	S.D. dependent var	0.614801Adjusted R-squared
2.72E+10	Sum squared resid	6759.456S.E. of regression
1.845520	Durbin-Watson stat	9.425704F-statistic
		0.000000Prob(F-statistic)

مدل دوم

پیوست شماره ۶

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Prob.	d.f.	Statistic	Effects Test
0.0000	(98,536)	8.131388	Cross-section F
0.0000	98	583.014505	Cross-section Chi-square

پیوست شماره ۷

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Prob.	Chi-Sq. d.f.	Chi-Sq. Statistic	Test Summary
0.9742	5	0.842585	Cross-section random

پیوست شماره ۸

Dependent Variable: CR
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 09/13/16 Time: 11:14
Sample: 1387 1393
Periods included: 7
Cross-sections included: 99
Total panel (unbalanced) observations: 640
Swamy and Arora estimator of component variances

Prob.	t-Statistic	Std. Error	Coefficient	Variable
0.0981	-1.745633	0.295601	-0.516011	C
0.0362	2.118964	0.032693	0.069276	FL
0.0000	6.287323	0.226632	1.424909	SALES
0.0006	3.334187	0.027462	0.091562	SIZE
0.0031	2.629210	0.002817	0.007406	AGE
0.0070	2.599605	0.212613	0.552709	CFO

Effects Specification	
Rho	S.D.
0.5389	0.680087
0.4611	0.629038

Weighted Statistics		
0.381383	Mean dependent var	0.714354
0.625028	S.D. dependent var	0.693498
248.8942	Sum squared resid	0.626560
1.875336	Durbin-Watson stat	8.554523
		0.000000

مدل سوم

پیوست شماره ۹

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Prob.	d.f.	Statistic	Effects Test
0.0124	(99,556)	1.388671	Cross-section F
0.0016	99	145.607302	Cross-section Chi-square

پیوست شماره ۱۰

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Prob.	Chi-Sq. d.f.	Chi-Sq. Statistic	Test Summary
0.7682	3	1.136677	Cross-section random

Dependent Variable: OCFM
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 09/13/16 Time: 11:17
 Sample: 1387 1393
 Periods included: 7
 Cross-sections included: 100
 Total panel (unbalanced) observations: 659
 Swamy and Arora estimator of component variances

Prob.	t-Statistic	Std. Error	Coefficient	Variable
0.7936	-0.261768	45.61967	-11.94177	C
0.0052	2.616215	0.215194	0.562995	FL
0.0000	5.072754	0.098262	0.498460	SIZE
0.0059	2.608216	0.112154	0.292522	AGE

Effects Specification	
Rho	S.D.
0.0599	27.91661
0.9401	110.5555
	Cross-section random
	Idiosyncratic random

Weighted Statistics		
4.455906	Mean dependent var	0.820272
110.0258	S.D. dependent var	0.804307
7963386.	Sum squared resid	110.2626
1.958873	Durbin-Watson stat	7.059359
		0.000000
		Prob(F-statistic)

مدل چهارم

Redundant Fixed Effects Tests
 Equation: Untitled
 Test cross-section fixed effects

Prob.	d.f.	Statistic	Effects Test
0.0000	(91,493)	3.487520	Cross-section F
0.0000	91	294.209045	Cross-section Chi-square

Correlated Random Effects - Hausman Test
 Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Prob.	Chi-Sq. d.f.	Chi-Sq. Statistic	Test Summary
0.0000	7	38.893130	Cross-section random

پیوست شماره ۱۴

Dependent Variable: ROA
 Method: Panel Least Squares
 Date: 09/13/16 Time: 11:19
 Sample: 1387 1393
 Periods included: 7
 Cross-sections included: 92
 Total panel (unbalanced) observations: 592

Prob.	t-Statistic	Std. Error	Coefficient	Variable
0.0000	-5.099164	3.579487	-18.25239	C
0.0371	2.172090	0.237838	0.516605	CCC
0.0011	3.537587	0.178589	0.631775	CR
0.0019	3.115639	0.006472	0.020165	OCFM
0.0340	2.222375	1.279512	2.843555	FL
0.0433	2.097825	1.367039	2.867808	SALES
0.0000	5.701893	0.063376	0.361365	SIZE
0.0000	4.359664	0.453502	1.977118	AGE

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

6.726128	Mean dependent var	0.595312	R-squared
23.96514	S.D. dependent var	0.574867	Adjusted R-squared
8.619207	Akaike info criterion	16.69208	S.E. of regression
9.352260	Schwarz criterion	137362.3	Sum squared resid
8.904741	Hannan-Quinn criter.	-2452.285	Log likelihood
1.533605	Durbin-Watson stat	7.400227	F-statistic
		0.000000	Prob(F-statistic)

آزمون وولدریج

پیوست شماره ۱۵

مدل اول

Wooldridge test for autocorrelation in panel data

H0: no first-order autocorrelation

F(1,98) = 1.332

Prob > F = 0.2782

مدل دوم

Wooldridge test for autocorrelation in panel data

H0:no first-order autocorrelation

F(1,98) = 1.249

Prob > F = 0.3104

مدل سوم

Wooldridge test for autocorrelation in panel data

H0:no first-order autocorrelation

F(1,98) = 1.489

Prob > F = 0.1993

مدل چهارم

Wooldridge test for autocorrelation in panel data

H0:no first-order autocorrelation

F(1,98) = 1.178

Prob > F = 0.3992

آزمون همسانی واریانس (والد تعدیل شده)

پیوست شماره ۱۶

مدل اول

```
xtttest3 .  
Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity  
in fixed effect regression model  
H0: sigma (i)^2=sigma^2 for all i  
chi2 (99) = 1460.18  
Prob>chi2 = 0.0000
```

مدل دوم

```
xtttest3 .  
Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity  
in fixed effect regression model  
H0: sigma (i)^2=sigma^2 for all i  
chi2 (99) = 2393.09  
Prob>chi2 = 0.0000
```

مدل سوم

```
xtttest3 .  
Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity  
in fixed effect regression model  
H0: sigma (i)^2=sigma^2 for all i  
chi2 (99) = 1893.14  
Prob>chi2 = 0.0000
```

مدل چهارم

xttest3 .

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity

in fixed effect regression model

H0: $\sigma_i^2 = \sigma^2$ for all i

chi2 (99) = 2093.11

Prob>chi2 = 0.0000

پیوست شماره ۱۷:

لیست اسامی شرکت‌های بورسی

تولی پرس	اشتاد ایران	فنی سازی زر
تولید دارو	الکترونیک خودرو شرق	فولاد امیرکبیر کاشان
تولید الیاف پلی پروپیلن	الیاف مصنوعی	فولاد آلیاژی ایران
چرخشگر	ایران خودرو	فولاد آلیاژی یزد
دوده صنعتی پارس	ایران خودرو دیزل	فولاد خوزستان
ذوب آهن اصفهان	ایرکا پارت صنعت	فولاد کاویان
رادیاتور ایران	آلومتک	فولاد مبارکه اصفهان
رنگین	آلومراد	فولاد خراسان
ریخته گری تراکتور	آلومینیوم ایران	قطعات اتومبیل
رینگ سازی مشهد	آلومینیوم پارس	کالسیمین
زامیاد	آهنگری تراکتور	کربن ایران
سازه پویش	بین المللی محصولات پارس	کف
سایپا	پارس پامچال	کمک فنر ایندامین
سایپا آذین	پارس خودرو	گروه بهمن
سایپا دیزل	پارس متال	گروه صنعتی سدید
سپینتا	پارسیلون	گلناتاش
سر. اعتبار ایران	پاک وش	لعابیران
سر. ایران خودرو	پاکسان	لنت ترمز
سر. پتروشیمی	پتروشیمی اصفهان	لوله و ماشین سازی
سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	پتروشیمی امیرکبیر	محور خودرو
سر. توکا فولاد	پتروشیمی آبادان	محورسازان
سر. رنا	پتروشیمی پردیس	مس باهنر
سموم علف کش	پتروشیمی خارک	معدنی املاح ایران
سوپر رنگ	پتروشیمی زنجان	ملی سرب و روی
شیمیایی سینا	پتروشیمی شازند	ملی شیمی کشاورز
شیمیایی فارس	پتروشیمی شیراز	ملی صنایع مس ایران
صنایع ریخته گری ایران	پتروشیمی فارابی	مهرکام پارس
صنایع شیمیایی ایران	پتروشیمی فن آوران	مواد اولیه الیاف مصنوعی
صنعتی تولیدی مرتب	پتروشیمی ممسنی	موتورسازان تراکتور
صنعتی روان فن آور	پلی اکریل ایران	نصیر ماشین
صنعتی سپاهان	تجهیزات سدید	نورد آلومینیوم
فرآوری مواد معدنی	نورد و لوله اهواز	نورد قطعات فولادی
فروسلیس ایران	نیرو محرکه	نورد و پروفیل پارس
فرومولیدن کرمان	نیروکلر	فنی سازی خاور

Abstract

In financial theories, underlying assumption is that the Company's primary goal is to increase shareholder wealth. Various measures of liquidity and optimal performance of a company can change the shareholder wealth features. Given the importance of financial leverage and significant role in the performance of companies, it can identify variables affecting the performance, strategies to control and guide this important element can be identified. Therefore, in this study investigated the effect of different measures of liquidity and operational leverage on firm performance. This study was designed to achieve two main hypotheses. To test these hypotheses using systematic elimination, a sample of 102 companies were selected including the companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 1387 to 1393 and was used multivariate regression model using panel data. The results of 1st hypothesis testing showed that the effect of the independent variable of ratio of debt to total assets as leverage on the cash conversion cycle as an indicator of operating cash flow is positive and significant. Also the results of 2st hypnosis testing indicate that the effect of the leverage ratio on the performance is positive and significant.

Keywords: Financial Leverage, Operational Liquidity, Corporate Performance, Current Ratio

**Ministry of Science, Research and Technology
University of Shahid Ashrafi Esfahani**

**Faculty of Administration and Economics
Department of Management**

**A Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the
Degree of Master of Arts (M.A.)
In Financial Engineering and Risk Management**

Subject

**The Effect of Financial Leverage on Various Measures of Operating
Liquidity and Firm Performance**

Supervisor

Seyyed Abbas Hashemi (Ph.D)

By

Mohammad Amin Torfenejad

Autumn 2016